

CRIMY JUST

||| CRIMINOLOGÍA Y JUSTICIA | NÚMERO 7 | AÑO 3 | Noviembre 2014 | ISSN: 2174-1697 |||

ARTÍCULOS

MALTRATO A ANIMALES Y VIOLENCIA INTERPERSONAL:
AVANCES SOCIALES, POLICIALES Y CRIMINOLÓGICOS .
Núria Querol (España)

RIESGO DE RECLUTAMIENTO Y RADICALIZACIÓN DE
JÓVENES INMIGRANTES MUSULMANES EN CENTROS DE
MENORES EN CATALUÑA
David Garriga Guitart (España)

DE LOS CONFLICTOS EN EL DESARROLLO DE LA
NORMATIVA PENAL CHILENA PARA LA PRESERVACIÓN DE
PACHAMAMA
Raúl Carlos Díaz Castillo (Chile)

VIDEOJUEGOS Y DELINCUENCIA
*Dennis Cuomo, Lorena Cuenca, Daniel Aguilera, Míriam
Ciriano y Manel Carbonell (España)*

INVESTIGACIÓN DE LA REINCIDENCIA DELICTIVA EN LOS
AGRESORES DE PAREJA: EL IMPACTO DIFERENCIAL DE LA
PRISIÓN Y DE LAS PENAS ALTERNATIVAS
Félix Téllez (España)

LA RESEÑA

SOBRE EL LIBRO "CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ESTUDIOS
INTERNACIONALES", DE JUAN JOSÉ MARTÍNEZ BOLAÑOS
Emma Aguado (México)

IN ENGLISH

ABUSIVE RELATIONSHIP: THAI LADYBOYS AND EUROPEAN
MEN
Jutathorn Pravattiyagul (Tailandia)

LA OPINIÓN

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA ASTRONOMÍA
MEXICANA Y LA CRIMINOLOGÍA MEXICANA. ¿CUÁL ES MÁS
DESARROLLADA?
Wael Hikal (México)

DECÁLOGO DEL ESTUDIANTE DE CRIMINOLOGÍA
Carlota Barrios Vallejo (España)

LA IMAGEN EN PORTADA

"Leda and the Swan"

www.grupo.crimyjust.com

La Criminología a nivel internacional, y específicamente en España y México, denota una clara necesidad de especialización, una vital exigencia de fomentar áreas específicas de desarrollo y aplicación de la Criminología, que permita a todos los titulados encontrar su espacio de conocimiento e innovar en él. Es fundamental engendrar un campo de análisis diferenciado por áreas de conocimiento: el criminólogo debe dejar de ser el conocedor universal, genérico y mediocre del delito y la desviación para ser el técnico, experto y especializado en una rama concreta del delito y la desviación.

Conocedores de dicha carencia en la ciencia criminológica contemporánea, el Grupo Criminología y Justicia y la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León coorganizaron el pasado mes de octubre, en México D.F., el Congreso Internacional de Criminologías Específicas. El Congreso, al cual concurren cerca de 300 asistentes, y tuvo réplicas en Oaxaca (Oaxaca), Guadalajara (Jalisco), Minatitlán (Veracruz) y Villahermosa (Tabasco), centró su foco de atención específicamente en la necesidad de desarrollar áreas concretas de conocimiento dentro de la Criminología.

En el presente número de la revista hemos querido prolongar la contienda por la especialización de la Criminología, y lo hemos hecho con la colaboración de claros ejemplos de profesionales que han desarrollado en profundidad su área de conocimiento dentro de la Criminología para extraer conclusiones innovadoras y extremadamente interesantes para la ciencia. Este es el caso, por ejemplo, de Núria Querol i Viñas, quien nos hablará de la vinculación entre el maltrato animal y la violencia interpersonal; David Garriga Guitart, quien ha escrito sobre radicalización y reclutamiento de jóvenes musulmanes para redes terroristas; Raúl Carlos Díaz Castillo, el cual analiza el desarrollo del Delito Ecológico en la Normativa Penal chilena; y Jutathorn Pravattiyagul, quien nos describirá las relaciones abusivas que muchos transexuales tailandeses viven al emigrar a Europa. ¡Y mucho más!

Además de los mencionados autores, también colabora en el presente número uno de los precursores en la defensa de la necesidad de especializar la Criminología, Wael Hikal, y otros profesionales de la talla de Félix Téllez o Carlota Barrios.

Noviembre de 2014
"Avanzando Hacia el Reconocimiento Social del Criminólogo"
Dirección de la revista *Criminología y Justicia*

Juan José Martínez Bolaños

David Buil Gil

CONTENIDO | NÚMERO 7

LA IMAGEN EN PORTADA

FICHA TÉCNICA:

Autor: Antonio da Correggio, "Correggio"

Título: Leda y el cisne

Año: 1531-32

Estilo: renacentista

Localización: Gemäldegalerie de los Staatliche Museen zu Berlin, Alemania

Descripción:

Leda y el cisne es una obra renacentista basada en la famosa historia mitológica griega con este mismo nombre. El motivo ilustra el momento en que Zeus, padre de todos los dioses y humanos, desciende del Olimpo en forma de cisne para violar o seducir a Leda, según la versión. Fruto de dicha relación nacen de dos huevos Dioscuros y Clitemnestra, hijos por tanto de Zeus. El relato mitológico ha sido utilizado con gran asiduidad en diferentes periodos de la historia artística por autores como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Tintoretto, Rubens, Cézanne o Fernando Botero, por su erotismo explícito sin tener que recurrir a la ilustración del sexo entre personas, cuya ilustración pictórica no fue aceptada durante determinados momentos históricos.

O-P-I-N-I-Ó-N:

Análisis comparativo entre la astronomía mexicana y la Criminología mexicana.

¿Cuál es más desarrollada?
Wael Hikal (México). Pág. 58.

Decálogo del estudiante de Criminología

Carlota Barrios Vallejo (España). Pág. 67.

Maltrato a animales y violencia interpersonal: avances sociales, policiales y criminológicos - Núria Querol (España) Pág. 8

Riesgo de reclutamiento y radicalización de jóvenes inmigrantes musulmanes en centros de menores en Cataluña – David Garriga Guitart (España). Pág. 11

De los conflictos en el desarrollo de la Normativa Penal Chilena para la preservación de Pachamama – Raúl Carlos Díaz Castillo (Chile). Pág. 18

Videojuegos y delincuencia – Dennis Cuomo, Lorena Cuenca, Daniel Aguilera, Míriam Ciriano y Manel Carbonell (España). Pág. 24

Investigación de la reincidencia delictiva en los agresores de pareja: El impacto diferencial de la prisión y de las penas alternativas – Félix Téllez (España). Pág. 37

IN ENGLISH: "ABUSIVE RELATIONSHIP: THAI LADYBOYS AND EUROPEAN MEN

JUTATHORN PRAVATTIYAGUL. Pág. 51

CRIMIBOOKS: COMENTANDO EL LIBRO: "CRIMINALIDAD ORGANIZADA: ESTUDIOS INTERNACIONALES".

EMMA AGUADO (MÉXICO). Pág. 73

DIRECTORIO CRIMYJUST

La revista *Criminología y Justicia* es una publicación especializada en Criminología y ciencias afines. El propósito de la revista es difundir la investigación realizada alrededor del mundo. Es una publicación académica indizada y con impacto internacional. La Revista se edita en conjunto en los países México y España.

FUNDADOR

José Manuel Servera

DIRECCIÓN

Juan José Martínez Bolaños – David Buil Gil

EDICIÓN GENERAL

Virginia Domingo

CONSEJO ACADÉMICO

Carlos Pérez Vaquero | Universidad de Valladolid(España)

Martin Wright |Universidad de Sussex (Gran Bretaña)

Agustín Salgado | Universidad Autónoma de Michoacán (México)

Carla Monroy Ojeda| Universidad Autónoma de Nuevo León(México)

Carlos Omar Sosa del Ángel | Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León

Howard Zehr | Universidad Menonita de Harrisonburg (Estados Unidos)

Jose Luis Alba Robles | Universidad de Valencia (España)

Tomás Montero | Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (España)

Rafael Salvador | Universidad de Middlesex (Reino Unido)

ISSN: 2174-1697. Inicio: 2011. Periodicidad: Semestral. País: México-España. Idioma: Español-Inglés. Clasificación: Ciencias jurídicas y generalidades. Indexación: Dialnet y Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN). Grupo Criminología y Justicia.

GRUPO CRIMINOLOGÍA Y JUSTICIA

www.grupo.crimyjust.com

CRIMINÓLOGOS

MALTRATO A ANIMALES Y VIOLENCIA INTERPERSONAL:
AVANCES SOCIALES, POLICIALES Y CRIMINOLÓGICOS
PRE ANIMAL ABUSE AND INTERPERSONAL VIOLENCE: SOCIAL, POLICE
AND CRIMINOLOGICAL

[Núria Querol Viñas]

MALTRATO A ANIMALES Y VIOLENCIA INTERPERSONAL: AVANCES SOCIALES, POLICIALES Y CRIMINOLÓGICOS

PRE ANIMAL ABUSE AND INTERPERSONAL VIOLENCE: SOCIAL, POLICE AND CRIMINOLOGICAL

NÚRIA QUEROL VIÑAS ¹

Investigadora de Universidad Autónoma de Barcelona (España)

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Maltrato a animales, violencia interpersonal, avances

En el presente artículo se realiza un breve repaso de los estudios clásicos sobre maltrato a animales y violencia interpersonal, así como una pincelada de las últimas iniciativas institucionales encaminadas a una mayor protección de las víctimas de violencia, incluyendo a los animales no humanos. Independientemente de su vinculación con delitos hacia las personas, queremos recordar que el maltrato a los animales está proscrito a nivel penal y administrativo según la legislación española.

This article is a brief review of the classic studies on animal abuse and interpersonal violence, as well as a taste of the latest institutional initiatives aimed at further protection for victims of violence, including non-human animals. Regardless of its connection with crimes against people, we recall that animal abuse is outlawed at both criminal and administrative levels under the Spanish law.

ABSTRACT

KEY WORDS: Animal abuse, interpersonal violence, progress.

¹Médica adjunta en el Servicio de Urgencias de Medicina Interna del Hospital Universitario Mútua Terrassa y del Servicio de Pediatría de la ABS Martorell, Institut Català de la Salut. Fellow IHAC, Denver University. Miembro del Grupo de Investigación en Green Criminology de la Asociación Americana de Criminología. Miembro del Consejo Asesor del National Law Enforcement Center on Animal Abuse (National Sheriff's Association). Contacto: n.querolvinas@gmail.com.

Artículo recibido: 13/10/2014. Aceptado: 23/10/2014.

Recientemente se publicaba la gran noticia de que el Director del F.B.I James Comey, aprobaba las recomendaciones realizadas por el Animal Welfare Institute, la Association of Prosecuting Attorneys, la Animal Legal Defense Fund y John Thompson, Director de la National Sheriffs' Association por las cuáles el Uniform Crime Report del F.B.I. incluiría en sus estadísticas el de maltrato a animales. El maltrato a animales se incluirá en el Grupo A de infracciones, considerando el maltrato intencional o por negligencia, el maltrato organizado, el sexual. La crueldad hacia los animales se considera como: llevar a cabo una acción que suponga maltratar o matar a un animal de forma no justificada, como torturar, atormentar, mutilar, envenenar, o abandonar. Se incluye como maltrato cuando se lleva a cabo por omisión, desde privar de vivienda, alimentos, agua, o atención veterinaria; transportar o confinar a un animal de forma que pueda causarle lesiones o la muerte o bien provocar que un animal luche con otro. Otra gran noticia que demuestra que las instituciones toman seriamente el maltrato a los animales ha sido la creación del National Law Enforcement Center on Animal Abuse, creado por la National Sheriff's Association y dirigido por John Thompson.

Los maltratadores de animales presentan una mayor probabilidad de ser violentos con las personas y de cometer delitos comunes. Según un amplio estudio (Arluke et al., Journal of Interpersonal Violence, 1999), un maltratador de animales presenta cinco veces más probabilidades de cometer crímenes violentos como agresiones físicas, violaciones y asesinato; cuatro veces más de delinquir contra la propiedad; y tres veces más de cometer delitos relacionados con las drogas.

En una muestra de violadores varones y pedófilos, se encontraron mayores cifras de crueldad infantil hacia animales (Tingle, Barnard, Robbins, Newman & Hutchinson, 1986) respecto de los no agresores sexuales. En este ámbito, un estudio muy conocido (Ressler et al. 1998) concluyó que, en una muestra de 36 asesinos y agresores sexuales, el 36% habían cometido actos de crueldad hacia los animales en la infancia, el 46% había sido cruel durante la adolescencia y el 36% persistía en la conducta en la edad adulta. En un estudio realizado en Cataluña basado en una muestra forense de 24 individuos se encontraron antecedentes de crueldad hacia animales en un 41.7% (Querol et al., 2010). En otro estudio realizado en una muestra forense de 52 casos con antecedentes de maltrato contra animales, se observó que puntuaciones altas en la escala de psicopatía (PCL: SV) correlacionan con mayor crueldad en los delitos hacia animales y personas; un 85% fue diagnosticado de trastorno antisocial de la personalidad; un 89% ha sido arrestado por un delito violento actual (homicidio, asesinato, agresión sexual, homicidio en grado de tentativa, vandalismo, robo con fuerza, secuestro...) y un 77% tiene historial de delitos violentos (Querol et al. 2012).

MALTRATO A ANIMALES Y VIOLENCIA DE PAREJA

En EEUU empezaron a desarrollarse en los años 90 estudios en víctimas de violencia de pareja en el contexto familiar que evidenciaron

un fenómeno al cuál no todos los especialistas habían prestado atención o ni tan sólo sabían que existía: el maltrato a los animales para ejercer violencia sobre la pareja u otros miembros de la familia.

En uno de los primeros estudios, el profesor Ascione y sus colegas detectaron que el 71% de las mujeres que fueron a una casa de acogida referían que su agresor había herido, amenazado o matado a su animal de compañía por venganza o para ejercer control psicológico; el 30% explicó que sus hijos habían herido o matado animales (Ascione et al., 1997).

Aunque no hay cifras exactas y es realmente complicado detectarlo, se estima que hasta un 54% de las mujeres maltratadas no son capaces de dejar una situación de violencia debido a la preocupación por sus animales de compañía. En EEUU hay 27 jurisdicciones que incluyen a los animales de compañía en las órdenes de alejamiento. Recientemente, las Representantes Katherine Clark (D-MA) e Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) se han unido para presentar el Proyecto de Ley Pet and Women Safety (PAWS) Act (H.R. 5267) por el que se extendería a nivel federal la protección a los animales de las víctimas de violencia. En España, el Programa Freedom Paws Link (FPL) es un programa que acoge temporal o definitivamente a los animales domésticos de víctimas de la violencia familiar. Esta iniciativa surge desde GEVHA (Grupo para el Estudio de la Violencia hacia Humanos y Animales) y a partir de la relación establecida entre la violencia hacia animales y humanos y debido a la falta de protección de los animales que desemboca en una desprotección total de las víctimas humanas que sufren este fenómeno. El FPL forma parte del SAF-T Program, creado por Allie Phillips, fiscal i Directora del Animal And Child Abuse Area de la National District Attorney's Association en los EEUU. El SAF-T es el primer programa que guía a las casas de acogida para víctimas de violencia a albergar a las familias junto con sus animales de compañía ayudando así a que las víctimas abandonen sus hogares violentos sin dejar atrás a sus animales. Ha sido incorporado en los protocolos policiales de la Policía Local de Polinyà y la Policía Local de Castelló a través de la UPROMA y su coordinación con el GAV.

En un estudio presentado en el Congreso de la Asociación Americana de Criminología se encontró que cerca del 80% de las mujeres víctimas de violencia evaluadas, refieren antecedentes de maltrato a sus animales (Querol et al., 2013).

En España y Latinoamérica, el estudio DOMPET ha revelado que de 100 refugios de animales encuestados, cerca del 80% ha detectado una relación entre la violencia familiar y el maltrato a animales (Querol et al., 2013).

MALTRATO A ANIMALES Y A MENORES

Un creciente número de estudios sugieren que el maltrato a los animales perpetrado por menores es una importante señal de alarma, sin olvidar que el maltrato o la amenaza de dañar a animales puede ser una manera de coaccionar a un menor. Por otra parte, un menor que

maltrata a animales puede indicar que está sufriendo maltrato (ya sea a nivel familiar o bullying). Según un meta-análisis realizado por Frick et al., el maltrato hacia animales por menores es uno de los indicadores más tempranos del trastorno de conducta, que se sitúa alrededor de los 6 años y medio.

En otro estudio, se midió la cifra de crueldad hacia los animales en una muestra de niños en clínicas de salud mental y una muestra no clínica (Achenbach & Edelbrock, 1981), así como informes maternos por la Child Behavior Checklist (CBCL). La muestra clínica presentaba cifras de 10-25% comparadas con el 5% de la muestra no clínica; mientras que las investigaciones con menores (14-18 años) en régimen penitenciario revelaron cifras del 14 al 22% (Ascione, 1993).

Un estudio comparó las cifras y las características de la crueldad hacia los animales en una muestra clínica y una no-clínica (comunitaria) (Luk et al, 1999), resultando que la crueldad estaba presente en casi un tercio de la primera y en un 1% de la segunda. Los investigadores vieron también que los niños presentaban cifras más altas que las niñas, y que los niños crueles tendían a mostrar, en mayor frecuencia y severidad, síntomas de trastorno de conducta, pobre dinámica familiar y percepciones elevadas de sí mismos; por lo que se sugiere la hipótesis de una asociación entre esta elevada autopercepción y crueldad hacia los animales con la presentación de rasgos psicopáticos en la vida adulta (Frick, O'Brien, Wootton & Mc Burnett, 1994). En una muestra de jóvenes víctimas de abusos sexuales que presentaban enfermedad mental grave, se observaron mayores cifras de comportamiento sexual inadecuado, abuso de sustancias, reacciones post-traumáticas, síntomas disociativos y crueldad hacia animales (McClellan, Adams, Douglas, McCurry, Storck, 1995).

Los actos de maltrato a animales el sentido de la empatía y la seguridad en menores, los desensibilizan y fomentan una dinámica de infligir dolor para conseguir poder y control.

En definitiva, y tal como recomendamos desde la National Link Coalition y la Iberoamerican Link Coalition creemos que el bienestar humano y animal están vinculados íntimamente y que la prevención de la violencia familiar y comunitaria puede conseguirse mediante protocolos que incluyan una perspectiva multiespecie. A través del reconocimiento y la integración de estos reconocimientos en políticas públicas y buenas prácticas, los humanos y los animales estarán más seguros.

BIBLIOGRAFÍA

Arluke, A., Levin, J., Luke, C., & Ascione, FR., (1999) The relationship of animal abuse to violence and other forms of antisocial behavior. *Journal of Interpersonal Violence*, 1999, pp. 963-975.

Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. S., (1978) *Manual for the child behavior checklist and revised child behavior profile*. Burlington, VT: Department of Psychiatry. University of Vermont.

Ascione, F. R., (1993) Children who are cruel to animals: A review of research and implications for developmental psychopathology. *Anthrozoos*, 6, pp. 226-247.

Ascione, F.R., Weber, C. V. & Wood, D. S. (1997). The abuse of animals and domestic violence: A national survey of shelters for women who are battered. *Society & Animals* 5(3), 205-218.

Freedom Paws Link <http://freedompawslink.wix.com/freedom-pawslink>

Frick, P. J., O'Brien, B. A., Wootton, J. M., & McBurnett, K. (1994). Psychopathy and conduct problems in children. *Journal of Abnormal Psychology*, 103, 700-707.

Luk, E. S. L., Staiger, P. K., Wong, L., & Mathai, J., (1999) Children who are cruel to animals: A revisit. *Australia and New Zealand Journal of Psychiatry*, 33, pp. 29-36.

McClellan J, Adams J, Douglas D, McCurry C, Storck M. (1995) Clinical characteristics related to severity of sexual abuse: a study of seriously mentally ill youth. *Child Abuse Negl.* 1995 Oct;19(10):1245-54.

Querol N., Cuquerella A, Ascione F., Subirana M. (2010) "Evaluation of psychopathy and cruelty to animals in a sample of inmates diagnosed with antisocial personality behaviour", American Society of Criminology Meeting, San Francisco, Noviembre 2010.

Querol N., Cuquerella A., Ascione F., Rubira S., Puccia A., Arkow A., Philips, A., Pintor, M. (2012) *Cruelty to Animals and Antisocial Personality Disorder: Criminological and Forensic Correlations*. American Society of Criminology Meeting, November 2012, Chicago.

Querol, N., Cuquerella, A., Ascione, F., Tedeschi P., Pinizzotto A., Pujol, S., Carrasco D., Rubira, S., Moratalla, P.J., Puccia, A. (2013) "Family Violence and Animal Abuse in Spain". American Society of Criminology Meeting, November 2013, Atlanta.

Querol, N., Cuquerella, A., Ascione, F., Tedeschi P., Pinizzotto A., Pujol, S., Carrasco D., Rubira, S., Moratalla, P.J., Puccia, A. (2013) "Preliminary Results of the DOMPET Study for Shelters in Spain and Latin America", American Society of Criminology Meeting, November 2013, Atlanta.

Ressler, R., Burgess, A., & Douglas, J., *Sexual homicides: Patterns and motives*. Lexington, MA: Lexington Books. 1988.

Tingle, D., Barnard, G.W., Robbins, L. Newman, G., & Hutchinson, D. (1986). Childhood and adolescent characteristics of pedophiles and rapists. *International Journal of Law and Psychiatry*, 9, pp. 103- 116

RIESGO DE RECLUTAMIENTO Y RADICALIZACIÓN DE JÓVENES
INMIGRANTES MUSULMANES EN CENTROS DE MENORES EN
CATALUÑA

RISK OF RECRUITMENT AND RADICALIZATION OF YOUNG MUSLIM
IMMIGRANTS IN JUVENILE CENTRES IN CATALONIA

Imagen tomada de la Red: www.canalcapital.gov.co

[DAVID GARRIGA GUITART]

RIESGO DE RECLUTAMIENTO Y RADICALIZACIÓN DE JÓVENES INMIGRANTES MUSULMANES EN CENTROS DE MENORES EN CATALUÑA

T RISK OF RECRUITMENT AND RADICALIZATION OF YOUNG MUSLIM IMMIGRANTS IN JUVENILE CENTRES IN CATALONIA

DAVID GARRIGA GUITART ²

Licenciado en Criminología y analista de terrorismo yihadista (España)

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Centro de menores, radicalismo, reclutamiento, terrorismo, yihadismo, inmigración

El incremento en Cataluña de la inmigración de menores de edad, sobretodo de origen magrebí, ha provocado un rápido fenómeno multicultural al que posiblemente las instituciones no estaban preparadas. Ésta nueva situación y con una presión mediática importante detrás, se vio con la obligación cívica de adecuar sus centros de acogida y urgencias para poder estar preparados para ofrecerles una primera atención. Pero, ¿Se tuvieron en cuenta las medidas de seguridad para evitar el reclutamiento de redes terroristas y la radicalización de estos jóvenes?

In Catalonia, the growth of youth immigration, mostly from Morocco, has caused a fast multicultural phenomenon that the institutions may not be prepared to deal with. This new situation and a huge media pressure behind it caused the civic obligation of adapting the shelters and emergency centres in order to be prepared to provide them first care. However, did the institutions take into consideration the security measures in order to avoid the recruitment of terrorist networks and the radicalization of these youth?

ABSTRACT

KEY WORDS: Juveniles Centre, radicalism, recruitment, terrorism, jihadism, immigration

²Licenciado en Criminología y Psicología. Máster en mundo árabe e Islámico. Especialista en Terrorismo Yihadista. Especialista en asesinos en serie.
Contacto: dgg030@gmail.com
Artículo recibido: 03/09/2014. Aceptado: 30/09/2014.

Hace varios años los medios de comunicación aportaron información respecto al incremento en Cataluña de la inmigración de menores de edad a la comunidad autónoma, provocando esta rápida afluencia un fenómeno multicultural al que posiblemente las instituciones no estaban preparadas. Esta avalancha de jóvenes se les denominó “inmigrantes adolescentes de la calle”.

La Generalitat catalana frente a esta nueva situación y con una presión mediática importante detrás, se vio con la obligación cívica de adecuar sus centros de acogida y urgencias para poder estar preparados para ofrecerles una primera atención, en donde se estudiaría la situación de estos jóvenes y se les derivaría al lugar más adecuado para su repatriación o integración al nuevo país.

Una vez se les derivaba a un centro residencial, en donde su estancia estará limitada a la mayoría de edad, se les cubrirán las necesidades básicas de alimentación y techo desde la DGAIA y las de formación e integración desde las diferentes Fundaciones concertadas por la Generalitat.

Debido a que cada vez más la afluencia de menores inmigrantes en estos centros residenciales eran de origen magrebí, hizo que desde los centros de atención y acogida se hiciera necesaria la presencia de profesionales (educadores y monitores) árabes. Esto obligó a reforzar al personal autóctono con personal que ha nacido en un país árabe o de segunda generación, que practica normalmente la religión musulmana y habla el dialecto marroquí (darija) o el árabe clásico para atender a los jóvenes una vez son ingresados en los centros de acogida.

Estos profesionales cubren diferentes áreas de responsabilidad dentro de los centros. Desde puestos de coordinación hasta puestos de primera acogida, conviviendo muchas horas con los jóvenes. Actúan principalmente como traductores, y no sólo de la lengua, sino de unas costumbres y cultura muy diferente a la del nuevo país de acogida.

Pero, ¿realmente estos “profesionales” son contratados por su profesionalidad con los menores o simplemente por que hablan y entienden el idioma?

Y a nivel de seguridad, ¿podemos confiar en su sinceridad frente a las traducciones que nos ofrecen respecto a lo que dicen los chicos, o de lo que les queremos transmitir? ¿Por qué los centros de menores del área de Barcelona, por ejemplo, sólo están conviviendo marroquíes? ¿No es un riesgo crear guetos con la intención de integrar?

CONTEXTUALIZACIÓN COMPARATIVA

En este apartado me gustaría definir lo que entendemos por reclutamiento y radicalización, términos que iremos utilizando a lo largo del trabajo y describir de manera muy general las medidas que según el Consejo de la Unión Europea recomiendan para evitar dicho reclutamiento y radicalización de personas.

Para la primera definición me remitiré a la que nos ofrece la RAE:

“Acción y efecto de reunir gente para un propósito determinado”.

Para el reclutamiento yihadista que trataremos en este trabajo, la definición que aplicaremos abarcará un concepto un poco más amplio y que puede ser de aplicación a todas las organizaciones terroristas nacionales e internacionales. Podríamos definirlo como:

“Aquel proceso de captación de personas para su integración en redes terroristas que tienen como fin la utilización de la violencia para subvertir el orden constitucional.”

En cuanto a la radicalización, y acogiéndome a la RAE, define la radicalización como:

“conjunto de ideas y doctrinas de quienes, en ciertos momentos de la vida social, pretenden reformar, total o parcialmente el orden político, científico, moral y aun religioso”.

Si damos un paso más, he intentamos definir radicalismo violento, me acogería a la definición propuesta por la Comisión Europea de setiembre 2005 en la que la define como:

“fenómeno en virtud del cual las personas se adhieren a opiniones, puntos de vista e ideas que pueden conducirles a cometer actos terroristas.”

Finalmente aportar la definición de radicalismo que realiza Michael Taarnby y que juntamente con la de la Comisión Europea relacionan la radicalización violenta con la posible militancia terrorista:

“Los cambios en la actitud que conducen hacia la sanción y, en última instancia, la participación en el uso de la violencia para un objetivo político.”

En cuanto a las fases para llevar a cabo un grupo terrorista podríamos distinguir tres:

1. Fase de captación: Momento en que se sondea a diferentes personas y comprobar su posición frente a incorporarse a una célula o red terrorista.
2. Fase de radicalización: Pasa de una adhesión ideológica a un compromiso que lleva implícito la utilización de acciones radicales violentas.
3. Fase de fidelización: Fase de mantenimiento de la fase ideológica, táctica y personal de quien se ha integrado dentro de la célula.

Después de definir los dos conceptos de reclutamiento y radicalización de los grupos terroristas yihadistas analizaremos qué

medidas se aplican o se podrían aplicar para prevenir que estos grupos acaben desarrollándose como grupos radicales violentos.

Según el Consejo de la Unión Europea plantea la prevención desde tres líneas de actuación:

- Neutralizar la actividad de todas las redes de reclutamiento y sus reclutadores.
- Garantizar que las voces de la opinión mayoritaria entre los musulmanes prevalezca por encima de las de los extremistas.
- Promover más vigorosamente la seguridad, la justicia, la democracia y las oportunidades para todos.

Coincido con algunos autores en que las ideas para prevenir la radicalización son buenas y animan a la cooperación de la sociedad musulmana y su implicación en estas medidas, pero muy generales, en ningún momento especifica actividades concretas de actuación o más específicas.

ANÁLISIS

Frente al riesgo de reclutamiento y radicalización de los jóvenes inmigrantes que son acogidos instituciones y centros de atención a la infancia y adolescencia de nuestro país, no nos queda más remedio que aplicar estrategias de prevención.

Sobre las medidas “generales” de prevención que aconseja el consejo de la Unión Europea, me gustaría citar algunas más “concretas” descritas por Jordán en su artículo, para posteriormente analizar si en el caso de los centros de acogida de menores en Cataluña se están teniendo en cuenta.

En primer lugar, considera oportuno dar un grado de autonomía a los gobiernos municipales. El trabajo desde primera línea hace que el mensaje que queremos transmitir sobre las medidas de prevención lleguen realmente a las personas que pueden estar en riesgo de reclutamiento o ya metidos en una radicalización. El trabajo de calle hace que el vínculo “persona-persona” sea más creíble, personaliza las acciones de prevención, facilita la creación de lazos más informales con los individuos inmigrados, conocimiento de sus problemas y preocupaciones y hace más fácil la detección y posible neutralización de posibles casos. Este primer contacto a nivel local es importantísimo para el éxito en la temprana detección de personas o grupos de riesgo.

Un segundo elemento al que hace referencia es el de colaborar entre los diferentes departamentos locales con esta policía de calle. El fenómeno del reclutamiento de jóvenes y su posterior radicalización podríamos decir que es multidimensional, actúan muchos y muy diversos factores por lo que es importante que pueda haber traspaso de información desde los diferentes servicios sociales, des de educación, sanidad..., ante cualquier situación de alarma.

También es importante para la prevención de estos fenómenos es conseguir que las personas inmigradas puedan sentirse que forman

parte de la sociedad en la que viven, para evitar ser captados fácilmente por el discurso extremista y por la protección que les puedan ofrecer estos grupos radicales. Todo y que no hay un perfil claro de los integrantes de estos grupos radicales violentos, un factor que se repite en muchos de ellos es esta sensación de no sentirse miembros de la sociedad occidental en donde residen, personas incluso de segunda y tercera generación. Para ello sería importante facilitar herramientas para potenciar este sentimiento de pertenencia a la sociedad de acogida, para ello propones varias alternativas:

- Enseñarle que es compatible ser musulmán y miembro de la sociedad occidental.
- Favorecer el conocimiento de las dos culturas e intercambiar puntos de vista y opinión.
- Motivar la participación social y el asociacionismo del inmigrante.

Otro factor que nos propone es el de ayudar a que las diferentes corrientes del islam y que son contrarias al terrorismo sean más visibles para la sociedad, comprometiéndose desde éstas a realizar un discurso de crítica y diferenciación de los que es el islam i lo que es el radicalismo islámico.

Finalmente, podríamos agrupar las diferentes propuestas referidas a la manera que tiene que actuar los gobiernos y las instituciones públicas frente a los movimientos radicales para neutralizar con la mayor celeridad y desde la raíz cualquier intento de fuerza en las diferentes sociedades europeas.

Después de describir y conocer estas recomendaciones más específicas para una prevención hacia el reclutamiento y radicalismo violento, me dispongo a describir como está la situación en Cataluña en los centros de acogida del menor inmigrante, sobretodo el musulmán para posteriormente analizar si se cumple alguna, todas o ninguna de los elementos sugeridos para evitar esta captación.

En Cataluña cuando llega un menor inmigrante sin familia se le asigna un código administrativo gestionado por la policía de los Mossos de Esquadra. Una vez registrados la Generalitat, a través de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) estudia los diferentes casos de manera individual y reparte a los menores, según su perfil y objetivos previstos, por los diferentes centros de acogida que gestiona la entidad.

Cuando un inmigrante menor de 18 años llega a Cataluña la DGAIA se hace cargo de él introduciéndole en un circuito asistencial para poder gestionar sus papeles y su integración en el país. Una primera estancia es el Servicio de Atención Transitoria (SAT) o de Urgencias, en donde se decidirá el futuro de ese menor a través de diferentes profesionales, psicólogos y trabajadores sociales para ubicarlo en un centro más específico según sus características y necesidades. (Esquema-1)

Esquema 1:

La responsabilidad del menor es bicefálica, por un lado está la Fundación Mercè i Fontanilles que dispone de diferentes centros de acogida repartidos por la provincia de Barcelona, centros llamados residenciales de Acción Educativa o CRAE. La mayoría de ellos funcionan como centros abiertos, donde los chicos que asisten son autónomos y van principalmente para la formación que imparte y la tramitación de papeles. Por otro lado está la DGAIA, encargada de proporcionarles y asegurarles el alimento y vivienda.

Servicios que ofrece los CRAE:

- Clases de castellano / catalán.
- Ayuda en la obtención de papeles.
- Formación laboral (construcción, hostelería...).
- Ayuda en la búsqueda de ofertas de trabajo.
- Mediadores durante las horas de apertura del centro y localizables las 24 horas vía teléfono móvil.
- Pisos compartidos:
- Pisos compartidos entre ellos.
- Habitaciones en familias.

Proceso de entrada al Centro:

- Dos vías:
- DGAIA o EAIA.
- Judicial.

Perfil de los chicos:

- Mayoritariamente de origen Marroquí (90%). Cuadro 1.
- Sin familiares directos en España.
- Menores de 12 a 18 (aunque actualmente al haber poca oferta laboral pueden tenerlos hasta los 21).
- Religión Musulmana. La mayoría creyentes, ninguno practicante 100%. Antes había chicos más radicales, con barba y chilaba.
- Algunos de los que actualmente están en la fundación frecuentan la mezquita de la calle Hospital de Barcelona, en el Barrio del Raval. Mezquita implicada en los últimos arrestos frente al intento de atentado al metro de Barcelona.

País de procedencia	Menores acogidos	País de procedencia	Menores acogidos
Alemania	3	Angola	1
Argelia	5	Bolivia	2
Bosnia	3	Camerún	2
El Salvador	1	Eslovenia	1
Filipinas	2	Francia	3
Gambia	4	Ghana	4
Gran Bretaña	1	Guinea Ecuatorial	11
Honduras	2	India	3
Lituania	1	Perú	5
Países Bajos	1	Portugal	6
Polonia	1	Rumania	1
Repúb. Dominicana	1	Santo Domingo	1
Sahara	4	Sierra Leona	1
Serbia	1	China	3
Chad	1	Marruecos	121

Cuadro 1. Procedencia de los menores extranjeros acogidos por la DGAIA

En Barcelona, cuando estamos hablando de jóvenes inmigrantes sin vínculos familiares en España la mayoría de ellos son de origen marroquí. Esto hace que en los centros se concentren gran cantidad de éstos frente a chicos de otras nacionalidades. Ha de ser difícil poder llevar un grupo de jóvenes de diferentes nacionalidades a la hora de establecer unas pautas de conducta y un aprendizaje de costumbres y lo más fácil es concentrarlos por origen y religión. Esto parece ser la política de los centros de menores de Barcelona actualmente.

Para solucionar esta evidente situación respecto a que el modelo utilizado para la socialización de los jóvenes no es el más adecuado, se integra en los equipos asistenciales monitores / educadores procedentes del país de origen de los chicos. Inmigrantes de segunda generación, integrados en España para hacer más fácil el entendimiento de la nueva sociedad para el inmigrante menor.

En todos los centros y pisos de menores inmigrantes, no sólo se les concentra por origen y religión, sino que el 50% de los profesionales que atienden en primera línea de atención son musulmanes. Estos monitores / educadores comparten la mayor parte del día con estos chicos, los cuales tienen en el profesional una especie de referente que realiza la multifunción de educador, padre y muchas veces es el único vínculo que tiene el menor de poder comunicarse ya que la mayoría de ellos, aunque se les enseña el idioma castellano y catalán acaban hablando entre ellos en darija o árabe. Idioma con el que los monitores de origen marroquí comparten y hablan.

Estos monitores / educadores realizan otras funciones de mucha importancia y que desde la institución y profesionales es difícil de

controlar su correcto uso debido a la limitación del idioma. Este es el de interlocutor entre el joven y la institución y del joven con la familia, si esta está fuera del país y el contacto es vía teléfono ya que se está comprobando que existen dificultades de comunicación de los jóvenes con la institución y con los profesionales autóctonos por el desconocimiento o limitado conocimiento del catalán o castellano.

Pero, el hecho de concentrar jóvenes, ya no del mismo origen, sino muchas veces la mayoría de ellos de la misma población o ciudad, ¿no va en contra de las políticas de prevención que comentábamos en el primer apartado de este trabajo?

Estamos creando unos guetos en donde, como hemos comentado, no sólo se les facilita que entre ellos puedan hablar su idioma, sino que les ofrecemos monitores / educadores que les hablan en su idioma y son los que pasan las 24 horas del día con ellos. Todo bajo el prisma, de que así es mejor la integración del joven y se hace más fácil por parte de la institución, pero la realidad es que esos jóvenes conviven la mayoría de su tiempo con chicos de su origen, religión y costumbres, duermen, comen y discuten entre ellos y cuando salen a la calle, frecuentan los barrios en donde están "los suyos". En mi opinión, esta medida si que facilita a la institución que se pueda trabajar mejor y con menos tensión con estos jóvenes si no hay el hándicap de la multiculturalidad que hace sea más complicado de controlar. Pero por el contrario no ayuda a que el joven tenga que hacer el esfuerzo de intentar integrarse ya que todo lo que le rodea, sus nuevos amigos, sus monitores, la comida, el idioma... no son los de la sociedad que le acoge.

¿PARA QUÉ HACER EL ESFUERZO DE CAMBIAR?

Añadido a esta situación está la de la dificultad de comprensión de los monitores /educadores autóctonos de la lengua árabe. Cosa que dificulta completamente que puedan entender las conversaciones que éstos jóvenes hablan entre ellos y tengan que fiarse a ciegas de la interpretación y traducción que realice el profesional marroquí. Pero ¿quién nos puede asegurar a ciencia cierta que es lo que dice realmente?

Finalmente varios son los estudios realizados por los diferentes Centros de Acollida per Estrangers en los que llegan a la conclusión que la mayoría de los jóvenes ingresados en estos centros no consigue ninguna mejora, ni ha facilitado su enraizamiento debido a que los programas de inserción no eran válidos para ellos, llevándonos a pensar en un indicador de que la estructura existente en la comunidad catalana no sirve para estos jóvenes.

CONCLUSIÓN

La presencia de inmigrantes menores marroquíes en España es una realidad cada vez más palpable. En Cataluña, la Generalitat intenta a través de los Centros d'Acollida resolver la situación y la mejor integración de estos jóvenes para que en su etapa adulta puedan ser el máximo de autosuficientes en las habilidades diarias.

Desde la opinión de los diferentes responsables de dichos centros el ingreso de estos jóvenes en instituciones cerradas, compartiendo espacio con individuos de su propio país, cultura y religión no está dando la respuesta esperada en cuanto a integración en la sociedad de acogida. Siendo un espacio propicio para el aislamiento social que lleva al joven a preferir convivir, una vez fuera del centro, con personas de su misma nacionalidad y creencia.

Para solucionar esta evidente situación respecto a que el modelo utilizado para la socialización de los jóvenes no es el más adecuado, se integra en los equipos asistenciales monitores / educadores procedentes del país de origen de los chicos. Personas de segunda generación, integrados en España para hacer más fácil el entendimiento de la nueva sociedad para el inmigrante menor. Esto que podría parecer una medida acertada, crea aún más, a mi entender, el aislamiento de la cultura e idioma del país de acogida, haciendo partícipes a los profesionales de "su país" como una pieza más para el no esfuerzo en aprender ni relacionarse con la cultura y la sociedad de acogida.

Si analizamos la estructura de los centros d' Acollida catalanes con las estrategias propuestas por el Consejo de la Unión Europea en cuanto a prevención de radicalización de los inmigrantes musulmanes nos damos cuenta que pocos de esos puntos se están cumpliendo con estos jóvenes, siendo un colectivo atractivo para los captadores de futuros terroristas. Estos centros juntamente con los carcelarios aparecen como muy atractivos para hacer proselitismo por la facilidad de acceso a ellos.

Dicho esto, la presencia de menores marroquíes que llegan a nuestro país de manera ilegal para establecerse finalmente y pasar a formar parte en su edad adulta de nuestra sociedad, hace necesario aumentar el control y la prevención en los centros de acogida de estos chicos, centros en los que la propaganda yihadista, el posible tergiversado de la visión de la sociedad occidental y el reclutamiento parece ser fácil y ellos un potencial accesible para un futuro grupo radical.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEL CAMPO, J. (1999). Multiculturalidad y conflicto: percepción y actuación. En ESSOMBA, M.A. (ed.) Construir la escuela intercultural. Reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad étnica y cultural. Barcelona: Graó.

DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL. (1993). Directori de serveis socials d'atenció a la infància i adolescència. Barcelona: Departament de Benestar Social.

DIRECCIÓ GENERAL D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA. (1992). Llibre blanc de legislació d'infància. Barcelona: Departament de Benestar Social.

GARRETA, J. (1999). La integració en l'estructura social de les minories ètniques. Lleida: Publicacions de la Universitat de Lleida.

JORDÁN, J. (2009) Políticas de prevención de la radicalización violenta en Europa: Elementos de interés para España. Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología.

JORDÁN, J., TARRÉS, S. (2007). Movimientos musulmanes y prevención del yihadismo en España: Hizb ut-Tahrir (HuT). *Jihad Monitor Occasional*, 9.

MARTÍNEZ VEIGA, U. (1997) *La integración social de los inmigrantes extranjeros en España*. Madrid: Trotta

PARLAMENT DE CATALUNYA. (2000) Informe extraordinari del Síndic de Greuges al Parlament de Catalunya sobre els centres

d'acolliment per a infants i adolescents desamparats de Catalunya, any 1999. En *Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya*, VI Legislatura, 12.

REINARES, F. (2006) *Hacia una caracterización social del terrorismo yihadista en España. Implicaciones en seguridad interior y acción exterior*. ARI, nº34.

TRUJILLO H. Y otros. (2006). De la agresividad a la violencia terrorista: historia de una patología psicosocial previsible (I). *Psicología Conductual*, 14(2).

DE LOS CONFLICTOS EN EL DESARROLLO DE LA NORMATIVA PENAL CHILENA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA PACHAMAMA

THE CONFLICT IN THE CHILEAN PENAL LEGISLATION DEVELOPMENT FOR THE
PRESERVATION OF THE MOTHER NATURE

Ilustración: Sol Díaz

[RAÚL CARLOS DÍAZ CASTILLO]

DE LOS CONFLICTOS EN EL DESARROLLO DE LA NORMATIVA PENAL CHILENA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA PACHAMAMA

THE CONFLICT IN THE CHILEAN PENAL LEGISLATION DEVELOPMENT FOR THE PRESERVATION OF THE MOTHER NATURE

Raúl Carlos Díaz Castillo ³

Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de (Chile)

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Tipo penal genérico, delito ecológico, técnicas de tipificación, reenvío normativo, ley penal en blanco

El presente escrito constituye una exposición sistematizada del conflicto doctrinario por el que hoy por hoy atraviesa Chile para efectos de crear el tipo Penal genérico de Delito Ecológico. Este trabajo fue creado a partir de algunos apuntes de clase del Diplomado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, impartidas estas por el profesor Francisco Javier González Silva, en la Pontificia Universidad Católica de Chile; incluyendo además, las opiniones vertidas en aula y las observaciones y aclaraciones efectuadas por esta parte.

This article is a systematic exposition of the doctrinal conflict that crosses today Chile, for the creation of the generic crime type of Ecological Damage. This work was created from course notes of Environment and Sustainable Development, classes taught by Professor Francisco Javier González Silva, given at the Pontifical Catholic University of Chile. The text also includes some classroom opinions and my own observations and clarifications.

ABSTRACT

KEY WORDS: Generic criminal type, ecological crime, typing techniques, regulatory forwarding, white criminal law

³Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Chile. Asesor Jurídico de Animanaturalis Chile. Columnista Permanente en LexWeb.cl, del área de Derecho Ambiental. Postgrado de Especialización en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable, en la Pontificia Universidad Católica de Chile (en curso). Contacto: raul.carlos.dc@gmail.com. Artículo recibido: 19/09/2014. Aceptado: 19/10/2014

La Legislación Penal Chilena, en la actualidad, en lo que respecta a delitos de orden ambiental específicos cuenta con una amplia gama de tipos penales al respecto.

Citando al profesor Jean Pierre Matus Acuña⁴, particularmente su ponencia del Seminario de Delitos Ambientales, efectuado el 21 de Agosto de 2014 en dependencias de la Universidad de Talca; podemos establecer que los principales delitos específicos de índole ambiental son el establecido en el artículo 136 de la Ley General de Pesca, y el artículo 291 del Código Penal Chileno. El primero trata de la introducción, en ríos, lagos o cuerpos de aguas, de agentes contaminantes⁵; y el segundo sobre la propagación de elementos que puedan poner en peligro la salud de las personas, de los animales y o de especies vegetales⁶.

En lo que respecta a tipos penales ambientales genéricos, la gran mayoría de los países occidentales han construido (además de los tipos delictivos ambientales específicos) un tipo penal ecológico genérico. No deja de llamar la atención que Chile sea de los pocos países en el mundo que aún no cuenten con este tipo penal en su ordenamiento jurídico.

Al respecto, existen en Chile proyectos de ley, que se encuentra durmiendo en el congreso nacional, los que pretenden crear la figura de delito ecológico genérico, y además buscan desarrollar de mejor manera nuestra legislación, para un resguardo más efectivo de nuestro medio ambiente. Así, solo a modo ejemplar, podemos referirnos al Boletín número 4256 de 2012 (proyecto de ley que busca sancionar los delitos contra el medio ambiente cometidos por personas jurídicas); y el Boletín número 2177 de 2012 (proyecto de Ley que tipifica el Delito Ambiental de forma genérica).

Aun cuando existen estos proyectos de ley, que pretenden el desarrollo del Ordenamiento Jurídico Chileno en materia de punibilidad por daño ambiental; iniciativas legales que ya se encuentran ingresadas al parlamento y sujetas a la evaluación de este órgano; cabe señalar además que también existen una serie de conflictos que no permiten la concreción y posterior nacimiento, a la vida del derecho, de estos proyectos de ley.

Se sabe que las principales dificultades a superar son las siguientes:

a. La carencia de una voluntad real de nuestros parlamentarios para legislar en su respecto, y

b. Las dificultades en cuanto a la construcción del tipo penal de delito ecológico genérico,

De un estudio realizado por el Grupo Asesor en Medio Ambiente “GAMA”⁷, perteneciente a la Pontificia Universidad Católica de Chile, denominado como “Votaciones Ambientales”⁸; se puede concluir que muchos de nuestros parlamentarios, que a la luz pública apoyan la tipificación genérica del delito ecológico, no han acelerado la aprobación de este. Pareciera ser que nuestros representantes en el congreso no quieren que exista un tipo penal de estas características.

Ahora bien, y antes de entrar de lleno en el análisis de la problemática que existe en Chile en la configuración del tipo penal de delito ecológico; cabe dejar claro lo siguiente:

En doctrina cuando el Derecho Penal actúa en la práctica significa que el Derecho Civil y el Derecho Administrativo han fracasado. Ello se explica por ser el Derecho Ambiental esencialmente preventivo. Recordemos también que las normas ambientales (en la gran mayoría de los países y además en Chile) son en general normas de corte administrativo.

Hay que tener presente que el Derecho Penal responde al principio de mínima intervención, es cual quiere decir que es de “ultima ratio”. Constituye por ende, la última herramienta que se utiliza para hacer frente a cualquier problema y en este caso a uno de índole ambiental.

En Chile, se han presentado dos posturas distintas a la hora de abordar el tipo penal de delito ecológico.

Una parte de la doctrina fundamenta su postura argumentando lo siguiente: que como Derecho Penal es “represivo”, implicaría necesariamente la existencia de una lesión efectiva al medio ambiente para efectos de sancionar la conducta antijurídica. La duda es si esto es útil o no para el derecho ambiental.

Al respecto, el profesor Francisco González Silva se inclina por la postura en contrario, señalando que no le es útil al medio ambiente. Ello, por el hecho de que el cumplimiento de la sanción penal en ningún caso tiene por fin repara el medio ambiente, solo pretende sancionar al ejecutor de la conducta. En definitiva, el resultado práctico que tiene esta postura es que estarán privados de libertad todos aquellos que lesionen el medio ambiente, y este último, se encontrará efectivamente dañado.

En Chile, y en el resto del mundo, el derecho ambiental busca prevenir el daño al medio ambiente. Es por ello que es lógico que esta rama del derecho responda al fundamentalmente al principio preventivo.

⁴ Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posgrado Becario Post doctoral fundación Alexander von Humboldt. Doctor en Derecho Penal U. Autónoma de Barcelona. Magister en Derecho U. Autónoma de Barcelona.

⁵ http://ciparchile.cl/wp-content/uploads/Texto_Ley_de_Pesca_y_Acuicultura_y_sus_Modificaciones2.pdf (revisado el 26 de Septiembre de 2014).

⁶ http://www.paginaschile.cl/biblioteca_juridica/codigo_penal/libro_segundo.htm (revisado el 26 de Septiembre de 2014).

⁷ <http://gama.uc.cl/> (revisado el 26 de Septiembre de 2014).

⁸ <http://votacionesambientales.uc.cl/> (revisado el 26 de Septiembre de 2014).

La otra parte de la doctrina nacional propone anticipar la sanción penal, no esperando para estos efectos que se produzca efectivamente una lesión al medio ambiente. Lo que pretende es adelantar la punibilidad, sin esperar a que se cometa el daño propiamente tal. La debilidad que tiene esta postura es que se podría llegar a infringir otros derechos fundamentales.

En la práctica, lo que hacen los países, en la construcción del delito genérico de daño ecológico, es utilizar una figura legal que se denomina “Los delitos de peligro”.

En Chile, los delitos de peligro se encuentran desprestigiados. Lo anterior se debe a la rigidez que tienen nuestros tipos penales, en donde se exige necesariamente la concurrencia de una lesión efectiva al bien jurídico protegido penalmente.

Podemos señalar que en un 99% los tipos penales en Chile constituyen delitos de resultado, por lo que el derecho penal actúa solo cuando el resultado se produce.

Todos los países que han incorporado en su Ordenamiento Jurídico el tipo penal de delito ambiental genérico, y para lograr que el Derecho Penal les sea efectivamente útil como mecanismo de resguardo del medio ambiente; han utilizado los delitos de peligro, adelantando así la sanción penal para antes de que se produzca el resultado. De cierta manera utiliza el Derecho Penal de forma preventiva.

Resumiendo, en Chile la configuración del tipo genérico de delito por daño ecológico, ha generado variadas discusiones y conflictos tanto en las aulas como en el congreso.

Dentro de los principales problemas encontramos los siguientes:

1) Primer problema, el escoger cual de las Técnicas de Tipificación y cual uso de los Tipos de Peligro utilizar en la creación del tipo daño ecológico genérico.

Por medio de la utilización de los tipos de peligro como técnica de tipificación del delito de daño ecológico genérico, lo que se pretende es adelantar la punibilidad, no siendo necesaria la lesión efectiva, sino que actuando el derecho penal previamente a esta. Al respecto, no hay aquí una lesión efectiva, ello ya que de esperarse ésta última, se estaría actuando tardíamente, no se habría salvaguardando efectivamente el bien jurídico protegido por la norma.

Ahora bien, y como mencionamos anteriormente, el conflicto se suscita por el hecho de que no existe acuerdo en cuanto al tipo penal de peligro que se implementará en Chile como técnica de tipificación del delito de daño ecológico genérico.

Las alternativas que se barajan son las siguientes:

a. Técnica de Peligro Abstracto (posición minoritaria a nivel global).

Si analizamos la redacción de un delito usando el tipo penal de peligro “Abstracto”, ejemplificando sería: “el que emite gases infringiendo normas administrativas, será sancionado penalmente”.

En este caso, la infracción de la norma administrativa supone, en abstracto, la lesión.

Es lógico presumir que el constituir el delito penal genérico de daño ambiental, podría llegar a infringir garantías constitucionales. Esto, por el hecho de ser muy amplio el ámbito delictivo penal, de tal forma que llega a confundirse, la infracción penal, con la infracción administrativa, existiendo por ende una doble sanción por un mismo hecho, lo cual no deja de ser legítimo.

En este caso al juez solo le basta constatar la infracción de la norma administrativa para sancionar penalmente, por lo que, para efectos de buscar que se ejecute la sanción penal, habría que solo acreditar la infracción a la norma administrativa.

Técnica de Peligro Abstracto Bien Jurídico Protegido	Tipo de Amenaza que percibe el Genera
“Infracción de la Norma Administrativa”	+ Ninguna ☐

Sanción Penal

La pregunta que cabe hacerse en este caso es si ¿basta solo con la sanción administrativa o debiese sancionarse además, por la misma infracción de la norma administrativa, penalmente?

a. Técnica de Peligro Hipotético.

Bajo esta concepto, la generación del tipo penal genérico de delito ambiental, quedaría mas menos así: “el que emite gases que puedan poner en peligro la fauna, o el medio ambiente, será sancionado penalmente”.

Cabe advertir que en esta escuela tampoco hace falta la lesión efectiva, el daño real. Nuevamente se está adelantando la punibilidad.

A diferencia de la escuela anterior, es este caso no se adelanta tanto la punibilidad como para confundir la sanción administrativa con la penal.

En este caso hay un juicio de valoración que debe realizar el juez, por lo que no hace falta la sola infracción de la norma administrativa para que exista además sanción penal.

Aquí lo que importa es que la conducta tenga la potencialidad de poner en peligro. Basta que pueda poner en peligro, a juicio del juez, para que la conducta típica se cumpla y así se configure el delito. En este caso toma mayor relevancia la prueba, ya que aquí se debe de probar la potencialidad de que el daño se produzca, para efectos de que se sancione penalmente la conducta que supera los estándares establecidos administrativamente.

Técnica de Peligro Abstracto
Bien Jurídico Protegido
Genera

Tipo de Amenaza que percibe el
Técnica de Tipificación

“Infracción de la Norma Administrativa”
Potencial, Eventual” = “Peligro
Escuela del Peligro Hipotético

Sanción Penal

En este caso se acota el ámbito delictivo, habiendo además un criterio para distinguir la infracción penal, el cual es la potencialidad, el hecho de que pueda, la conducta sancionada administrativamente, lesionar el medio ambiente, para que se sancione penalmente.

En este caso al juez “no” solo le basta constatar la infracción a la norma administrativa para sancionar penalmente, sino que además requiere realizar un ejercicio de valoración, considerando si esta infracción administrativa potencialmente pudo producir un daño al medio ambiente. Basta la potencialidad, aun cuando el resultado no se haya producido.

Cabe tener presente que no toda infracción de norma administrativa de orden ambiental, que emane de órgano dependiente del ministerio de medio ambiente, puede ocasionar una lesión al medio ambiente. Así por ejemplo, por orden de la ley de Bases Generales del Medio Ambiente, ley número 19.300, se establece la obligación de (para efectos de desarrollar un proyecto que tenga implicancia ambiental) presentar una Declaración de Impacto Ambiental o un Estudio de Impacto Ambiental, sin los cuales no se puede comenzar a ejecutar el proyecto. En este caso, la infracción de esta norma administrativa, o en otros términos, la no presentación de este tipo de documentos, acarrea como resultado la imposibilidad o prohibición de ejecutar el proyecto, pero en ningún caso acarrea un daño ambiental. Lo anterior es un ejemplo de que no toda norma administrativa ambiental, tiene por objeto resguardar directamente el medio ambiente sino que también puede tener por finalidad el dar transparencia y orden a la tramitación de proyectos que tengan implicancia ambiental.

b. Técnica de Peligro Concreto (posición mayoritaria a nivel global).

En este caso, como se debiera configurar el tipo penal genérico de daño ambiental o ecológico quedaría de la siguiente forma: “el que emite gases que pongan en peligro la flora, la fauna, o el medio ambiente”.

Esta es la técnica que mayoritariamente se utiliza en los países que han adscrito a la incorporación de un tipo penal genérico de daño ecológico, y la que actualmente en Chile también esta primando en la discusión que lleva el congreso.

Siguiendo con el análisis de esta corriente, podemos observar que en ella tampoco se requiere de la presencia del daño o la lesión efectiva, solo se hace necesario que efectivamente se ponga en peligro el bien jurídico protegido, siguiendo aún siendo un tipo penal preventivo, poco común en nuestra legislación Chilena.

Aquí, el ejercicio que tiene que hacer el juez es más específico, es constatar que efectivamente se ponga en peligro la fauna, la flora, o el medio ambiente.

Además, bajo esta hipótesis, cabe señalar que la prueba es más estricta. Aquí no se debe probar solo la infracción a la norma administrativa o el hecho de que esta potencialmente ponga en peligro el bien jurídico protegido medio ambiente; aquí, lo que se debe de probar es que efectivamente se puso en peligro este bien concretamente.

Técnica de Peligro Abstracto
Bien Jurídico Protegido
Genera

Tipo de Amenaza que percibe el
Técnica de Tipificación

“Infracción de la Norma Administrativa”
Efectivo, Real” = “Peligro
Escuela del Peligro Concreto”

Sanción Penal

Cabe señalar que los tipos de peligro, se contraponen a los tipos de resultado, por lo que en ninguno de estos tipos de peligro hace falta lesión.

Recordemos que en Chile el Derecho Penal castiga cuando existe un resultado, una lesión efectiva, esta es la regla general.

Recogiendo lo anterior, podemos percatarnos que el conflicto que se suscita, en el análisis de los proyectos de ley que buscan se incorpore el tipo penal genérico de daño ecológico; es que no podemos tener este tipo de delito en base a resultado, debido a que se estaría actuando tardíamente y se estaría en contraposición al carácter preventivo del Derecho Ambiental. Es por esta razón que no se discute que en materia ambiental el Derecho Penal adelante la punibilidad, por medio de estos tipos de peligro, para el resguardo efectivo de este bien jurídico medio ambiente.

Podemos decir que la discusión se radica en el “cuanto se va a adelantar la punibilidad”, y ello dependerá de la escuela de peligro que Chile desee aplicar a la hora de tipificar la conducta.

Complementando lo anterior, cabe señalar que en Chile, desde luego, se sanciona penalmente en caso de existir un daño ambiental real y efectivo. Lo que está en discusión es la técnica de tipificación que se busca utilizar en la creación del delito genérico de daño ecológico, utilizando para esta la técnica de los tipos de peligro, siguiendo así la línea preventiva característica del Derecho Ambiental, y así no tener que esperar a que se produzca el daño para sancionar, dando así un énfasis más preventivo al Derecho Penal Chileno, lo cual es, en opinión de quien escribe, un avance para el desarrollo de una legislación necesariamente mas conservacionista.

2) Segundo Problema, es lo que se denomina “El Reenvío Normativo”.

Todos los países que han incorporado dentro de sus legislaciones el delito genérico de daño ecológico, lo han construido sobre la base de este mecanismo.

Cabe señalar que, a medida que se le ha dado mayor importancia a los conflictos y problemas ambientales, los estándares ambientales se han ido haciendo cada vez más exigentes conforme a las nuevas tecnologías, por lo que es normal que dichos estándares se establezcan y regulen por decreto supremo o por reglamentos.

Al respecto, todas las normas de emisión y de calidad ambiental, en Chile, se fijan por decretos supremos, no por medio de normas de rango legal.

Siguiendo con la idea, el Derecho Penal, para crear este tipo genérico de delito ecológico, lo que efectivamente debe hacer es crear una ley que lo establezca como tal, en virtud al principio del Derecho Penal "Nullum Crimen, Nulla Poena sine Lege", pero esta rama del Derecho, en Chile, no es la llamada a definir los estándares. Es por eso que lo que se propone es aplicar, por el Derecho Penal, la herramienta del Reenvío normativo, haciendo referencia, la norma de orden penal, a la norma de orden administrativo, para tipificar y completar la figura penal ambiental.

Lo anterior, también se denomina "Ley Penal en Blanco". En palabras del Jurista Español Luzón Peña, podemos definir el concepto anterior como "Aquella en que su supuesto de hecho o al menos parte de su supuesto de hecho o presupuesto viene recogido de otra norma extrapenal a la que se le remite".

Este tipo de herramientas jurídicas penales, en Chile, no gozan de buena reputación. Ello porque esto significa que la norma de orden penal, en cuanto a la definición del tipo, queda supeditada al derecho administrativo en cuanto a que es este último quien definirá la conducta típica y antijurídica, ello porque es este último quien establece los estándares.

Otra de las razones que justifican esta mala fama de la ley penal en blanco en Chile, guarda relación con la separación de los poderes del estado y los procedimientos a los que se debe sujetar la gestación de una ley que quiera crear un nuevo delito.

A saber, en Chile todo tipo penal se construye en el congreso, Poder Legislativo, y nace por medio de una ley; es por ello que, permitir que otro poder del estado, en este caso el Poder Ejecutivo, defina, totalmente o en parte, la conducta que será sancionada penalmente, significaría un atentando en contra de los principios relacionados a la separación de los poderes del estado, su independencia y libertad normativa.

Cabe mencionar que no existe legislación en el mundo que no haya utilizado esta herramienta, la Ley Penal en Blanco, para la incorporación del delito ecológico, o delito genérico de daño ambiental.

Existen dos formas de hacer esta remisión del Derecho Penal al Derecho Administrativo, estas se denominan "Las Técnicas de Accesoriedad" las que pueden ser del Derecho o del acto.

Brevemente: las del Derecho, son aquellas en las que el tipo penal se remite a normativa administrativa, y la infracción de esta última normativa, constituye el tipo penal, existiendo por ende una remisión en bloque del derecho penal al derecho administrativo, no haciendo referencia a un estándar.

Las del Acto, son aquellas en las que el tipo penal se remite no a una norma particular, sino que a un acto administrativo determinado, el que por regla general tiene forma de autorización, también podemos entenderla como aquella remisión indirecta del derecho penal al derecho administrativo en base a determinar si la actividad tenía autorización (es indirecta porque las autorizaciones se exigen en base a parámetros administrativos).

Esta última está muy en desuso, la que se aplica generalmente es la Técnica de Accesoriedad en Derecho o en Bloque.

3) Tercer Problema, Si se castigará solo en virtud al Dolo o si además se castigará con Culpa

Como es sabido, en materia penal para que haya una responsabilidad completa tiene que existir una conducta (acción u omisión) que sea típica (que calce perfectamente con la descripción que la norma hace), antijurídica (que en el ordenamiento jurídico este prohibido el realizar aquella conducta) y culpable (que no hayan causales que lo eximan de responsabilidad penal, como es el caso de las inimputabilidades).

En Chile, por regla general, se castigan aquellas conductas cuando han sido cometidas con dolo, cuando se conoce y quiere el resultado que da origen a la conducta típica. Con respecto a la culpa, esta se castiga solo en aquellos casos en que la ley expresamente lo permite; pero, de no existir un indicativo legal, aquel acto no se castigará aun cuando se configure la conducta tipificada. Ello, debido al hecho de haberse originado la conducta existiendo solo negligencia y no una intención propiamente tal.

4) Cuarto Problema, Si es que estará Chile a favor de castigar penalmente a las personas jurídicas, como titulares del tipo penal ambiental genérico.

En Chile, aun se discute si se puede sancionar penalmente a una persona jurídica.

En toda aula de clases de Derecho Penal, en Chile, se enseña a los alumnos que esta rama del derecho tiene el carácter de "personalísimo", lo que significa que solo se puede sancionar penalmente a las personas naturales que ejecutó el delito.

La discusión se radica para resolver la siguiente pregunta, ¿Qué es lo que pasa con la persona jurídica cuando es ésta la que ordena a una persona natural la comisión del delito, o en otros términos, cuando la

persona natural comete el ilícito a nombre y por cuenta de la persona jurídica?

Tomando lo expuesto por el Código Penal Chileno , en su artículo 15 números 2 y 3, podría considerarse como coautores, por ejemplo, tanto el gerente de área, el gerente general, o finalmente el directorio de una empresa.

Pero, con respecto a lo anterior, cabe considerar que las personas jurídicas no pueden ser objeto de penas privativas de libertad, por lo que aun cuando el gerente general actúe inducido directamente por la empresa en la que trabaja, quien se encontraría obligado a pagar con cárcel sería solo el primero, quedando esta última, la persona jurídica, sin percibir sanción penal alguna y además tomando el provecho, las utilidades, que el acto típico le trajo aparejado. Es por razón de lo anterior que se hace necesario que el sistema punitivo se adapte.

Cabe aclarar que no existe en Chile responsabilidad penal por el cargo que puede ostentar alguna persona natural, sino solo por la culpa o por negligencia en la ejecución de algún acto. Lo anterior debido a que nuestro Derecho Penal es de "actos", no siendo en ningún caso relevante las características del autor. Aquí lo que interesa es solo la generación de la conducta típica, antijurídica y culpable.

CONCLUSIÓN

Chile actualmente posee una amplia gama de tipos penales ambientales específicos que vienen a salvaguardan en parte el bien jurídico protegido "medio ambiente". Lo anterior no obsta ni tampoco subsana el hecho de que se hace necesario, de igual manera, que nuestro ordenamiento jurídico incorpore un delito de daño ecológico o ambiental de carácter genérico. Ello para dar una correcta y completa

protección a nuestro derecho humano, consagrado en la Constitución Política de Chile, en el artículo 19 número 8, me refiero al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; y además para perseguir el cumplimiento de los principios que incorpora el concepto de desarrollo sustentable, establecido en tiempos pretéritos por la Comisión Brundtland, principalmente me refiero, al resguardo de la facultad para satisfacer las necesidades humanas que tienen las generaciones presentes sin que esta ponga en riesgo la facultad que para el mismo efecto tienen derecho las futuras.

Terminando, solo me resta señalar que el hecho de incorporar nuevos mecanismos de gestión ambiental, y más normas que tiendan al conservacionismo y al resguardo del medio ambiente, pavimenta en mi opinión el camino para alcanzar efectivamente la sustentabilidad en el desarrollo social humano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Matus J. (2014). Delitos Ambientales en Chile. Seminario de Delitos Ambientales. Universidad de Talca. Santiago, Chile.

González F. (2014). Tutela Jurídica del Medio Ambiente: Responsabilidad por Daño Ambiental. Diplomado de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

VIDEOJUEGOS Y DELINCUENCIA

VIDEOGAMES
AND
DELINQUENCY

DENNIS CUOMO,
LORENA CUENCA,
DANIEL AGUILERA,
MIRIAM CIRIANO, Y
MANEL CARBONEL

Imagen tomada de la Red: www.publimetro.com.mx

VIDEOJUEGOS Y DELINCUENCIA

VIDEOGAMES AND DELINQUENCY

DENNIS CUOMO, LORENA CUENCA, DANIEL AGUILERA, MIRIAM CIRIANO Y MANEL CARBONELI ⁹
Estudiantes de Criminología en la Universidad Autónoma de Barcelona (España)

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: videojuegos, jóvenes, delincuencia,
conducta violenta

Desde que aparecieron los videojuegos por primera vez, durante los años 70, siempre se ha cuestionado si éstos pueden influir de manera negativa en el comportamiento de quienes hacen uso de ellos. Los videojuegos más cuestionados han sido los de contenido violento y se ha intentado vincularlos continuamente con la delincuencia. La mayoría de argumentos han acabado negando esta posible relación, alegando que existen otros factores influyentes. En el estudio presentado a continuación, analizaremos varias de las hipótesis que giran alrededor del abuso de los videojuegos y las consecuencias en los patrones de conductas en los jóvenes.

Since videogames first appeared, during the 1970s, it has always been questioned if they can influence negatively the behavior of those people who play videogames. More questionable videogames have been those of violent content and they have been continuously linked to crime. Most of the researches have finished denying this possible link, claiming that there are other influential factors. In the study presented here, we will discuss several of the hypotheses that revolve around the abuse of video games and the consequences on patterns of behavior among young people.

ABSTRACT

KEY WORDS: videogames, youth, delinquency, antisocial
behavior

⁹Contacto: dennis.cuomorobles@hotmail.com
Artículo recibido: 30/09/2014. Aceptado: 14/10/2014

Hoy en día, los videojuegos se han convertido en una de las actividades de ocio y entretenimiento más popular entre niños y adolescentes. Constituyen un fenómeno popular que ha se relacionado con el desarrollo tecnológico de las sociedades. Ya no sólo es considerado como actividad reservada al tiempo libre, sino que cada vez con más frecuencia se está introduciendo en el ámbito educativo (Bartolomé, 1989).

Según estadísticas presentadas por la NDP (Consumer Market Research) aproximadamente el 90% de los jóvenes tienen como hábito lúdico jugar con videojuegos (nintendo Ds, Xbox 360, Play Station, Wii, etc.). Dicha cifra no hace más que corroborar la idea antes expuesta, de la importancia que ha cobrado éste fenómeno del ocio.

Existen posturas muy contrapuestas en relación al tema de la influencia que ejercen algunos tipos de juegos sobre las conductas de los niños. Hay quienes apuestan por una visión didáctica y lúdica y otros que apuestan por una visión negativa basada en la agresividad, la adicción, en la mala influencia en las habilidades sociales y en el rendimiento escolar.

Con nuestra investigación queremos descubrir si existe relación entre las conductas violentas en los jóvenes y el uso excesivo de videojuegos violentos o, por el contrario, si existen más factores que los predisponen a adoptar este tipo de conductas.

En este tiempo y con frecuencia, a partir de simples impresiones anecdóticas o de razonamientos más o menos discutibles, se los ha llegado a acusar prácticamente de todo. Desde promover la delincuencia a inducir a la agresión, ser causa de absentismo escolar y de alienación, o, simplemente, ser malignos por naturaleza (Tejeiro, R. et al., 2009).

Es más, según un estudio realizado en el año 2004 por el Centro Nacional de Recursos para la Prevención de la Violencia Juvenil, se ha detectado que el 53% de los videojuegos contienen violencia y que una exposición intensiva a ella puede conducir a resultados negativos (Weber, Rutterfeld, y Mathiak, 2006).

Creemos que es importante abordar esta cuestión que ha quedado un poco desatendida, pese a ser un tema a la orden del día. Podemos ver que no se ha desarrollado con la misma intensidad que otros estudios, pudiendo ser, quizás, un factor a tener en cuenta en el desarrollo de las conductas de los menores.

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Antes de proceder con la exposición del marco teórico, debemos hacer un inciso para diferenciar los videojuegos que vamos a analizar en nuestra investigación en relación a los demás. Es decir, vamos a exponer las diferentes dimensiones de los juegos y, a continuación, la

clasificación de los distintos géneros de videojuegos para así concretar cuales serán el objeto de nuestro estudio.

Observamos pues, que existen por lo menos cinco dimensiones en las que pueden afectar el uso de los videojuegos (Gentile y Stone, 2005; Khoo y Gentile, 2007; Stone y Gentile, 2008):

- Cantidad: Abusar de los videojuegos puede tener efectos negativos en la salud, el hecho de pasar el día delante de la televisión de forma sedentaria y no realizar ejercicio físico durante largas temporadas, puede hacer que el niño desarrolle sobrepeso u obesidad.

- Relacionándolo también, con el escaso tiempo dedicado a los estudios. Puesto que puede influir en el rendimiento del joven y ayudar a que éste fracase escolarmente.

- Contenido: El contenido violento de algunos videojuegos parece afectar sobre todo a los niveles de agresividad e impulsividad de los jóvenes. Afecta a las capacidades educativas específicas que ayudan a que las personas solucionen las cosas de forma pacífica y que utilicen el diálogo antes que la violencia.

- El contexto: Parece ser un elemento olvidado cuando en realidad tiene mucha importancia, puesto que puede cambiar los efectos del contenido del juego. Ya sea para positivo como para negativo. Un ejemplo claro de ello puede ser el modo "multijugador" de los que hoy en día se disponen los videojuegos. Estos pudieren ser utilizados como método de socialización, o bien como fuente de agresividad que puede ser debido a la alta competencia y rivalidad que incitan algunos de los juegos.

- Estructura: Hace referencia al tipo de juego, el "rol" que adopta el joven en el juego. Protagonista que ha de matar al antagonista y correr una serie de aventuras, piloto que ha de ganar una carrera, entrenador que ha de hacer ganar su equipo, etc. Dependiendo del rol que se adopte y la estructura del juego, se desarrollará unas habilidades u otras.

- Mecánica: El hecho de tener que estar pulsando botones, hace que se desarrollen reflejos y coordinación entre la vista y los dedos. Se sigue con la idea del desarrollo de ciertas habilidades que pueden ser positivas para la persona.

Por lo que a la clasificación respecta, ésta parte de la propuesta de Mendoza y Rollings (Mendoza, 1998) & (Rollings & Morris, 2003), junto con la elaborada por Martín y sus colaboradores (Martín et al. 1995):

En primer lugar, encontramos los juegos Arcade. Dichos juegos se caracterizan por la rapidez de respuesta requerida al usuario. Incluyen también, una serie de etapas que debe alcanzar para llegar al objetivo final. Vemos como ejemplos Super Mario Bros, Donkey Kong, etc.

La siguiente categoría, una de las cuales centraremos nuestro estudio, es la llamada Shot'm up (también conocidos como "Shooters"). Estos juegos se caracterizan por el uso explícito de armas y violencia

para eliminar a los enemigos y abrirse camino a base de disparos. Vemos como ejemplos, Halo, Call of Duty, Doom, etc.

En cuanto a la siguiente categoría, encontramos los simuladores. Estos juegos intentan emular situaciones, acciones o funcionamientos de la vida real. Vemos como ejemplo claro Los Sims.

Los juegos de Acción son aquellos juegos donde se requiere acción, movimiento y rapidez como factores predominantes. Ejemplos de este tipo de juego pueden ser Devil May Cry o God of War.

También encontramos los juegos denominados de Rol (o RPG). Estos juegos se caracterizan por el hecho que el jugador encarna a un personaje, asumiendo su personalidad e interaccionando con el resto de los elementos. Además, tiene el control exhaustivo de las habilidades y características propias del personaje. Vemos de ejemplos como Diablo, Final Fantasy u Skyrim.

Los juegos de Aventuras parten de la idea de conseguir una meta tras superar unas dificultades, resolver problemas o eliminar enemigos. Describen experiencias largas y pueden verse como una "película interactiva" donde el jugador entra en el mundo del juego como el protagonista. Ejemplos de este tipo de juegos los tenemos en Hotel Dusk o Heavy Rain.

En cuanto a los juegos Educativos y Entrenamiento Mental vemos que su objetivo es transmitir al jugador algún tipo de conocimiento o mejorar habilidades mentales. Un ejemplo sería la saga de Nintendo DS: Brain Training.

Los juegos de Carreras se caracterizan por llevar a cabo carreras de vehículos (motos, coches, etc.). Destacan Need for Speed y Gran Turismo.

Podemos ver otra categoría en la cual se encuentran los juegos de Lucha. Estos retan al jugador a ganar combates de lucha y triunfar en los campeonatos. La dificultad radica en la combinación de teclas para la realización de movimientos especiales de cada jugador. Ejemplos serían el Street Fighter, Mortal Kombat, Dragon ball, Naruto Shippuden, etc.

Hay otra clase de juegos, los de Puzles, en los que se deben resolver diversos tipos de puzles espaciales o lógicos. Estos prueban la habilidad y la destreza del jugador. Vemos como claros ejemplos el Tetris. Recientemente ha surgido otra tipología de juego, los Musicales. En estos se debe cantar, bailar o tocar algún instrumento. Vemos pues, el Sing Star, el Dance Revolution o el Guitar Hero.

En cuanto a los juegos de Deportes, vemos que simulan los deportes tradicionales como el fútbol, el golf, el baloncesto... Destacan el FIFA, NBA, LHL, PES.

Por otro lado, tenemos los juegos de plataformas. En estos juegos el jugador debe avanzar a través de un mapa con distintas plataformas para llegar al objetivo. Vemos como exponente el Super Mario Bros, Ralph's World...

En cuanto a los juegos de mesa, se han hecho reproducciones de gran parte de los juegos tradicionales en videojuegos. Véase como ejemplo, el Monopoly, trivial...

Por último, hay juegos que pueden encajar en más de una categoría por integrar aventura, acción, plataformas... Por ello, se ha considerado que debe haber otra categoría que los incluya, estos son los juegos Mixtos. Un ejemplo claro sería la saga GTA (Grand Theft Auto), la saga Assassin's Creed, etc.

MARCO TEÓRICO

El origen de los videojuegos data sobre la década del 1940 cuando, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, las principales potencias vencedoras empezaron un proceso de creación de las primeras supercomputadoras programables como el ENIAC (1946). Se trataba una enorme computadora que ocupaba una superficie de 167 m² y pesaba 27 toneladas.

Los primeros intentos de crear programas de carácter lúdico no tardaron mucho más tiempo en aparecer (inicialmente programas de ajedrez) y siguieron creando más durante las siguientes décadas. Los primeros videojuegos modernos empezaron a aparecer durante la década de 1960. Desde entonces, el mundo de los videojuegos ha estado en continuo crecimiento y se ha desarrollado hasta donde la creatividad humana y la evolución tecnológica han llegado.

En los últimos años, estamos presenciando una época de grandes progresos tecnológicos controlada por una industria que promueve un estilo de consumo acelerado donde las nuevas superproducciones quedan obsoletas al cabo de unos pocos meses. El impacto que ocasionó la aparición de este nuevo mundo, significó una revolución cuyas implicaciones sociales, psicológicas y culturales constituyen el objeto de estudio de la nueva generación de investigadores. Lo que nació a modo de experimento en un ámbito más académico, ha logrado establecerse como un producto de consumo de masas en tan sólo quince años, ejerciendo a su vez un gran impacto en las generaciones actuales y posteriores.

Dicho esto, hemos decidido enfocar nuestra investigación en el ámbito de los videojuegos, la violencia o los comportamientos agresivos y los jóvenes que pueden verse influenciados.

Así pues, determinados adolescentes y menores exteriorizan, en ocasiones, una violencia importante que puede ser debida a las muchas horas que pasan ante sus ordenadores o consolas con videojuegos que contienen una fuerte carga violenta. Por otro lado, cabe mencionar que este factor no es el único que influye a la hora de externalizar comportamientos violentos que pueden llevar posteriormente a conductas delictivas. Es decir, es la conjunción de varios elementos, entre los cuales pudieren incluirse los videojuegos violentos, los que puede llevar a un joven a tener conductas violentas. Si bien, una de las teorías que pueden sustentar esta aseveración, además de estudios que se citarán en nuestro trabajo posteriormente, es la que aportan Burgess y Akers en el año 1966 (Cid y Larrauri, 2001). En esta teoría se reformula el trabajo de Sutherland sobre la

asociación diferencial, integrando por otra parte, los principios del condicionamiento operante.

Burgess y Akers formulan en 1994 la teoría del aprendizaje social, en la que se formulan cuatro aspectos claves que sirven para ilustrar el proceso en que algunos menores interiorizan la violencia explícita de determinados videojuegos. Es decir, como pueden aprender a ser violentos a partir de la agresividad en ocasiones innata que poseen, como todo ser humano, pero que en estos casos es exacerbada. Los conceptos en que hacemos mención son (Cid Moline, J & Larrauri Pijoan, E., 2001, pág. 117):

a. Asociación diferencial, tratándose del proceso en que una persona está expuesta a definiciones normativas favorables o no, a infringir la ley. Como variable fundamental, estos autores presentan los grupos primarios o secundarios, en este caso en relación a los jóvenes. Respecto a los videojuegos, los menores suelen jugar solos o en compañía de iguales. El contenido violento actúa como las definiciones favorables a infringir la ley en este contexto.

b. Definiciones, que son los significados vinculados a determinados actos que se presentan como aceptables, deseables o justificados. En estos tipos de videojuegos se gratifica actos tales como atropellar a personas mayores, matar ciudadanos, etc., por tal de conseguir "bonus" (puntos).

c. Refuerzo diferencial, como balance de recompensas o penalizaciones que se prevean como consecuencia de la realización de determinadas acciones o conductas. El comportamiento quedará supeditado a la cantidad, frecuencia y probabilidad de que se produzcan los refuerzos, siendo por lo general sociales. En nuestro caso, lo encuentran o lo relacionan con la admiración que pueden conseguir a través los compañeros por la destreza de sus actos con la que se manejan en los videojuegos.

d. Asociación con amigos delincuentes por imitación, no se produce con anterioridad a la realización de los actos delictivos, sino que se manifiestan a posteriori. Como veremos a través de la muestra de estudios que se aportan en esta investigación, la adicción a los videojuegos violentos no conduce a la delincuencia. Por otra parte, si presentan una puerta abierta a la explosión de violencia de muchos de los consumidores de estos productos.

También podemos relacionar nuestro objeto de estudio la teoría del control (Hirschi, 1969) y autocontrol (Gottfredson y Hirschi 1990). Desde el prisma de la teoría del control o de los vínculos sociales se proclama que los actos delictivos se producen cuando encontramos un debilitamiento de los vínculos del individuo con la sociedad. Por tanto, en esta teoría se abraza el hecho de que las personas a través del compromiso, la participación, las creencias y los vínculos, se encuentra la explicación de porqué las personas no se involucran en la delincuencia.

Partiendo de esta base, Hirschi (1969) expone que la falta de vínculos convencionales en la persona pueden provocar la desviación. Este autor destaca además que la falta de estos vínculos externos y la

suma del control interno, pueden ser suficientes para que se realicen actividades delictivas. Esto último, nos lleva a la teoría del autocontrol, que es el planteamiento y derivación actual de la teoría de los vínculos (Gottfredson y Hirschi 1990), la cual quedará expuesta más adelante.

En relación a nuestro estudio, puede quedar claro el hecho de que el comportamiento violento no viene derivado sólo a raíz de los videojuegos, que no es algo determinante por sí mismo, aunque sí pueda influir.

Por ello, necesitamos de otros factores que nos ayuden a comprender este fenómeno y relacionarlo con la teoría de vínculos, nos puede ayudar a entender algunas motivaciones delictivas.

Para ello contaremos en este caso con los lazos o el apego, ya que las personas somos sensibles a la opinión de los demás, y por tanto necesitamos de la aprobación del entorno natural de pertenencia. Es por esto que el desapego con la sociedad o con las personas de nuestro entorno puede favorecer la conducta delictiva. Por otra parte, encontramos el compromiso, que se relaciona con las aspiraciones que presentan los jóvenes. La participación en actividades convencionales fomenta una forma que ayude a ocupar su tiempo libre, en lugar de por ejemplo, estar en casa encerrado jugando todo el día a videojuegos. Esto puede constituir factores de protección para el adolescente. Finalmente las creencias, encontramos que se relacionan con compartir los valores sociales y la conciencia interna sobre el respeto de las normas, que también constituyen uno de los factores protectores.

Por tanto, la delincuencia en este caso puede surgir cuando estos factores se rompen o desaparecen. Si el vínculo con la familia es débil, es más fácil que el joven se desentienda y se muestre proclive al alejamiento de su familia, al no ver conseguidas sus expectativas o satisfechas sus necesidades. En contraste, el hecho de tener vínculos familiares estables de calidad y fuertes puede facilitar que el adolescente consiga sus expectativas y evite que se inmiscuya en conductas desviadas o delictivas.

Los videojuegos pueden provocar que los vínculos de la familia decrezcan, debido a los largos lapsos de tiempo que muchos jóvenes pasan jugando. Cabe destacar el hecho que los videojuegos han superado el carácter de moda pasajera, para pasar a formar parte de una industria gigantesca con grandes intereses comerciales que se encuentran de por medio.

Para garantizar su sustento, los fabricantes de videojuegos no dudan en proclamar el carácter violento de sus productos. Para ello utilizan todo tipo de técnicas de marketing a su alcance, con lo que pueden minimizar ciertos valores prosociales, pudiendo maximizar por otra parte, la violencia contra algún enemigo como un valor social a tener en cuenta. Como ejemplo, podemos mencionar juegos de este estilo: GTA, medal of honor, gears of war, call of duty (COD)... hasta formular una lista interminable de videojuegos. Todo esto nos conduce a la creencia de que la mayoría de los adultos, jóvenes o niños consumidores de este estilo de videojuegos puede contemplar que la violencia es algo normal y/o comprensible y que se podría utilizar si así se creyese necesario.

En lo concerniente a la teoría del autocontrol, debemos contemplar las motivaciones internas del individuo. Para ello se ha de buscar un denominador común en las exteriorizaciones de la conducta y actitud de los delincuentes, que conformaron aquel universo de personas incapaces de controlar sus actos. Definiendo así esta teoría el delito, como una opción racional que viene motivada por el deseo de alcanzar un placer a corto plazo.

El bajo autocontrol puede venir ocasionado por un modelo familiar defectuoso, puesto que la capacidad de control se forma en los primeros años de la infancia. También podemos encontrar que puede venir derivado por el escaso vínculo con la sociedad o con la escuela. Ergo las personas que presentan estos déficits se pueden caracterizar por su impulsividad, prefiriendo llevar a cabo actividades más simples en vez que algunas más complejas.

Lo anterior lo podemos relacionar con el hecho de que jugar en demasía a videojuegos y participar en actividades desviadas, aunque tengan un carácter lúdico, puede tener más importancia para el adolescente que ir a la escuela o esforzarse en ella. Podemos encontrar también que son amantes del riesgo y el jugar a videojuegos con violencia, armas, saltos, luchar por la vida... puede llevar a que se sientan más en sintonía con este tipo de participación. Otra característica a destacar, sería la preferencia por hacer actividades físicas que mentales, donde conjugaría el factor de absentismo escolar o deficiencia de atención mientras permanecen en el recinto estudiantil.

Otra característica negativa dentro de la teoría del autocontrol sería el egocentrismo, el pensar en uno mismo. Relacionado con el hecho de que en los videojuegos se premie o se deduzca que quien gane o quede primero en sí es el mejor, se puede vincular con esta dimensión de la personalidad. Ello puede implicar que se inflencie en muchos jugadores que para ganar o progresar en el juego se utilicen técnicas de todo tipo, incluida la violencia más brutal. Esto conjugaría con aspectos del aprendizaje social diferencial. No siempre se sigue esta regla general ni puede hablarse de determinismo, puesto que no todos y cada uno de los videojuegos sigue este patrón. Como es por ejemplo, Little big planet (trata de cooperación en equipo), o inclusive en el COD la modalidad de juego de guerra que lógicamente se puede llevar a cabo en equipo, aunque también puede ser individualmente.

A continuación encontramos otra de las características la denominada falta de tolerancia a la frustración, que puede llevar a que los comportamientos violentos salgan más fácilmente a la luz. Cuando se participa en forma activa en los videojuegos, tanto se puede ganar como perder, siendo esta posibilidad la que con más frecuencia se encuentra el jugador. De este modo, puede ser más sencillo que las personas tiendan a frustrarse de forma continua y gradualmente cuando pierden en los videojuegos. Cuando muchos individuos se encuentran en esta tesitura se enfadan, perdiendo el control de sus actos en ocasiones. Como ejemplo tenemos el caso del niño que fue golpeado hasta morir por la pareja de su madre en tiempos recientes, aunque el agresor era un adulto. Por último, cabe destacar que el bajo autocontrol no es suficiente para explicar el comportamiento desviado y por ello lo relacionan e integran con la teoría de las actividades rutinarias y el concepto de la oportunidad. De esta forma se entiende

que la delincuencia es una tendencia que se manifiesta estable, con la formación en los primeros años de la niñez o infancia, pero que esta se da o sucede cuando hay presente una oportunidad de cometer el delito.

Tremblay (2007) apunta que aún teniendo importancia el comportamiento presente en la adolescencia, será en los primeros años de vida donde tendríamos que incidir para paliar o reducir este problema. Hoy en día los videojuegos están al alcance de los niños desde su primera infancia y estos pueden aprender o verse reforzadas sus conductas violentas a través de su utilización.

Tremblay (2007) nos presentan un estudio realizado con Nagin del 1999-2001, donde los niños desde pequeños muestran agresiones físicas, que si no se reducen es más probable que en la adolescencia estas conductas se agraven. Esta teoría por sí misma no explica el comportamiento delictivo, pero si puede ayudar a entender que los comportamientos agresivos son algo innato en el ser humano y que lo que aprendemos en realidad, ya sea a base de control, vínculos o aprendizaje, es a no delinquir. Por consiguiente lo que se necesita es una mejor praxis en la educación. Esto es buscar alternativas para mejorar la conducta, así los niños pueden aprender a base de refuerzos y estímulos a respetar las normas, convenciones sociales y al prójimo.

INVESTIGACIÓN

Primera hipótesis:

“Existe relación causal entre los videojuegos con contenido violento y la delincuencia Juvenil.”

No se ha podido demostrar todavía que los videojuegos tengan efectos negativos sobre la delincuencia o sobre las conductas violentas presentes en los jóvenes. En la actualidad hay muchos estudios que intentan demostrar la correlación entre estos dos conceptos y muchos otros que desmienten que exista dicha correlación. (Potenza et al, 2010).

La mayoría de los estudios presentados, intentan explicar el fenómeno de la delincuencia y el uso habitual de los videojuegos alegando la existencia de otros factores que predisponen a los jóvenes a adoptar ciertas conductas violentas o delictivas.

Mirón Redondo y Otero-López (2005) presentan en su libro una propuesta integradora que la denominan el Modelo Hoffman, la cual comprende la familia, el grupo de amigos, la empatía y la delincuencia juvenil. Estos autores resumen en su investigación que en relación a los varones se confirma, que la inadecuación de la actuación parental como agentes de socialización convencional hace proclive la participación en algunas actividades desviadas por parte de los adolescentes.

Confirman a su vez, que la delincuencia de los iguales correlaciona con más fuerza la delincuencia individual hacia todas las tipologías de actividades desviadas de los adolescentes. También inciden en que las variables familiares inhibitorias de la delincuencia, se contemplan como factores protectores para que el hijo se inmiscuya con iguales que

pueden ser desviados. Por el contrario, la asociación con iguales desviados suele venir precedida por la falta de vínculos con el entorno familiar y en especial, con la figura materna.

También adulen estos autores, que el nivel de empatía afectiva del menor está relacionada con la delincuencia y en especial, con la que se lleva a cabo con mayor índice de violencia.

En cuanto a la muestra obtenida de las mujeres, los autores señalan que las variables familiares están relacionadas directamente con todas las conductas desviadas, menos el vandalismo. Este está relacionado indirectamente con su influencia en el grupo de iguales con el que el menor se relaciona.

Otro estudio promovido por la Fundación contra la Drogadicción, apuesta por cuatro ejes descriptivos importantes sobre la situación personal del joven que puede explicar el uso abusivo de los videojuegos y una posible adopción posterior de conductas delictivas, dichos factores son:

- Amistades y grupo de iguales: Puesto que es considerado como uno de los vínculos sociales más importantes. La interacción con el grupo y la presión de éste mismo es muy importante. Sobre todo en la adolescencia, por lo que hace referencia a los patrones de imitación de conductas y el grado de integración que tiene en el grupo.

- Extroversión: Este factor está muy relacionado con el anterior expuesto, el grado de relación e interacción de los niños influye en el nivel de extraversión de éstos. Se muestran mucho más abiertos a conocer personas nuevas y hacer nuevas amistades. Éste factor es importante a la hora de elegir el tipo de ocio, si se prefieren actividades en los que participan más personas o bien, prefieren actividades solitarias.

- Agresividad: Se mide la agresividad como otro factor a tener en cuenta, el grado en el cual los menores tienden a mostrarse agresivos hacia los demás, la facilidad para irritarse ante comentarios y/o conductas de los demás. En sí, lo que predispone al joven a adoptar conductas que implique el uso de la violencia.

- Relaciones familiares: Se basa en el entorno familiar del menor, se cree relevante conocer qué tipo de relación mantiene con los padres y que tipo de control ejercen estos sobre él. Más que control, se hablaría de supervisión de las actividades que realiza, las horas que dedica a los estudios y las que dedica al ocio, en este caso sobretodo en el uso de videojuegos y las actividades que lleva a cabo fuera del domicilio o ámbito familiar.

Después de las duras críticas que realizó el Gobierno estadounidense sobre la literatura existente de los videojuegos hasta el momento. Los estudiantes del Instituto de Tecnologías Rochester (Nueva York), llevaron a cabo un estudio longitudinal acerca de la violencia juvenil y las posibles consecuencias que pueden tener los videojuegos violentos. Las variables empleadas fueron la familia, los amigos y la salud mental de los jóvenes. Las conclusiones que se extrajeron del estudio fueron que no existe relación causal entre

violencia y videojuegos. Los indicadores que pueden predecir la agresión pueden ser la depresión, las características de la personalidad antisocial, la exposición a la violencia en la familia y la influencia que ejercen los grupos de iguales. (Ferguson, Sant Miquel, Gasa, y Jaerabeck, 2012).

Tras la revisión de los diferentes estudios encontrados y explicados con detalle anteriormente, podemos afirmar que la primera hipótesis (“existe relación causal entre los videojuegos con contenido violento y la delincuencia juvenil”) queda falsada, ya que encontramos que existen factores que ejercen mayor influencia sobre los jóvenes que presentan conductas delictivas. Como son por ejemplo, la presión del grupo de iguales, el entorno familiar, el aprendizaje de conductas desviadas, etc.

Segunda hipótesis:

“Los videojuegos son un medio o herramienta de aprendizaje de conductas violentas o antisociales.”

Esta hipótesis viene mediatizada por investigaciones que se posicionan en contra de esta afirmación y otras que por el contrario, se sitúan en esa línea de pensamiento a través de estudios empíricos realizados por diversos autores. Para estos últimos encontramos a J. Díez Gutiérrez, E. Terrón Bañuelos y J. Rojo Fernández, que presentan su estudio “Violencia y videojuegos” (2002), donde se apunta a que algunos videojuegos violentos pueden conducir al mantenimiento y la potenciación de la agresividad, desprecio y producir un clima de violencia latente entre la población adolescente y juvenil. Estos autores citan a Craig Anderson, de la universidad de Iowa (2001), que considera que estos videojuegos proporcionan a los adolescentes un medio para aprender y practicar soluciones agresivas en las situaciones de conflicto.

Los autores mencionan que se suprime el lenguaje oral, predomina la visualidad y se mecanizan las respuestas. La facultad de pensar pasa a segundo término al igual que la reflexión y el análisis, desplazando la toma de decisiones razonada y se dificulta el diferir la gratificación entre los jóvenes y adolescentes. Por tanto, se facilita un aprendizaje repetitivo y continuado de intolerancia ante la frustración de los más inmediatos deseos, conllevando, según los autores, que los jóvenes y adolescentes aprendan que:

- La violencia es la única respuesta posible frente al peligro.
- Se han de ignorar los sentimientos de los otros.
- No hay consideración hacia las víctimas y no hay que mostrar empatía hacia ellas.
- La distorsión de las reglas sociales
- Favorecer una visión discriminatoria y excluyente de las mujeres.
- Alentar una visión dantesca del mundo.
- Fomentar el todo vale como norma aceptable de comportamiento.

- Estimular todo tipo de actitudes insolidarias.

Este estudio muestra el análisis efectuado a los 250 videojuegos más vendidos, donde: “las acciones que predominan en los mismos son no sólo competir (93%), sino también atacar, combatir, agredir, destruir, eliminar y matar (73%). Los valores, en coherencia con estas acciones, que se ensalzan son la competitividad (72%), vale el que gana (98%), la venganza por encima de justicia (30%), el empleo de la fuerza para conseguir los objetivos (81%), la violencia como estrategia (84%), la exaltación de la dureza del hombre y de la belleza en la mujer (98%) y la consideración de «los/as otros/as» como mis enemigos (83%)”.

Como consecuencia, se prima la victoria sobre la justicia, la competición por encima de la colaboración, la violencia sobre el diálogo y la comprensión. De este modo, la defensa y el ataque se muestran como las únicas opciones posibles, sustituyendo así a la reflexión y al juicio personal.

Siguiendo esta línea de resultados, en su investigación R. Wei (2000) sugiere que los efectos de participar en videojuegos violentos facilitan comportamientos violentos en los adolescentes chinos, siendo menor la influencia de estos en el género femenino.

De la misma manera se significan Anderson y Bushman (2001) de la universidad de Iowa, en su estudio sobre los efectos de los videojuegos violentos y la exposición a la violencia en televisión sobre los individuos. Estos autores encontraron, tras realizar una revisión por medio de un meta-análisis de la literatura, que la exposición continuada a dichos contenidos incrementa ostensiblemente los comportamientos agresivos en niños y jóvenes. Tanto estudios experimentales como no experimentales con varones y féminas confirman esta conclusión, revelando además que la exposición a videojuegos violentos incrementan la activación psicológica, las cogniciones y emociones relacionadas con la agresión. También se menciona que hacen decrecer las conductas prosociales.

Weber et al (2006:41) indican que dependiendo de cómo interiorizan los jugadores un juego y su contenido violento, éste puede tener un impacto en mayor o menor medida sobre las actitudes, emociones y comportamientos del jugador.

El estudio llevado a término por Fischer, P., Greitemer, T. et al (2009) sobre los efectos de los videojuegos de carreras en la conducta posterior de los jugadores en el tráfico rodado, muestran que jugar a estos videojuegos incrementa la percepción de los sujetos de contemplarse como conductores temerarios, además de promover cogniciones y emociones proclives al riesgo, aumento de la presión sanguínea, búsqueda de sensaciones y actitudes hacia la conducción temeraria. Estos efectos vienen mediatizados por estos cambios en la percepción de ser un conductor al límite del riesgo. Para ello, se basan no sólo en cuatro estudios que mencionan. Sino que además se apoyan en la literatura existente sobre la investigación de videojuegos y los procesospsicosociales. Estos autores indican que la participación activa de videojuegos en que el jugador mata y dispara obteniendo recompensas al hacerlo, implica unincremento de cogniciones, emociones y comportamientos de carácter agresivo.

Como contraste de la característica pasiva de la televisión (Sherry, 2007), los videojuegos se han descrito como más interactivos, ofreciendo una mayor participación, inmersión y presencia espacial (Tamborini y Skalski, 2006). Este mayor nivel de participación a menudo se ha descrito como una condición suficiente que conduce a resultados de aumento de agresión (Krcmar Lachlan, 2009). Por otro lado, en los videojuegos el comportamiento violento se ve reforzado al recompensar con frecuencia el juego agresivo. Wilson et al (1997) apuntan que si se refuerza positivamente las conductas agresivas, estas serán imitadas por los televidentes en mayor medida que las que no son reforzadas.

Los efectos de los videojuegos violentos han sido explicados principalmente por el modelo de agresión, donde se especifican procesos de encarnizamiento, imitación y aprendizaje (Anderson & Bushman, 2001; Anderson & Dill, 2000; Anderson et al, 2004; Bushman, 1998; Gentile & Gentile, 2008, citados por los autores). Esto comprende un multiproceso por el cual factores de personalidad y variables situacionales pueden conducir a comportamientos agresivos al verse influenciados los estados internos relacionados y los procesos de decisión automatizados. En términos del modelo general de agresión, los videojuegos violentos promueven ideas agresivas, las cuales activan e incrementan la accesibilidad a otros constructos belicosos, que incluyen emociones, comportamientos y cogniciones agresivas.

La teoría del modelo de agresión general GAM dice que los contenidos agresivos de los medios violentos instigan la conducta agresiva a través de su impacto en los estados internos de la persona. Es decir, afectivo, cognitivo y el estado de excitación que muchas veces se pueden malinterpretar como la ira que se aplica a una situación de agresión. (Puri & Pugliese, 2012).

Por otro lado, diversos investigadores consideran que cuando se valoran otras variables los conceptos que se relacionan con el GAM dejan de ser significativos (Adachi & Willoughby, 2011; Ferguson et al., 2008; Ferguson et al., 2009; Przybylski, Rigby, & Ryan, 2010).

La teoría de la catarsis (Fleshbach, 1955), aplicada en los videojuegos violentos refleja que éstos pueden tener un efecto relajante y que su utilización puede canalizar la agresividad y la ira de los jóvenes. Fleshbach señala que observar conductas agresivas no incita a los individuos a adoptar conductas violentas, sino que reduce las conductas violentas propias.

Desde esta perspectiva podríamos plantear una alternativa a la visión negativa del uso de éste tipo de juegos, proponiendo que el empleo de éste podría causar un efecto positivo sobre la conducta del adolescente, disminuyendo la probabilidad de que cometa actos violentos. Sin embargo, habría que relativizar esta afirmación, ya que este efecto no se daría en todos los contextos, sino sólo en aquellos más específicos en los que se pueda controlar al menor, para evitar el riesgo de contagio de la violencia por el joven o el adolescente participante.

Además de la violencia de los videojuegos, también la encontramos en juegos y juguetes capaces de reproducirla, como son las pistolas, ametralladoras y las espadas (Azcorra, 2011). La canalización de la agresividad natural del niño que estos juguetes permiten no tiene porqué ser destructiva, estos juegos posibilitan matices de lucha y superación personal que el niño necesita disponer para luchar por lo que uno quiere. No es bueno someter a los niños, se ha de poder dar la posibilidad de protestar, canalizar y expresar de alguna manera su rabia (Azcorra, 2011).

P. Rodríguez, jefe de la sección de psiquiatría infanto-juvenil de los Servicios de Salud Mental de Tetuán, en Madrid, secunda la opinión de Azcorra en cuanto a que la agresividad se ha de canalizar ya que es inherente al ser humano –como apuntábamos en la teoría del autocontrol y como apunta Tremblay (2007)- . Sin embargo afirma, que no todos los juegos canalizan la violencia. Siendo por otro lado, aquellos que dejan que el joven cree la fantasía agresiva los que la canalizan, mientras que aquellos que imponen un mundo agresivo al menor llegan incluso a banalizar el hecho de agredir.

Por otro lado, E. Rodríguez, en su investigación sobre los jóvenes y los videojuegos, afirma que no pueden establecerse relaciones causales en el impacto de los videojuegos violentos sobre la conducta agresiva de los jugadores. Se plantea que tal vez los sujetos más atraídos por este tipo de juegos sean los que ya de por sí, tienen un carácter más violento. Por lo que todo es relativizado. No obstante, los menores de edad y sobre todo los que están en las primeras etapas adolescentes (los que suelen jugar a estos juegos), están en una etapa de su desarrollo en que su personalidad puede ser influenciada, entre otros factores, por los estereotipos que encuentran en los juegos violentos y que pueden introducir pautas de comportamiento patológicas.

Potenza et al (2010), mencionan que existen expertos que recomiendan el juego como método de evasión y canalización de ciertos aspectos propios de la conducta del niño. Ello sirve como método de externalización de comportamientos y conductas en lugar de internalizar y crear conflictos psicológicos internos.

Si bien a través de lo expuesto, podemos ver una variedad de opiniones. Pero en sí, podemos obtener que los videojuegos violentos pueden influir de manera negativa en aquellas personas que de alguna manera presentan unos rasgos predispuestos a la agresividad. Así bien, podemos ver que ambas teorías comentadas en el marco teórico se integran para poder explicar la agresividad de las conductas relacionada con los videojuegos. La teoría del autocontrol relacionándolo con aquella agresividad innata, y la teoría del aprendizaje social llevada al ámbito del aprendizaje de conductas violentas que refuerzan su ya agresividad. De esta manera, podemos ver que los videojuegos pueden ser para aquellos niños o adolescentes que no posean un control o autocontrol en sus impulsos, una herramienta fácil de aprendizaje de conductas agresivas o antisociales.

Tercera hipótesis:

“El uso habitual de videojuegos con contenido violento y sus consecuencias negativas en la conducta de los jóvenes puede ser debido a la falta de vínculos sociales con el entorno más próximo al joven.”

A través de un estudio realizado por la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana, encontramos una conclusión basada en datos empíricos que nos muestran que jugar a videojuegos violentos puede tener consecuencias negativas respecto a la agresividad de los menores, si no se ejerce un control tanto formal como informal para regular su uso y elección.

Vemos, pues, que la mayoría de los jóvenes (72,24%) que participaron en dicho estudio afirmaron que juegan a esta clase de juegos, pero habitualmente en el modo multijugador. Por otro lado, un 16,88% de estos jóvenes afirmaron que habitualmente juegan solos. El hecho de jugar solo, puede causar en los jóvenes situaciones de aislamiento a medio plazo. Por este motivo, se considera esencial que compartan este tipo de actividades con otras personas, ya sea de su grupo de iguales o con algún familiar.

Como se ha podido ver en el marco teórico, una de las características que se vinculan con los videojuegos y la delincuencia son los llamados vínculos sociales. Esto se puede relacionar a que en muchas ocasiones, en relación a los padres (lazos u apego), pueden afectar a que estos lazos decrezcan debido a la falta de atención por parte de los padres en el uso de los videojuegos de los jóvenes, y que no se tome control en la selección de éstos.

Hemos mencionado previamente que existe una gran influencia de los videojuegos en niños y jóvenes, por eso, se considera como elemento esencial el saberlos elegir adecuadamente y la manera de cómo usarlos. Los videojuegos no tienen por qué ser perjudiciales, mientras haya una selección adecuada y concienciada, éstos no tienen por qué comportar influencias negativas, a más de la suma de unos vínculos sociales fuertes o estables que ayuden a regular las conductas que puedan considerarse agresivas.

Así bien, el control paterno tiene que acceder más allá del mero hecho de acompañar al niño en el momento en que hace uso de dichos videojuegos. Los padres tienen que ser una parte esencial en el momento de adquisición y acceso de los videojuegos. Esto es, debido a que muchos jóvenes acceden a juegos a través de Internet con la falta de control que ello supone en la mayoría de casos. En cambio si hay un control por parte de los padres, podría darse que algunas páginas de Internet contenga el acceso restringido. En relación a la compra de juegos, los padres deberían tener conocimiento sobre el Código PEGI que viene incluido en el juego, mediante el cual podrán conocer el contenido del videojuego pretendido. En el mismo estudio mencionado anteriormente, la mayor parte de los escolares reconocen que juegan a videojuegos catalogados para mayores de edad. Así pues, con este control los padres podrán intentar enseñar la diferencia entre la ficción y la realidad, para así poder ayudar a la canalización de las conductas que pueden ser agresivas en el ámbito sólo los videojuegos, como un medio de desahogo.

Otro punto importante en cuanto a este tema, es el tiempo que los padres dejan jugar a los hijos a los videojuegos. Basándonos en este estudio llevado a cabo por la Generalitat de la Comunitat Valenciana, se ha podido observar un descenso de alrededor de un 50% durante un periodo de 5 años del tiempo de control por parte de los padres. Esto significa que cada vez menos, los padres controlan el tiempo que sus hijos pasan delante de la pantalla jugando a videojuegos.

Un elevado porcentaje de niños afirman que sus padres no les ponen límites de tiempo para jugar a videojuegos, les dejan jugar todo lo que quieren. Este control ejercido por los padres, desciende a medida que aumenta la edad de sus hijos (desciende desde un 59,29% en edades de 7-8 años, hasta el 40,74% en 15-16 años). En muchos casos, esta falta del control que deberían ejercer los padres puede desembocar en distintos problemas en el ámbito familiar; como pueden ser por ejemplo las discusiones, dejar de hacer deberes o estudiar, enfados repentinos, pérdida del tiempo, sequedad de ojos, dolor de espalda, nerviosismo, falta de concentración, insomnio, etc., esto es el debilitamiento de los vínculos prosociales. Por lo tanto, es necesario que los padres estén bien informados para actuar en casos donde los menores jueguen de forma irresponsable y se olviden de sus otros deberes para con la familia, el colegio, etc. Así pues, deben actuar para evitar el carácter negativo de algunos videojuegos que les puedan respaldar de manera inapropiada. No obstante, los juegos pueden ser una fuente de socialización después del colegio, sobretodo hoy en día que se puede jugar online y en modo "multijugador" (Potenza et al, 2010). Si bien según este autor, en los juegos multijugador el necesitar la ayuda de otros usuarios para alcanzar el objetivo final puede ser un factor positivo para los niños. Ya que requiere de contacto con otras personas y transmite valores prosociales de cooperación y trabajo en equipo.

Además, con el avance de las nuevas tecnologías, existen programas que se pueden emplear para que, mientras están jugando, puedan tener contacto y hablar entre ellos. No sólo con ello, encontramos juegos en que el juego multijugador presencial es necesario y no se lleva a cabo vía Internet. Esto es, que a la hora de jugar se hallen dos o más personas en la misma sala jugando al mismo juego, que del modo contrario, si no estuviera acompañado el objetivo de cada pantalla o el final del juego no se podría conseguir. Como es por ejemplo, el famoso juego de la Play Station "the Little big planet".

En conclusión, cabe destacar que la hipótesis tercera, la cual hace referencia a las consecuencias de jugar a videojuegos violentos en relación con la falta de vínculos sociales, nos dice que jugar a dichos juegos puede traer consecuencias negativas debido a una falta de control y por tanto de vínculos, por parte de los padres y familiares. No obstante, en el caso en que los menores tengan un control paterno-filial, los cuales les enseñarán a diferenciar entre la ficción que está presente en el juego y la realidad y que fomentarán un uso adecuado y con unas horas establecidas, pueden entonces estos videojuegos a pasar a ser un simple entretenimiento que podrá no influir o lo hará en una menor medida en la conducta negativa del joven. Esto junto con los nuevos juegos que se llevan a cabo en modo multijugador, los cuales pueden obligar al menor a cooperar con otras personas y relacionarse con ellas, puede ser que los valores que se transmitan no sean tan

negativos y que por el contrario, se esté llevando a cabo una mejora en este ámbito. Puede deberse a las diversas polémicas que han podido generar las respuestas negativas de la sociedad sobre este tipo de videojuegos.

Por tanto, creemos que la hipótesis tercera queda verificada, dado que los vínculos sociales sí son un factor relevante en relación a las consecuencias que los juegos violentos puedan tener u ocasionar sobre los niños y sobre su conducta posterior.

DISCUSIÓN

Los videojuegos, como hemos podido ver a lo largo de la investigación, han ido cobrando cada vez más importancia y se han convertido en el juego preferido de muchos jóvenes desde una temprana edad.

Existen diferentes tipos de juegos dirigidos a un público determinado, pero ¿se respeta la edad fijada? No, cada vez es más frecuente por ejemplo que niños de 10 años jueguen a juegos a los que deberían jugar jóvenes de +18 años, el 53% de los videojuegos disponibles en el mercado tienen un contenido elevado de violencia (Weber, Ritterfeld, y Mathiak, 2006).

Después de una revisión exhaustiva de la literatura, hemos creído conveniente enfocar nuestro estudio en la posible relación existente entre el uso de videojuegos y el desarrollo de conductas violentas-delictivas.

Partiendo de la idea que los videojuegos pueden tener consecuencias negativas en la salud y en las relaciones sociales y afectivas de los jóvenes, nuestra primera hipótesis defiende la existencia de una relación causal entre los videojuegos con contenido violento y la delincuencia. Hemos podido ver que no existe correlación entre estos dos elementos, ya que existen más factores que ejercen influencia sobre las conductas delictivas: las amistades, la extroversión, agresividad, relaciones familiares, empatía y familia. Todos ellos pueden servir de indicadores que pueden predecir la agresión, junto a la depresión, las características de la personalidad antisocial, la exposición a la violencia en la familia y la influencia que ejercen los grupos de iguales (Ferguson, Sant Miquel, Gasa, y Jaerabeck, 2012).

Todo esto nos lleva a la conclusión de que la primera hipótesis (Existe relación causal entre los videojuegos con contenido violento y la delincuencia) queda falsada, ya que encontramos que existen factores que ejercen mayor influencia sobre los jóvenes que presentan conductas delictivas, como la presión del grupo de iguales, el entorno familiar, el aprendizaje de conductas desviadas, etc.

En cuanto a la segunda hipótesis formulada, sobre que los videojuegos sean un medio o herramienta de aprendizaje de conductas violentas o antisociales, los estudios en que nos basamos para averiguar la certeza de esta afirmación nos inducen a la confirmación de la misma. La mayoría de estudios señalan a los videojuegos violentos como la antesala de conductas desviadas y que los refuerzos que reciben los menores y los jóvenes que los utilizan revierten en un incremento de su agresividad. A su vez revierte en un decrecimiento de

conductas prosociales que pueden redundar en el uso de la violencia ante situaciones frustrantes o que les pueda suponer dificultades para gestionarlas correctamente.

En la tercera y última hipótesis, la cual hace referencia a las consecuencias de jugar a videojuegos violentos en relación con la falta de vínculos sociales, hemos podido observar que esta queda verificada. No obstante, tal y como hemos ido viendo a lo largo de la investigación, si los niños tienen control de los padres o de algún responsable las consecuencias negativas de los videojuegos con contenido violento quedan minimizadas en tanto que les enseñan a discernir entre la ficción y la realidad. Por ello y por el hecho del avance de los videojuegos de cara al juego online multijugador vía Internet o no, las relaciones sociales han mejorado e incluso pueden llegar a transmitirse valores positivos como la cooperación y la socialización de los niños con otras personas. Por esto creemos que debería llevarse a cabo un control por parte de los padres sobre si el contenido de los juegos es el adecuado para la edad de su hijo y sobre las horas que pueda llegar a pasar delante de la pantalla jugando sin olvidar realizar sus tareas escolares y domésticas. Esto es, enseñar a los niños que los videojuegos no son un medio de vida sino, más bien, un entretenimiento.

En definitiva, creemos que los juegos no son algo que influya sólo negativamente en los jóvenes. Sino que es el desconocimiento de los demás factores que influyen, la escasa supervisión de los padres o responsables de estos menores y el miedo general de la sociedad a las nuevas tecnologías lo que lleva a que se produzcan dichos efectos negativos. Por ello, creemos que la familiarización de las generaciones que no han conocido esta clase de tecnología y un control sobre esta, llevaría a un mejor uso por parte de los jóvenes sobre los videojuegos, los cuales los emplearían como entretenimiento y no como herramienta de aprendizaje o de adopción de conductas que puedan considerarse agresivas o antisociales.

BIBLIOGRAFÍA

Adachi, P. C., & Willoughby, T. (2011). The effect of video game competition and violence on aggressive behavior: Which characteristic has the greatest influence? *Psychology of Violence*, 1, 259-274.

Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2001). Effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-analytic review of the scientific literature. *Psychological Science*, 12, 353-359.

Anderson, C. A., Gentile, D. A., & Buckley, K. E. (2007). *Violent video game effects on children and adolescents: Theory, research, and public policy*. New York: Oxford University Press.

Bartolomé, A.R.. (1989). *Nuevas tecnologías y enseñanza (39-44)*. Barcelona: Graó-ICE Universidad.

Cid Moline, J & Larrauri Pijoan, E. (2001). *Teorías Criminológicas*. Barcelona, Catalunya, España: Bosch.

Cohen, S (2002). *Folk devils and moral panics (3rd ed.)*. New York, NY: Routledge.

Consellería General (2009) *Influencia de videojuegos sobre niños y jóvenes*, Conselleria d'educación de la Comunitat valenciana

Díez, E. et al. (2002) *Violencia y videojuegos*. Publicación en línea. Granada (España). Año I Número 0.

Díez Gutierrez, J.; Terrón Bañuelos, E.; Rojo Fernández, J. (2002). <http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm>. Recuperado el 20 de octubre de 2013, de <http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm>

[<http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/Numero0/Articulos/violencia%20y%20videojuegos>.]

Ferguson, C. J., & Dyck, D. (2012). Paradigm change in aggression research: The time has come to retire the general aggression model. *Aggression and Violent Behavior*, 17, 220-228.

Ferguson, C. J., Rueda, S., Cruz, A., Ferguson, D., Fritz, S., & Smith, S. (2008). Violent video games and aggression: Causal relationship or byproduct of family violence and intrinsic violence motivation? *Criminal Justice and Behavior*, 35, 311-332.

Fischer, P. et al. (2009). The Racing-Game Effect: Why Do Video Racing Games Increase Risk-Taking Inclinations?. *Personality and social psychology Bulletin*. N° 35 pp. 1395-1409.

García, F., (2005). *Videojuegos: un análisis desde el punto de vista educativo* [Consultado en: http://www.irabia.org/departamentos/nntt/proyectos/futura/futura06/Analisis_educativo.pdf

Gentile, et al. (2009). The effects of Prosocial Video Games on Prosocial Behaviors: International Evidence From Correlational, Longitudinal, and Experimental Studies. *Personality and social psychology Bulletin*. Vol. 35 N° 6 752-763

Hernandez, E. (2013). *Violencia en videojuegos: causas, efectos y prejuicios*, publicación en línea [Consultado en:

http://www.niubie.com/2013/03/violencia-en-videojuegos-causas-efectos-y-prejuicios/?utm_medium=autopromo&utm_source=niubie&utm_campaign=flechas

J, D. (2010). *Estudios Psicológicos: Los juegos no causan la agresividad (España)*

[Consultado en: <http://www.infoconsolas.com/secciones/videojuegos-y-sociedad/estudios-psicologicos-los-videojuegos-no-causan-violencia-real>

Krcmar, M., & Lachlan, K. (2009). Aggressive outcomes and video game play: The role of length of play

Martín, A. et al. (1995). Actividades lúdicas. El juego, alternativa de ocio para jóvenes. Madrid: Popular.

Mirón Redondo, L., Otero-López, J.M. (2005). Jóvenes Delincuentes (1ª ed.). Barcelona, Catalunya, España: Ariel.

Parkes A, et al.(2013) Do television and electronic games predict children's psychosocial adjustment? Longitudinal research using the UK Millennium Cohort Study. Archives of Disease in Childhood n° 98 pp.341-348.

Przybylski, A. K., Rigby, C. S., & Ryan, R. M. (2010). A motivational model of video game engagement. Review of General Psychology, 14, 154-166.

Puri, K. & Pugliese, R. (2012). Sex, Lies, and Video Games: Moral Panics or Uses and Gratifications. Bulletin of Science, Technology & Society. N°32 pp. 345-352

Rani, A. et al. (2010). Differences, and Problematic Gaming Video-Gaming Among High School Students: Health Correlates, Gender. Pediatrics, 126, 1414-1424

Rodríguez, E., (2002). Jóvenes y videojuegos: Espacio, significación y conflictos, Ministerio y trabajo asuntos sociales, Injuve, FACD España:Madrid

Sestir, M. A., & Bartholow, B. D. (2010). Violent and nonviolent video games produce opposing effects on aggressive and prosocial outcomes. Journal of Experimental Social Psychology, 46, 934-942.

Sherry, J. L. (2007). Violent video games and aggression: Why can't we find effects? In R. W. Preiss, B. M. Gayle, N. Burrell, M. Allen, & J. Bryant (Eds.), Mass media effects research: Advances through meta-analysis (pp. 245-262). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Tamborini, R., & Skalsi, P. (2006). The role of presence in the experience of electronic games. In P. Vorderer & J. Bryant (Eds.), Playing video games: Motives, responses, and consequences (pp. 225-240). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Tejeiro Salguero, R. et al. (2009). Efectos psicosociales de los videojuegos. Universidad de Málaga, España.

http://www.revistacomunicacion.org/pdf/n7/articulos/a16_Efectos_psicosociales_de_los_videojuegos.pdf

Trahtemberg, L. (2000). Violencia aprendida de los medios. Expreso [Consultado en:] <http://www.trahtemberg.com/articulos/1240-violencia-aprendida-de-los-medios.html>

Tremblay, R. (2007). The development of youth violence: An old story with new data. European Journal of Criminal Policy and Research, 13: 161-170.

Weber, R., Ritterfeld, U., & Mathiak, K. (2006). Does playing violent video games induce aggression? Empirical evidence of a functional magnetic resonance imaging study. Media Psychology, 8, 39-60.

Wei, R. Effects of playing violent videogames on Chinese adolescents' pro-violence attitudes, attitudes toward others, and aggressive behavior. School of Journalism and Mass Communications, University of South Carolina, Columbia, SC 20208, USA.

Wilson, B. J., Kunkel, D., Linz, D., Donnerstein, E., Smith, S., Blumenthal, E., & Gray, T. (1997). Television violence and its context. In Mediascope (Ed.), National Television Violence Study (Vol. 1, pp. 81-137). Newbury Park, CA: Sage.

INVESTIGACIÓN DE LA REINCIDENCIA DELICTIVA EN LOS AGRESORES DE PAREJA

RESEARCH ON RECIDIVISM AMONG GENDER VIOLENCE OFFENDERS

[FÉLIX ALBERTO TÉLLEZ RAMIRO]

Fotografía: "Violencia infantil"

En la fotografía encontramos a una pequeña lesionada físicamente; su cuerpo lleno de moretones que sanaran con el tiempo, pero heridas que estarán en ella por siempre; heridas que penetran hasta lo más profundo del ser, hasta la coyuntura entre el hueso y el espíritu.

Esta pequeña alza su vista al cielo esperando recibir un poco de consuelo, fortaleza y esperanza en un futuro mejor, se aferra a su muñeco de peluche, tan maltratado como ella misma, intentando aprisionar entre sus brazos la infancia e inocencia que día a día se les está yendo de las manos mientras lucha por sobrevivir.

La sociedad en la que nos ha tocado vivir, es una civilización inmersa en una cultura que atinadamente se ha denominado "la Cultura de la Muerte" en la que los individuos se pierden dejándose arrastrar en las corrientes de los anti valores, creando así seres fríos, calculadores y abstraídos.

Como esta pequeña existen cientos de niños en situaciones precarias que son víctimas de maltratos, que son como entes incorpóreos porque no son vistos ni siquiera por las instituciones encargadas de velar por su seguridad. No dejemos sus vidas en manos de la suerte; hagamos conciencia de que somos seres con capacidades divinas, que podemos pensar y hacer sentir bien a los demás; que nuestros labios pronuncien palabras suaves que alienten y consuelen; que sepamos escuchar con el corazón, y combatiendo este y otros actos de agresión, manifestemos los valores que engrandecen a la sociedad y nos distinguen de las otras especies.

Texto: **Oneyda B. Ochoa Domínguez**

Fotografía participante en el Primer concurso de fotografía "La importancia de la fotografía en casos legales" del Centro de Estudios Universitarios Vizcaya de las Américas, en la categoría de "problemáticas sociales".

Autores:

Ruth Valeria Cruz Reyes

María del rosario González Ruiz

Oneyda B. Ochoa Domínguez

José Ramón Torres Moreno

Isaac Méndez Alvares

Juan Carlos Villalobos Páez

Fotografía publicada con el consentimiento de los autores originales

INVESTIGACIÓN DE LA REINCIDENCIA DELICTIVA EN LOS AGRESORES DE PAREJA¹⁰

RESEARCH ON RECIDIVISM AMONG GENDER VIOLENCE OFFENDERS

FÉLIX ALBERTO TÉLLEZ RAMIRO¹¹

Graduado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención por la *Universitat Pompeu Fabra* (España)

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Penas alternativas, prisión, reincidencia, eficacia resocializadora

A partir del año 2003 se incrementó notablemente el uso de las medidas alternativas a la prisión en España. Estas medidas evitan el ingreso en prisión de delincuentes con delitos menores sin antecedentes, lo cual genera diversidad de opiniones respecto a su aplicación. Con la intención de aportar una visión criminológica acerca de los resultados obtenidos con la aplicación de estas medidas se realizó este estudio.

Tomando como medida de referencia la reincidencia delictiva de los delincuentes que cumplieron una pena de prisión frente a los que recibieron una medida alternativa por un delito concreto (agresión en el ámbito de la pareja), el estudio realiza un análisis comparado de las tasas de reincidencia de ambos grupos con la intención de determinar la eficacia de las medidas alternativas para reducir dichas tasas.

Los resultados muestran que las medidas alternativas tienen un mayor potencial rehabilitador, al menos en el marco del delito concreto estudiado, lo cual permite aconsejar a los órganos judiciales la continuidad en su aplicación y sugiere los puntos en los que hay que poner mayor atención para mejorar los resultados.

In 2003 the use of alternative measures to imprisonment increased considerably in Spain. These measures prevent imprisonment for petty offenders without a criminal record; hence this generates a debate over the adequacy or not of their application in these cases. Thus, this criminological research has been conducted to shed light on this issue.

The purpose of this research is to compare the recidivism rates of two sample groups. Hence, to achieve this purpose, this study analyses, on the one hand, the recidivism rates of the perpetrators that were punished with a prison sentence, and on the other hand, the recidivism rates of individuals whose punishment (i.e. Intrafamilial violence) was substituted by an alternative measure to custody.

The results of this investigation prove that alternative measures to imprisonment have a higher rehabilitative potential, at least for the crime being studied. This would suggest that judicial organs should take into account all of their discovered positive aspects and continue applying them when deemed appropriate.

ABSTRACT

KEY WORDS: Alternative to prison, prison, recidivism, resocializing effectiveness

¹⁰ Estudio publicado en el repositorio de la Universitat Pompeu Fabra. Disponible en:

[<http://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/21193/FelixTellez.pdf?sequence=1>]

¹¹ Graduado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, con un año de experiencia como Delegado de Ejecución de Medidas penales alternativas (DEM). Actualmente opositando a fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Contacto: Ftramiro@hotmail.com

Artículo recibido: 08/06/2014. Aceptado: 15/08/2014

La presente investigación aborda uno de los temas centrales en la Criminología como es la reincidencia delictiva. Esta investigación tiene como objetivo principal analizar si existen diferencias en la tasa de reincidencia entre los delincuentes que cumplen una pena de prisión y los que reciben una MPA. El objetivo de fondo es buscar evidencias que muestren que el endurecimiento de las penas y la incapacitación de todos los delincuentes no son la única respuesta posible a la delincuencia, y sí que son la causa de que en los últimos 30 años España haya cuadruplicado su población penitenciaria, alcanzando una de las tasas de encarcelación más altas de Europa. Es preciso analizar profundamente las políticas criminales que queremos que se apliquen en nuestra sociedad, si queremos conseguir los mejores resultados.

El interés por esta investigación surge de un antiguo debate criminológico, incluso filosófico, sobre cómo debe entenderse y utilizarse la pena de prisión en respuesta al delito. Este antiguo debate entre retribucionistas y utilitaristas, en la actualidad, enfrenta a los que opinan que en ciertos casos, principalmente ante la “delincuencia menor”¹², el ingreso en prisión del condenado puede ser contraproducente si lo que se busca es cumplir con la finalidad principal de la pena de prisión, que es resocializar o reinserir a los delincuentes en la sociedad, y por otra parte los que opinan que la prisión es un castigo que se debe imponer en respuesta a la conducta criminal, independientemente de los efectos futuros que pueda tener esta en la reinserción del penado.

El aumento de la punitividad de los últimos años a la hora de legislar, conocido como “giro punitivo” (D. Garland, 2005), unido a la extendida mentalidad de la “tolerancia cero”, han cambiado la concepción de la sociedad sobre la delincuencia y sobre cómo debe responderse ante ella. Los problemas derivados de un mundo globalizado, en el que todo ocurre y cambia tan rápidamente, han generando un sentimiento extendido de “miedo difuso” a la delincuencia (Curbet, 2010) al que la opinión pública ha reaccionado con una postura más favorable a las políticas de mano dura.

En muchas ocasiones, en lugar de analizar la raíz del problema para encontrar una solución razonada, se ha reaccionado a esta situación de una forma rápida y rentable desde las instancias gubernamentales: endureciendo las leyes y las sanciones, incrementado así el número de conductas delictivas que pueden recibir una pena de prisión como respuesta. Las reformas que en los últimos años ha tenido el Código Penal en España, en las que se han ido añadiendo nuevos delitos que pueden acarrear una pena de prisión¹³ son muestra de ello.

Esta forma de proceder ha provocado que muchas personas que carecen de peligrosidad criminal y cuyas vidas están totalmente normalizadas se vean obligadas a ingresar en prisión por un delito

puntual, por el que hasta hace poco solo hubieran tenido que pagar una multa. Y todo ello sin contar con los potenciales problemas que genera a nivel personal el ingreso en prisión: ruptura con los vínculos sociales, laborales y emocionales, entre otros.

Además, la penalización de más delitos con penas de prisión ha acarreado un aumento de la población carcelaria, tal y como puede verse en los datos de la población penitenciaria de los últimos años, con todas las repercusiones sociales y económicas que ello conlleva. La estancia en prisión implica importantes costes directos e indirectos, lo cual acaba provocando que la sociedad pague un precio social y económico muy alto por la comisión de delitos.

En definitiva, podría darse la paradoja de que, en algunos casos “el remedio fuera peor que la enfermedad”, es decir, que el ingreso en prisión genere en el largo plazo más problemas de los que evita.

Como solución a esta situación planteada, a partir de 2003 se ha ido fomentando el uso de medidas penales alternativas a la prisión, ya introducidas en la reforma del Código Penal de 1995, pero que no estaban teniendo una aplicación efectiva por parte de las instancias judiciales, y su aplicación ha ido tomando fuerza hasta la actualidad (Contreras, 2010). Esto ha llevado a que hoy en día sea una pena muy aplicada por los jueces¹⁴. Junto a la suspensión y la sustitución, la imposición de TBC permite evitar el ingreso en prisión en los casos de “delincuencia menor”, evitando así los efectos negativos derivados del ingreso y permite evitar los elevados costes económicos y sociales de una superpoblación penitenciaria, a la vez que el delincuente compensa de alguna manera a la sociedad por el mal que ha causado.

Así pues, de todo lo expuesto hasta ahora nace mi interés en realizar una investigación empírica que trate de evaluar la eficacia de los TBC y la Suspensión, como medidas alternativas a la encarcelación, en términos de reincidencia delictiva.

Esta investigación cuenta con una primera parte en la que se ha realizado una indagación sobre estudios que muestran resultados obtenidos en la aplicación de un tratamiento diferente a la simple encarcelación, tanto dentro como fuera del ámbito penitenciario, que me han servido como soporte teórico para formular la hipótesis principal de este estudio, y como base del posterior análisis de datos.

La segunda parte consta de un análisis realizado utilizando una base de datos creada por un grupo de profesores de la Universidad Pompeu Fabra en el que se recoge información de una serie de delincuentes seleccionados por la comisión de un delito de violencia ocasional contra la pareja y sobre los cuales se ha hecho un seguimiento de varios años y se han anotado los eventos delictivos que les han ido aconteciendo.

La metodología que empleo para esta investigación es el cruce de las variables de interés obtenidas de la base de datos y el análisis de supervivencia, que es la técnica más adecuada para estimar las diferencias entre cada tipo de condena y su respuesta en la reincidencia delictiva. Todo ello con el objetivo de confirmar o refutar las

¹² Me refiero a “delincuencia menor” como aquella que lleva asociada una pena de prisión inferior a dos años, susceptible de ser suspendida o sustituida.

¹³ Algunos ejemplos de estos nuevos delitos son el acoso laboral, los sobornos, la piratería, los ataques informáticos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, etc.

¹⁴ En el estudio “eficacia rehabilitadora de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad” (Contreras M., 2009) se muestra una evolución de la aplicación de esta pena desde sus inicios. (pp.19-26)

hipótesis planteadas y encontrar datos que amplíen la información sobre este tema.

MARCO TEÓRICO

Este apartado muestra una revisión de trabajos e investigaciones que abrieron el camino en la utilización de tratamientos alternativos a la simple encarcelación de los delincuentes, con la esperanza de obtener resultados positivos en cuanto a reinserción social y desistimiento delictivo.

2.1 Evaluación del tratamiento psicológico de los agresores sexuales en Can Brians

En 1996 se aplicó en el Centro Penitenciario Can Brians el primer programa específico para delincuentes sexuales, con la expectativa de obtener una influencia positiva en la tasa de reincidencia de éstos, con respecto a los internos que no formaron parte del programa.

El estudio, llamado "Evaluación del tratamiento psicológico de los agresores sexuales en la prisión de Brians" (S.Redondo, J.C. Navarro, et al., 2005) utiliza un diseño comparable con el que se desarrolla en este trabajo, ya que utiliza una muestra de internos condenados por un delito de agresión sexual y los compara con el resto de internos, creando así dos grupos. A un grupo se le aplica el programa para delincuentes sexuales (el grupo de tratamiento) y se espera que tenga resultados diferentes al grupo de control, en cuanto a la tasa de reincidencia delictiva. El diseño de este estudio es un cuasi-experimental debido a que en la selección de los participantes no pudo existir aleatorización, ya que la asignación de grupos no se debió al azar, sino que la población de referencia se limita a los internos de la prisión.

La hipótesis con la que trabaja este estudio va en el mismo sentido que la que se analiza en este: "Los sujetos que reciben tratamiento cognitivo-conductual (tratamiento alternativo a la simple encarcelación) tendrán menor tasa de reincidencia delictiva que los que no lo reciben".

Los investigadores concluyen que el tratamiento psicológico mejora el análisis de las actividades delictivas que hacen los internos, mejoran su capacidad y habilidad de relacionarse, mejoran sus posibilidades de reinserción en la sociedad y todo ello supone una reducción de la reincidencia delictiva. Por lo tanto, este primer estudio sirve de apoyo teórico al mostrar que un grupo de investigadores ya probó un tratamiento alternativo con resultados favorables en términos de reincidencia delictiva.

2.2 Evaluación de un programa de tratamiento en prisión de hombres condenados por violencia grave contra la pareja

El segundo estudio "Evaluación de un programa de tratamiento en prisión de hombres condenados por violencia grave contra la pareja" (E. Echeburúa y J. Fernández-Montalvo, 2008) también es equiparable al que estoy realizando, ya que su diseño sigue la misma lógica que el de Brians. Se trata también de un cuasi-experimento en el cual la muestra se selecciona buscando más igualdad entre los grupos seleccionados, ya que todos pertenecen a una misma tipología de delito (agresores condenados por un delito grave de violencia doméstica).

Según este estudio, la aplicación del tratamiento alternativo (tratamiento cognitivo-conductual) a los integrantes de la muestra,

reduce las distorsiones cognitivas relacionadas con la violencia y con la inferioridad de la mujer y disminuye los niveles de ira y hostilidad.

Los autores observan que con este tratamiento han conseguido reducir la reincidencia delictiva de los sujetos tratados. Por lo tanto, se trata de otro ejemplo que apoya la idea de que ofrecer a ciertos delincuentes una alternativa que les permita mejorar sus habilidades sociales ofrece buenos resultados.

2.3 Tratamiento terapéutico en toxicómanos delincuentes como alternativa a la prisión

Otro estudio que utiliza un diseño similar lo encontramos en la investigación que se realizó en Málaga con el nombre "El tratamiento terapéutico en drogodependientes delincuentes como alternativa a la prisión (I)" (J. Muñoz et al., 2011), con internos toxicómanos a los que se les aplica un tratamiento de deshabitación como medida que acompañaba a la sustitución de la pena de prisión (MPA) y se les compara con otro grupo que ingresa en prisión. El estudio concluye que los internos que siguieron el programa de deshabitación hasta el final reducían su reincidencia delictiva más que los que no lo abandonaron antes de acabarlo.

2.4 Criminal recidivism after Prison and Electronic Monitoring

A nivel internacional también pueden encontrarse estudios que han demostrado efectos positivos en las alternativas a la encarcelación. Un ejemplo en el contexto americano (Argentina) es el estudio "Criminal recidivism after Prison and Electronic Monitoring" (Di Tella, 2013), donde los autores estudian la reincidencia comparada de los delincuentes que van a prisión con los que son sometidos a control electrónico. El estudio concluye que el control electrónico, como medida alternativa a la prisión, aporta menores tasas de reincidencia que el ingreso en prisión. Dentro de este estudio los autores también hacen referencia a otras investigaciones del contexto americano que aportan evidencias sobre esta medida alternativa a la prisión, que muestran que resulta en menores tasas de reincidencia delictiva¹⁵.

2.5 Otros estudios internacionales

En el mismo sentido pueden encontrarse múltiples estudios a nivel internacional que han estudiado el efecto de los tratamientos alternativos obteniendo resultados similares. Lee y Mc Cray (2005) estudiaron el efecto disuasorio de las penas de prisión y concluyeron que las respuestas alternativas a la simple incapacitación de los delincuentes tenían un mayor efecto en la reducción del crimen. Chen y Shapiro (2007) estudiaron los efectos del cumplimiento de la pena de prisión en diferentes tipos de Centros Penitenciarios en las tasas de reincidencia. Sus resultados mostraron que existe una mayor propensión a delinquir tras cumplir una condena en una prisión de alta seguridad. Kuziemko (2007) realizó un estudio que mostraba que los periodos más largos en prisión aumentaban la propensión a la reincidencia, así como los efectos positivos de las penas alternativas al ingreso.

15 Por ejemplo las siguientes: Renzema y Mayo-Wilson (2005), Gainey-Payne-O'Toole (2000), Marklund y Holmberg (2009)

LA INVESTIGACIÓN

Este estudio se centra en el análisis de la reincidencia delictiva de una población definida de delincuentes que fueron condenados mediante sentencia firme durante un periodo delimitado, fechado entre los años 2003 y 2006 (periodo de selección) por un delito de violencia contra la pareja. La investigación se centra en analizar la influencia de la pena que recibieron en su comportamiento futuro. Concretamente, el estudio pretende ver si las penas alternativas a la prisión dieron como resultado tasas de reincidencia más bajas que los ingresos en Centros Penitenciarios. Adicionalmente, se pretende analizar la influencia de otras variables de interés como la edad, los antecedentes penales o el hecho de ser inmigrante en el efecto que tienen estas medidas en la reincidencia.

La finalidad del estudio es comprobar si la aplicación de medidas alternativas a la prisión como los TBC o la suspensión ofrecen buenos resultados en cuanto a la resocialización y el desistimiento delictivo, en comparación con la pena de prisión. De obtener buenos resultados, podría verse reafirmada la confianza, tanto de las instancias judiciales como de la sociedad, en estas medidas alternativas que ofrecen beneficios para todas las partes implicadas. De entre estos beneficios, cabe destacar la desmasificación de las prisiones y de sus costes asociados y la posibilidad de los delincuentes condenados por hechos aislados de mantener sus vínculos sociales y laborales en la sociedad, lo cual les facilita el desistimiento, además de darles la oportunidad de aprender de su error y redirigir su comportamiento sin necesidad de pasar por una experiencia que les marcará de por vida, como es ingresar en prisión.

Cuando se habla de reincidencia hay que tener en cuenta que el término está compuesto por múltiples factores: desde la efectividad policial en la detección y actuación, las políticas de seguridad que se apliquen en el momento, la legislación vigente, así como las posibilidades de reinserción individuales hasta las oportunidades que se ofrecen a nivel social para reconducir la trayectoria vital y controlar los principales factores de riesgo (Ferrer y Capdevila, 2009:7).

En este sentido, cabe aclarar que algunos autores diferencian entre tres tipos distintos de reincidencia, en función de los aspectos que se quieren medir en un estudio: reincidencia policial, penal y penitenciaria (Luque, Ferrer y Capdevila, 2005). Más allá de su definición académica o jurídica, en este estudio se hace referencia a la reincidencia judicial, cuya idea de fondo es la de una persona que ha cometido un delito y ha recibido la correspondiente sanción penal y posteriormente ha vuelto a delinquir y a ser condenada por ello, sea cual sea su condena.

HIPÓTESIS

Teniendo en cuenta toda la información obtenida durante la revisión teórica de los estudios, la hipótesis principal en la que se centra esta investigación y que pretendo confirmar o refutar es que los condenados por delitos de violencia ocasional contra la pareja que cumplen una MPA(TBC o Suspensión) tienen una tasa de reincidencia menor que los que ingresan en prisión. La variable independiente es la "condena a una MPA" y la variable dependiente es la "reincidencia".

En este sentido, mi expectativa es que los delincuentes de la población estudiada que recibieron como pena una medida alternativa al ingreso en prisión, observados a lo largo del tiempo, tendrán una

tasa de reincidencia menor que los delincuentes que ingresaron en prisión, ya que he visto muchos casos en contextos diversos en que cada vez que aplican un tratamiento que aporta un vínculo más fuerte con la sociedad, con un proceso de rehabilitación e integración, siempre hay resultados mejores en cuanto a desistimiento.

A continuación planteo otras hipótesis que me han surgido al tratar con los datos disponibles y sobre las que trataré de encontrar respuestas también:

2. El impacto de las MPA en la menor tasa de reincidencia afecta de forma más fuerte en los delincuentes 16 más jóvenes, con lo cual, su tasa de reincidencia será menor.

3. El impacto de las MPA en los extranjeros condenados por el delito de selección será menor que en los nacionales, por lo tanto reincidirán más.

4. Los delincuentes con antecedentes delictivos previos al delito de selección, son los que, en promedio, tardarán menos tiempo en reincidir.

METODOLOGÍA

Se trata de una investigación cuantitativa que trata de acercarse lo máximo posible a un diseño experimental puro. La imposibilidad de aleatorizar la asignación de los grupos experimental y de control es la razón principal para realizar finalmente un diseño cuasi experimental, en el cual la metodología principal es el análisis de un listado de variables extraídas y elaboradas a partir de la base de datos principal, todo ello con la ayuda del programa STATA. La investigación se completa con la técnica del análisis de supervivencia (survival analysis), mediante el análisis de varios gráficos de estimación de supervivencia (Kaplan-Meier).

5.1 La base de datos

La fuente que utilizo para el análisis es una base de datos empíricos creada y proporcionada por profesores de la Universidad Pompeu Fabra. Se trata de una base de datos longitudinales creada mediante la observación de la trayectoria delictiva de un grupo de delincuentes cuyo seguimiento se prolongó aproximadamente siete años y medio. El periodo de selección de casos está comprendido entre Octubre de 2003 (fecha inicio de selección) y Diciembre de 2006 (fecha fin de selección). La población la forman 585 individuos, de los cuales aproximadamente el 93.6% son hombres (Antón-Larrauri, 2009:11), que fueron juzgados y condenados por sentencia firme en la ciudad de Barcelona por un delito de "Maltrato ocasional contra la pareja" recogido en el art.153 CP, delito que cometieron también dentro del periodo de selección indicado.

La elaboración de la base final se realizó en tres periodos diferentes. La selección de casos y la primera fase de recogida de datos se realizó entre Octubre de 2003 y Diciembre de 2006¹⁷. La segunda fase se realizó entre los meses de Marzo y Julio de 2012, y en ésta se recogieron datos sobre la ejecución de las condenas impuestas

16 Siempre referidos a delincuentes por maltrato ocasional contra la pareja.

17 La fase inicial de recogida de datos fue realizada por Lorena Antón, (ver Antón-Larrauri 2009: "Violencia de género ocasional: un análisis de las penas ejecutadas". REIC 2009).

en el primer periodo¹⁸. La base de datos se completó en este segundo periodo mediante la revisión retrospectiva de los antecedentes previos al delito de selección de cada miembro y de reincidencia delictiva posteriores a los recogidos en la primera fase. De esta manera se amplió la información obtenida permitiendo ver los antecedentes delictivos previos de cada individuo y datos sobre reincidencia delictiva, quedando completa la base final. Para finalizar, en la última fase¹⁹ se depuró la base para adecuarla y hacer posible el tratamiento de los datos mediante programas estadísticos informáticos.

5.2 La selección casos. Criterios de selección

La base de datos original es muy extensa y contiene multitud de variables de entre las cuales he seleccionado y extraído únicamente los datos que he considerado necesarios para este estudio. He recodificado nuevas variables adaptadas a las necesidades de mi investigación. También he desechado algunos casos, por faltarles algún dato clave o por no ser aptos para mi análisis. Tras la selección, la población la componen 571 casos. A continuación resumo los criterios de selección que he utilizado para confeccionar la población de mi estudio y los procedimientos empleados para extraer y adaptar la información necesaria de la base original.

En primer lugar, la población de esta investigación ha sido seleccionada bajo el criterio de haber delinquirido y haber sido condenados por sentencia firme dentro del periodo de selección de casos indicado, por el delito antes mencionado.

De todos los casos que quedaron, se seleccionaron aquellos que recibieron como pena por el delito de selección prisión, TBC o suspensión. En esta selección quedaron fuera los condenados a deportación, prisión por impago de multas, ingresos de fin de semana en prisión y los que carecían de este dato.

Con los datos de las fechas de nacimiento y del evento de selección y de reincidencia, se han creado variables que muestran la edad de cada individuo en la fecha de la condena de selección y en la fecha de reincidencia. Con esta condición, quedaron fuera los casos en los que faltaba alguna de estas fechas de interés. Con los casos que cumplieron este criterio se ha generado una variable que separa a los individuos por franjas de edad.

Para los datos de reincidencia, se ha generado una variable que resta el tiempo que los condenados a prisión pasaron internados, para hacerlos comparables con los demás y crear en todos un punto inicial correcto para comenzar a contar el tiempo hasta reincidencia.

Finalmente, para controlar el efecto del número de los antecedentes, se ha creado una variable que cuenta el número de delitos previos al de selección y otra que los separa en dos categorías: primarios y con antecedentes.

5.3 Variables estudiadas

Las variables que se han utilizado en esta investigación son las siguientes:

¹⁸ La segunda fase de recogida fue realizada por Martí Rovira, en la que se amplían los datos recogidos.

¹⁹ La tercera fase, de depuración de la base, estuvo a cargo de los profesores Mathew Creighton y Jorge Rodríguez.

-Tratamiento recibido: Esta es la variable independiente y recoge la información referente a la pena que recibió cada individuo como respuesta al delito de selección. Esta variable permite separar los grupos de tratamiento y control para compararlos. Los valores que puede tener se han separado en 3: Prisión, TBC y Suspensión. De esta manera, las personas que recibieron prisión forman el grupo de control y las dos restantes categorías se englobarían en el término MPA, creando así de grupo experimental.

-Reincidencia: Esta es la variable dependiente. De acuerdo con los datos recogidos en la base original, esta variable mide la primera condena recibida justo después del delito de selección. Se considera reincidencia una condena recibida por cualquier delito cometido posterior al de selección, y su valor se mide en 0 y 1. No cuentan como reincidencia los posibles delitos cometidos por los condenados a prisión dentro del Centro Penitenciario durante el cumplimiento de su condena.

-Edad tratamiento: Esta variable muestra la edad de cada individuo en el momento en que recibió la condena por el delito de selección. Está separada por franjas de edad (18-29, 30-39, 40-49, 50 +) y permitirá establecer una relación entre la edad y los resultados en la reincidencia.

-Antecedentes: Esta variable da información sobre el historial delictivo previo de los individuos. Adquiere el valor 0 si el delito de selección es el primero en su historial delictivo, 1 si tenía antecedentes por un delito, y así sucesivamente. Posteriormente se ha recodificado en una variable que adquiere dos valores: 0 si son delincuentes primarios y 1 si tienen antecedentes. He decidido utilizar esta variable a modo de control, ya que el hecho de contar con un historial delictivo previo podría tener un efecto directo en la reincidencia posterior y podría mezclarse con el efecto neto de la pena recibida, que es en lo que se centra este estudio. Esta variable permitirá tener en cuenta esa información en la interpretación de los resultados finales, pese a las limitaciones que puede conllevar.

-Tiempo de supervivencia: Esta variable mide el tiempo que ha pasado desde la condena por el delito de selección y el siguiente evento delictivo o, en su defecto, hasta el periodo final de observación (establecido en la fecha 14 de Octubre de 2012). En los penados a MPA, el tiempo empieza a contar justo después de la condena, mientras que en los condenados a prisión el tiempo empieza a contar a partir de la finalización de su condena, contabilizando así solo el tiempo que están en libertad. Esta variable es esencial para el análisis de supervivencia (Survival analysis). Permite establecer una conexión entre el mayor o menor "tiempo de fallo" de los individuos y el resto de variables de interés.

-Español/Extranjero: Esta variable permite ver si hay diferencias en el análisis de las diferentes variables por parte de los extranjeros en relación con los nacionales. Los valores que puede tomar son: 1 si es extranjero y 0 si es nacional.

RESULTADOS

6.1 Perfil general de la población estudiada

El análisis principal del estudio se centra en la reincidencia en función de la condena recibida, pero también se analiza la influencia de otras variables como la edad, la nacionalidad y los antecedentes

delictivos. La información sobre el perfil de la población permite analizar y comparar resultados por grupos diferenciados y crear un perfil individual y personal de sus integrantes.

La media de edad de la población al recibir la condena base es cercana a los 36 años. Solo el 11.6% de la población recibió una condena a prisión. El 88.4% restante forma el grupo de tratamiento y se subdivide en dos grupos: TBC (30.2%) y Suspensión (58.2%).

Para el análisis del impacto en función de la nacionalidad se separa a la población entre españoles y extranjeros. La población cuenta con un 48% de nacionales y un 52% de extranjeros.

En cuanto a antecedentes delictivos, el 79% son delincuentes primarios frente al 21% que cuentan con uno o más delitos previos al que originó la condena de selección. La mayoría de los que tienen antecedentes cuenta con un solo delito previo (56%), dos (14.4%) o tres (12%), quedando un pequeño porcentaje de "multirreincidentes" que tiene desde 4 hasta 22 delitos previos. No obstante, para el análisis en función de los antecedentes solo se tendrá en cuenta el hecho de si los tienen o no, y no la cantidad.

6.2 La reincidencia en la población estudiada

Como se ha aclarado previamente, para este estudio se tendrá en cuenta la reincidencia judicial, es decir, aquella que tiene en cuenta una nueva condena por un nuevo delito. Así, la tasa de reincidencia de la población estudiada es del 23.8% y se ha obtenido del total de personas seleccionadas de la base de datos original, siguiendo los criterios y secuencias temporales hasta ahora expuestos, siendo el periodo de seguimiento aproximadamente de 7,5 años. De entre los reincidentes, la media de días que tardan en volver a delinquir es de 988 (desviación típica: 65.4 días).

Gráfico 1. Distribución acumulada de los reincidentes

En el gráfico 1 puede verse cómo la mayoría de los reincidentes volvieron a delinquir durante los primeros años tras la condena base, sobre todo durante el primer año (27%) mientras que son pocos los que lo hicieron pasados más de cinco años. De este modo, 73% de la reincidencia se concentra en los primeros cuatro años tras la condena base. A continuación se muestran los resultados de la investigación en función de las principales variables estudiadas.

6.2.1 La reincidencia según la condena base

El análisis central de esta investigación se enfoca en comparar las diferencias en la reincidencia delictiva de los delincuentes seleccionados, en función de la pena que recibieron.

Tabla 1. Porcentaje de reincidencia por tipo de condena

Variable		Tasa reincidencia
Condena	Prisión	60%
	TBC	24%
	Suspensión	16%

La tabla 1 muestra los porcentajes de reincidencia registrada por cada tipo de condena. La tasa de reincidencia en la condena de prisión es la más alta (60%), mientras que en las medidas alternativas el porcentaje de reincidencia es mucho menor. Los condenados a MPA muestran una tasa del 40% (TBC 24% y suspensión 16%). Estos datos permiten aproximar una primera respuesta a la hipótesis principal de la investigación, ya que muestran que, en efecto, los condenados a medidas que no implican encarcelamiento reincidieron un 20% menos que los que cumplieron prisión.

Tabla 2. Media de días hasta reincidencia en función de la condena

Condena	Media días hasta reincidencia
Prisión	1405.2
TBC	790.6
Suspensión	768.2

La tabla 2 muestra la media de días que tardaron en volver a delinquir los reincidentes de cada tipo de condena. El 60% de la reincidencia recogida en la población la registraron los condenados a prisión. Sin embargo, según los datos que se muestran en la tabla, fueron los que más tiempo tardaron en reincidir, en promedio. Sorprende que el promedio hasta reincidir de las MPA sea prácticamente la mitad que en la prisión.

Gráfico 2. Gráfico de Kaplan-Meier. Estimaciones de supervivencia por condena

Para contextualizar y analizar más profundamente estos datos, el gráfico 2 muestra un análisis de supervivencia donde se compara el tiempo estimado de supervivencia (tiempo estimado hasta reincidencia) de los condenados a las diferentes penas, contado a partir de la fecha de la sentencia base y, en el caso de los condenados a prisión, a partir de la fecha de su excarcelación.

En el gráfico puede observarse como aproximadamente el 76% de la población llega al final del periodo de observación sin un evento de reincidencia, tal y como se había mostrado antes. Ahora bien, dentro del 24% aproximado en el que hay un evento de reincidencia, la mayoría de esta se concentra durante los primeros dos años tras la condena. En general, la mayoría de la reincidencia total se concentra en ese primer periodo de dos años tras la condena base, independientemente de la condena recibida.

Las líneas verde y roja que representan a los que reciben el tratamiento (MPA) muestran que la mayoría de ellos no reincide, pero los que reinciden lo hacen muy pronto. Destaca especialmente la fuerte concentración de reincidencia inicial en TBC. Si nos quedáramos solo con las observaciones del corto plazo, podría parecer que las MPA tienen una tasa de reincidencia muy elevada y que es peor recibir un tratamiento alternativo a la prisión que cumplir la prisión, en términos de reincidencia. Pero en el plazo medio y largo la tendencia cambia totalmente, como puede apreciarse en la estabilización de la reincidencia en las MPA y la fuerte caída de la prisión tras el segundo año. Este espaciado en la reincidencia en prisión explica porque esta pena registra un promedio mayor de días hasta un nuevo delito.

Por lo tanto, la conclusión que puede extraerse de este análisis es que las MPA registran tasas de reincidencia menores que la prisión, pero que la reincidencia entre los condenados a ellas ocurre antes comparado con la prisión que, aunque registra niveles de reincidencia mucho mayores, tarda más tiempo en ocurrir, en promedio.

6.2.2 La reincidencia según diferentes franjas de edad

Como es bien conocido en el entorno de las investigaciones criminológicas, la edad es un factor que siempre debe tenerse en cuenta como variable de estudio, ya que el impacto de muchas

variables puede cambiar sustancialmente dependiendo de la edad de las personas estudiadas.

La media de edad en la condena base de esta población está muy cercana a los 36 años. Entre los reincidentes, la media es prácticamente la misma. Como acabamos de ver en el apartado anterior, la tasa de reincidencia es mayor en prisión que en MPA; ahora bien, la estimación de la reincidencia por edades muestra que en las franjas de edad más jóvenes se reincide más y más pronto, lo cual apoya los datos conocidos sobre desistimiento con la edad y la mayor actividad delictiva en las edades más jóvenes.

El primer análisis que se ha hecho con esta variable es comparar la distribución de la reincidencia por franjas de edad. De los 136 reincidentes registrados en el estudio, más del 70% se agrupa entre las franjas de edad más jóvenes, siendo los más mayores quienes menos reincidieron.

Sobre el impacto que tuvieron las MPA en la reincidencia de la franja de edad más joven, cabe decir que de los 17 jóvenes entre 18 y 29 años que fueron condenados a prisión, el 58% reincidió, mientras que los que fueron condenados a TBC, solo el 28% lo hizo, y en Suspensión la tasa de reincidencia entre la franja de edad más joven fue del 30%. Por lo tanto, es cierto que los más jóvenes que fueron a prisión reincidieron más que los que cumplieron una MPA pero, comparándolos con los mismos porcentajes de reincidencia de las demás franjas de edad, no hay una diferencia excesivamente notable. En vista de estos datos, no puede asegurarse que el impacto de las MPA en la reducción de la reincidencia sea más fuerte entre los más jóvenes, sino que es el mismo o muy similar.

Gráfico 3. Gráfico de Kaplan-Meier. Estimaciones de supervivencia por franjas de edad

En cuanto a la estimación de supervivencia del gráfico 3, se observa como las franjas de edad más jóvenes son las que tienen una estimación de supervivencia más corta. Con lo cual, la población que compone esas franjas de edad tiene más probabilidad de reincidir antes que el resto. Esto muestra que la variable edad en la población estudiada es un fuerte predictor de la reincidencia, sobre todo en la juventud.

En el gráfico de distribución de la reincidencia por franjas de edad y condena se observa que la franja de 30 a 39 es la que más reincide en TBC, seguida de prisión. Sorprende ver que es entre las franjas de edad más mayores donde la pena de TBC tiene la tasa de reincidencia más baja. La reincidencia en la suspensión es la que predomina en la franja de 40 a 49, mientras que los mayores reincidentes en prisión son los de 50 años en adelante.

Por otro lado, debo mencionar que, para realizar esta investigación se descontó del análisis el tiempo que los condenados a prisión pasaron cumpliendo condena en el centro penitenciario, con lo cual no se ha contabilizado la posible reincidencia ocurrida durante el cumplimiento de estas penas. Asumiendo las posibles variaciones en los resultados provocados con estas decisiones necesarias, debo considerar los resultados como aproximados.

6.2.3 La reincidencia según la nacionalidad

Los problemas sociales asociados a la inmigración hacen necesario tener en cuenta el diferente impacto que pueden tener las diversas condenas entre nacionales y extranjeros en cualquier contexto. En la población estudiada estos grupos se dividen entre nacionales (48%) y extranjeros (52%). A continuación se muestran los resultados de los análisis de la reincidencia obtenidos en función de la nacionalidad de los integrantes del estudio.

Previamente, es importante mencionar que la distribución de las condenas a prisión y a MPA entre españoles y extranjeros no muestran grandes diferencias, lo cual los hace comparables y refleja un trato igualitario por parte de la Administración de justicia.

La población consta de 276 españoles, de los cuales el 25.4% reincidió en el periodo de observación, mientras que de los 294 inmigrantes, el 22.1% cometió un nuevo delito. Por lo tanto, no muestran diferencias muy grandes en porcentaje de reincidencia. Si bien, al contrario de lo que cabría esperar, los españoles tienen una tasa de reincidencia ligeramente superior. En cuanto a la relación de la nacionalidad y la reincidencia por condenas, en el gráfico 4 puede verse como la reincidencia entre españoles y extranjeros se distribuye de forma bastante similar entre los integrantes de ambos grupos dentro de la población de estudio. Los españoles reinciden por igual, salvo un ligero incremento en la suspensión. Los extranjeros siguen el mismo patrón de reincidencia que los españoles, con un ligero incremento más notable de la reincidencia en la suspensión.

Gráfico 4. Reincidencia por nacionalidad y condena

A la vista de los datos que pueden verse en el gráfico, los inmigrantes reinciden hasta un 5% menos que los españoles cuando son condenados a prisión, y un 3% menos cuando reciben TBC, pero tienen un notable incremento del 9% en la reincidencia con respecto a los nacionales en la suspensión.

En lo referente a la estimación de supervivencia comparada entre ambos grupos, se muestra gráficamente lo que se acaba de mencionar. La diferencia entre los nacionales y los extranjeros en estimación de supervivencia es muy poca, por lo que no puede considerarse que esta variable tenga un gran poder predictivo entre la población estudiada.

6.2.4 La reincidencia según los antecedentes delictivos

Los antecedentes delictivos son datos que hay que tener muy en cuenta a la hora de medir el impacto de un tipo de pena en las tasas de reincidencia. Entre los individuos con largas carreras delictivas consolidadas y los que delinquen por primera vez puede observarse un impacto muy diferente. Aunque es un tema que debería ser estudiado con mucha más profundidad, debido a las características de esta investigación, he decidido tenerlo en cuenta en el análisis de los resultados como variable de control en lugar de estudiarlos en profundidad. A continuación se muestran los resultados obtenidos.

En primer lugar, la distribución de los antecedentes en esta población va desde los que carecen de ellos hasta un único caso que tiene 21 delitos previos al de selección. En este punto, es oportuno recordar que el 79% de la población no tiene antecedentes. Por lo tanto, la reincidencia se distribuye entre el 21% de la población, como se puede observar en la tabla 3.

Tabla 3. Reincidencia en relación a antecedentes

Reincidencia por antecedentes	Antecedentes delictivos				Total	
	Primarios		Con Antecedentes			
	N	%	N	%	N	%
Reincidentes	69	15.2	67	56.8	136	21%
No reincidentes	384	84.8	51	43.2	435	79%
Total	53	100%	118	100%	571	100%

En cuanto a la relación de los antecedentes con la reincidencia, en esta tabla también puede observarse que el 56.8% de los que tienen antecedentes reincidieron, frente al 15% de los delincuentes primarios, lo cual es un dato que ya muestra bastante por sí mismo. Esto demuestra la importancia de esta variable como predictora de la reincidencia y hace necesario tenerla muy en cuenta al analizar los resultados.

La mayoría de la reincidencia recogida en la población la han cometido personas con antecedentes delictivos, entre los cuales puede haber perfiles criminales muy diversos (multirreincidentes, delincuentes con largas carreras delictivas, etc.) que pueden distorsionar el efecto neto que busca obtener esta investigación sobre el impacto diferencial de las diferentes penas sobre la reincidencia. Así, en respuesta a si los

integrantes de la población que tienen antecedentes delictivos reincidieron más que los delincuentes primarios, la respuesta es afirmativa.

Tabla 4. Media de tiempo hasta reincidencia en función de antecedentes

Antecedentes de los reincidentes	Media días hasta reincidencia
Delincuentes primarios	850.1
Delincuentes con antecedentes	1264.9

En referencia al tiempo que tardaron en reincidir los delincuentes primarios y los que tenían antecedentes, como se observa en la tabla 4, los delincuentes primarios tardaron menos tiempo en reincidir que los que tienen antecedentes. A la vista de los resultados que muestra esta tabla, la última de las hipótesis planteadas quedaría rechazada también, ya que los datos evidencian lo contrario.

Gráfico 9. Gráfico de Kaplan-Meier. Estimaciones de supervivencia por antecedentes

En el gráfico 9 se muestra como los condenados con y sin antecedentes reincidieron siguiendo patrones distintos, pero los que tienen antecedentes reinciden mucho más. Dentro del grupo de personas con antecedentes se agrupan desde los que tienen un solo antecedente hasta algunos casos de multirreincidentes que llegan a tener hasta 21 delitos previos, lo cual explica la variación que existe en el patrón de reincidencia que se observa en la línea roja del gráfico. Así, entre este grupo, se acumulan periodos de reincidencia a lo largo de todo el tiempo de observación, mientras que los delincuentes primarios acumulan todos los eventos de reincidencia en los primeros 4-5 años de seguimiento y no registran eventos de reincidencia más allá de ese tiempo.

Una reflexión necesaria al respecto de la investigación del efecto del tratamiento en los delincuentes primarios y con antecedentes es

que la gran mayoría de los que recibieron la pena de prisión tenían antecedentes y recibieron esta pena por el hecho de tener antecedentes. Por lo tanto, la variable antecedentes se convierte en una variable fuertemente productora de que una persona con antecedentes recibirá la pena de prisión por el delito indicado, mientras que si el delincuente es primario, muy probablemente recibirá una MPA (El 97% de los delincuentes primarios recibió una MPA). Por lo tanto, en este análisis se estaría midiendo un efecto dominado por la circunstancia de tener o no antecedentes

Por lo tanto, en conclusión, puede decirse que el efecto de la pena de prisión sobre la reincidencia es negativo, es peor que el de la MPA, pero con ciertos límites que no pueden perderse de vista, ya que es muy difícil distinguir entre un efecto directo de la prisión y un efecto indirecto, que vendría del hecho de estar marcado por tener antecedentes. En consecuencia, es cierto que la prisión no ayuda a mejorar las tasas de reincidencia, pero no puede asegurarse que todo el efecto negativo venga de la pena de prisión en sí, sino que el hecho de tener antecedentes es el que ha sido decisivo para que la persona reciba la pena de prisión. En esta investigación, el grupo que recibe prisión y el que recibe MPA no son equivalentes, lo cual es un serio problema de comparabilidad, ya que no se separan mediante un proceso aleatorizado. La afectación en la validez de los resultados es inevitable, pero es necesario reconocerlo para valorar los resultados correctamente.

En referencia a la hipótesis planteada a este respecto, como se ha anotado antes, ésta quedaría rechazada ya que, aunque es cierto que los delincuentes con antecedentes reinciden mucho más que los primarios, estos últimos tienen un promedio de tiempo hasta la reincidencia menor. Por lo tanto, se puede decir que los antecedentes son un fuerte predictor de la reincidencia, pero no puede asegurarse que lo sea de que se reincidirá antes.

CONCLUSIONES

7.1 Síntesis de resultados

Este estudio se ha realizado sobre una población seleccionada de condenados por un delito de maltrato ocasional contra la pareja entre 2003 y 2006 sobre los que se ha realizado un seguimiento de aproximadamente siete años y medio para recoger datos sobre sus trayectorias delictivas. La mayoría son hombres con edades comprendidas entre 18 y 72 años. La media de edad en la condena base son 36 años y la distribución entre españoles y extranjeros es prácticamente del 50%. El 11.6% recibió una pena de prisión y el resto una MPA.

Solo el 20% de la población tiene antecedentes delictivos conocidos, entre los que se incluyen algunos perfiles multirreincidentes que van desde los 4 hasta los 21 delitos previos conocidos. La tasa de reincidencia de la población es del 24%.

La investigación se ha basado principalmente en el análisis de la reincidencia en función de la pena que han recibido, así como en la influencia de otras variables como la edad, la nacionalidad y los antecedentes delictivos en los resultados, con la finalidad de contrastar los resultados obtenidos con las hipótesis planteadas.

En cuanto al tema central de la investigación, hay evidencias de que las MPA registran una tasa de reincidencia menor que el ingreso a prisión, pero la reincidencia en las alternativas al encarcelamiento se produce mucho antes. La variable edad es una buena predictora de la reincidencia. No obstante, el impacto de las MPA en la tasa de reincidencia no muestra variaciones destacables entre los más jóvenes con respecto al resto de la población. Tampoco hay diferencias destacables en el impacto que produce a nacionales y extranjeros, que parecen reincidir por igual en las diferentes condenas, salvo en la suspensión, donde los extranjeros reinciden más.

Finalmente, la variable antecedentes ha demostrado ser determinante en la predicción de la reincidencia, pero a la vez es condicionante en la validez de los resultados, ya que la gran mayoría de los condenados a prisión tenían antecedentes, y eso ha afectado decisivamente a la comparabilidad de los grupos en esta investigación.

7.2 Comprobación de las hipótesis planteadas y conclusiones

H1: Los condenados por delitos de violencia ocasional contra la pareja que cumplen una MPA (TBC o Suspensión) tienen una tasa de reincidencia menor que los que ingresan en prisión.

En el análisis de la reincidencia en función de la pena recibida, he comprobado que las MPA ofrecían porcentajes de reincidencia hasta un 20% menores que las condenas a prisión. Es cierto que hay que tener en cuenta que el grupo de condenados a prisión era menos numeroso, lo cual puede afectar a la comparabilidad de los grupos, pero en todo momento soy consciente de que en esta investigación he tenido que tomar decisiones que pueden afectar la validez de los resultados, debido a las limitaciones a las que he tenido que hacer frente en la investigación.

Un segundo análisis comparativo ha mostrado que los condenados de ambos grupos tienen un patrón de reincidencia diferente. El grupo de prisión reincidió más, pero de forma más espaciada en el tiempo, mientras que el grupo de MPA, sobre todo los de TBC, reincidieron mucho en el corto plazo, y muy poco en el medio y largo plazo.

Por lo tanto, en vista de los resultados obtenidos con el análisis de esta variable y teniendo en cuenta la diferencia comentada entre el tamaño de los grupos, puedo concluir en respuesta a la hipótesis principal que ciertamente, los condenados a MPA de mi población estudiada han reincidido menos que los condenados a prisión.

H2: El impacto de las MPA en la menor tasa de reincidencia afecta de forma más fuerte en los delincuentes más jóvenes, con lo cual, su tasa de reincidencia será menor.

En el análisis de la influencia de la edad en el efecto de las MPA sobre la reincidencia, se ha analizado el impacto que ha tenido la pena de prisión y las MPA por separado en las tasas de reincidencia y se ha visto que, si bien es cierto que se reincide menos ante una MPA, la diferencia entre los más jóvenes y el resto de franjas de edad no es tan destacable como para poder asegurar que las MPA impactan de manera especial o más fuerte en la reincidencia de los más jóvenes. Por lo tanto, esta hipótesis quedaría rechazada. Todo ello sin olvidar las decisiones de selección que se han tenido que tomar, que podrían afectar a la fiabilidad de los resultados y que en un estudio más amplio y profundo habría que controlar más estrictamente, como el hecho de

no contabilizar los posibles delitos cometidos dentro de la prisión, que deberían contar como reincidencia.

H3: El impacto de las MPA en los extranjeros condenados por el delito de selección será menor que en los nacionales, por lo tanto reincidirán más.

En tercer lugar, en el análisis de la nacionalidad, he observado que, al contrario de lo que esperaba encontrar, los inmigrantes han obtenido una tasa de reincidencia un 3% menor que los nacionales, teniendo en cuenta, además que ambos grupos estaban compuestos por una cantidad igual de personas. En cambio, también se observa que el impacto de las MPA en la reducción de la reincidencia es menor entre la población inmigrante, sobre todo por el incremento del 9% de reincidencia que muestran en la suspensión, con respecto a los españoles. Los motivos de este aumento pueden ser muchos y muy diversos, pero uno de ellos puede ser que algunos de estos inmigrantes tengan dificultad para entender correctamente, por motivos de idioma o por cultura, en qué consiste la suspensión y eso les lleva a ser menos cuidadosos con las condiciones de cumplimiento y revocación. Por lo tanto, en vista de los resultados obtenidos en el análisis de esta variable, debo rechazar la hipótesis que hacía referencia a la mayor tasa de reincidencia general de los inmigrantes, ya que, en términos generales, muestran una tasa un 3% menor que los españoles.

H4: Los delincuentes con antecedentes delictivos previos al delito de selección, son las que, en promedio, tardarán menos tiempo en reincidir.

La última variable analizada ha sido la influencia de los antecedentes delictivos en la mayor o menor tasa de reincidencia y en el tiempo que tardan ambos grupos en volver a reincidir. Sobre esto, se puede concluir que, con los datos que se han analizado, la mayor parte de la reincidencia detectada en el estudio fue cometida por personas con antecedentes delictivos. Este es otro punto de inflexión a tener en cuenta en el análisis de resultados ya que, en esos casos, no se puede asegurar totalmente que la reincidencia o desistimiento de este grupo de delincuentes con antecedentes se deba al impacto diferencial que tuvo en ellos la pena que recibieron, ya que los datos muestran que los delincuentes con antecedentes recibieron la mayor parte de las condenas a prisión, lo cual genera serios problemas de comparabilidad entre grupos y hace necesario interpretar los resultados asumiendo que esta variable puede interferir en la validez. Para controlar el efecto de esta variable habría que realizar el estudio incorporando el estudio profundo de esta variable.

Siguiendo con los antecedentes, se ha estudiado cuál de los dos grupos ha tardado menos tiempo en reincidir y, también al contrario de lo que se esperaba, los delincuentes sin antecedentes tardaron menos días de media en reincidir que los que tienen antecedentes delictivos conocidos. Esto me lleva a rechazar la cuarta de mis hipótesis planteadas.

7.3 Consideraciones finales

A lo largo de esta investigación se han ido mencionando las limitaciones y los aspectos de la misma que se deberían mejorar. Algunas de estas limitaciones han afectado a la fiabilidad de los resultados y no se podrán extraer resultados concluyentes. Aún y así,

hay varias consideraciones finales que pueden extraerse, aunque sea con un valor aproximado:

- El estudio de la reincidencia está compuesto por multitud de factores que deben tenerse en cuenta, ya que todos pueden tener una importante influencia en los resultados, lo cual hace que no sea un tema fácil de estudiar. A demás, la conocida "cifra negra" es otro condicionante a la hora de tratar con datos sobre este tema.
- Aunque los resultados obtenidos son aproximados, puedo mostrar algunas evidencias de que las MPA son efectivas para reducir la tasa de reincidencia delictiva en los agresores de pareja. Como hemos visto en la población estudiada, la mayoría de personas fueron condenadas a MPA y la tasa de reincidencia era inferior al 25%. Por otro lado, entre la población reincidente el 60% había cumplido una pena de prisión, mientras que los condenados a MPA reincidieron un 20% menos. Por consiguiente, las MPA tienen mayor potencial rehabilitador que la prisión, entre esta tipología de delincuentes.
- Las MPA (en especial los TBC) registran una fuerte reincidencia entre los agresores de pareja ocasionales estudiados en los 2 primeros años tras cumplir la condena, lo cual indica que algo está fallando en ese periodo. Es posible que sea necesario complementar el tratamiento con algunas entrevistas por parte del delegado de ejecución de TBC o, en su caso, por parte de la Administración de justicia al finalizar el cumplimiento, que actualmente no se están realizando y mejorar el control sobre la evolución de los penados. De este modo se puede intentar detectar posibles problemas que surjan tras el cumplimiento y se puede hacer prevención de la reincidencia. Lo que está claro es que, ante estos resultados, debe mejorarse la fase final de la ejecución en estas medidas.
- Aún y así, los resultados obtenidos en la investigación podrían servir para aconsejar a los órganos judiciales continuar ampliando y mejorando el sistema de aplicación y ejecución de MPA, estableciendo algunas medidas que permitan hacer un seguimiento periódico tras el cumplimiento, fuera del entorno judicial (bien por asistentes sociales, psicólogos, etc.) en los casos que se detecte un perfil propenso a la reincidencia, lo cual parece un buen modo de hacer prevención.
- En el estudio de las variables seleccionadas, se ha detectado que la edad es un potente predictor de la reincidencia en general, ya que las tasas de reincidencia más altas las han registrado los más jóvenes. Por otro lado, se han obtenido evidencias de que el impacto de las MPA en la mejora de la reincidencia no es especialmente potente entre los más jóvenes, sino que impacta de la misma forma que en el resto de la población. Sobre la nacionalidad, no se han detectado fuertes diferencias en el impacto de las MPA, si bien los extranjeros reinciden más cuando se les suspende la pena de prisión, lo cual podría ser objeto de estudio para intentar averiguar las causas que lo motivan.
- Para un estudio más completo de la reincidencia hay que incluir siempre los antecedentes delictivos de la población. El historial delictivo previo a un delito de selección es un potente predictor de la delincuencia futura y su fuerte influencia en los resultados hacen aconsejable su estudio en profundidad en cualquier

investigación de reincidencia. En este estudio se ha tomado en cuenta como variable de control, pero ha resultado ser un fuerte condicionante en los resultados finales, ya que interviene de manera directa en la selección de los grupos de la investigación. Quienes tienen antecedentes tienen una mayor probabilidad de recibir una pena de prisión frente a los delincuentes primarios, lo cual impide ver el efecto directo de la pena recibida en la reincidencia.

- Por último, propongo algunas sugerencias para futuros estudios que puedan ampliar este, que he ido anotando durante su desarrollo:

En primer lugar, podría estudiarse el impacto de las MPA en la tasa de reincidencia en función de diversas tipologías delictivas, ya que este estaba centrado en un tipo específico de delincuentes.

En cuanto a la reincidencia, ampliaría la información el hecho de tener en cuenta como reincidencia los delitos cometidos dentro de prisión para aquellos que fueron condenados a prisión, ya que son, por definición, reincidencia delictiva también y deberían contar en los resultados. La duración de la condena de prisión también puede revelar datos importantes, y su efecto sobre la reincidencia debería controlarse en futuros estudios, así como el tipo de reingreso en sociedad, es decir, si reingresó en sociedad poco a poco (tercer grado, libertad condicional, permisos, etc.) o si pasó del internamiento a la libertad sin disfrutar de fases intermedias.

Por último, sobre los antecedentes delictivos, debería tomarse en cuenta si la persona ha cumplido penas de prisión anteriormente, la edad del primer ingreso en prisión, el tiempo que pasó entre sus delitos previos, y su comportamiento en los ingresos previos dentro del Centro Penitenciario.

BIBLIOGRAFÍA

ANTÓN, Lorena, LARRAURI, Elena (2009). "Violencia de género ocasional: un análisis de las penas ejecutadas". Revista española de investigación criminológica (REIC). Artículo 2. Num 7.

BLAY GIL, E. (2007). "Trabajo en Beneficio de la Comunidad: regulación y aplicación práctica". Barcelona: Atelier.

BLAY GIL, E. (2007). "El Trabajo en Beneficio a la Comunidad como pena para la violencia familiar". Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª época, núm. 19

CAVANAGH, David P., y. KLEIMAN, Mark A. R. (1990). "A Cost Benefit Analysis of Prison Cell Construction and Alternative Sanctions". Report prepared for the National Institute of Justice. Cambridge, Mass.: BOTEC Analysis Corporation.

CHEN, Keith M., y SHAPIRO Jesse M. (2007). "Do Harsher Prison Conditions Reduce Recidivism? A Discontinuity-Based Approach." American Law and Econ. Rev. 9 (Junio)

CID MOLINÉ, J. (1997). "El Trabajo en beneficio de la comunidad". Cid, J.; Larrauri, E. (coords.). Penas alternativas a la prisión. Barcelona: Bosch

CID MOLINÉ, J. (2009). "Is imprisonment criminogenic? A Comparative study of rates of recidivism associated with terms of imprisonment and suspended prison sentences". *European Journal of Criminology*, 6/6, pp. 459-80.

CONTRERAS, María. (2010). "Eficacia rehabilitadora de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Evaluación del modelo de ejecución en la provincia de Barcelona". *Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada*.

CURBET, Jaume. (2006). "El rei nu. Una anàlisi de la (in) seguretat ciutadana". *Curbet comunicació gràfica*.

DI TELLA, Rafael y SCHARGRODSKY, Ernesto (2013): "Criminal recidivism after Prison and Electronic Monitoring". *The University of Chicago Press. Journal of Political Economy*. Vol. 121, No. 1

ECHEBURÚA, Enrique y FERNÁNDEZ-MONTALVO, Javier. (2008): "Evaluación de un programa de tratamiento en prisión de hombres condenados por violencia grave contra la pareja". *International Journal of Clinical and Health Psychology*, Vol. 9, Núm. 1. España, 5-20. http://aulaglobal2012/2013.upf.edu/file.php/1981/Avaluacio_tractament_violents_contra_la_dona2.pdf

FERRER, M. y CAPDEVILA, M. (2009). "Tasa de reincidencia penitenciaria 2008". *Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada*.

GARLAND, David (2005). *La cultura del Control*. Editorial Gedisa, Barcelona..

HARPER, G. y CHITTY, C. (2005). *The impact of corrections on re-offending: a review of 'what works'*. Home Office Research Study 291. London: Home Office.

KILLIAS, M.; AEBI, M.; RIBEAUD, D. (2000). "Does Community Service Rehabilitate better than Short-term Imprisonment? Results of a Controlled Experiment" *The Howard Journal*, núm. 39

KUZIEMKO, Ilyana. (2007). "Going Off Parole: How the Elimination of Discretionary Prison Release Affects the Social Cost of Crime." Working Paper no. 13380 (September), NBER, Cambridge, MA.

LEE, David S., y MCCRARY Justin. (2005). "Crime, Punishment and Myopia." Working Paper no. 11491 (July), NBER, Cambridge, MA

LUQUE, E., FERRER, M. y CAPDEVILA, M. (2004). "La reincidencia penitenciaria a Catalunya. Barcelona". *Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada*.

MUÑOZ, Juan et al. (2011): "El tratamiento terapéutico en drogodependientes delincuentes como alternativa a la prisión (I)". *Boletín Criminológico* (nº 127). Málaga, España. 1-4. <http://www.boletincriminologico.uma.es/boletines/127.pdf>

REDONDO, Santiago, NAVARRO, J.C. et al. (2005): "Evaluación del tratamiento psicológico de los agresores sexuales en la prisión de Brians", *Boletín Criminológico* (nº 79). Málaga, 1- 4. <http://www.boletincriminologico.uma.es/boletines/79.pdf>

¿QUÉ ES GRUPO CRIMINOLOGÍA Y JUSTICIA?

Grupo Criminología y Justicia (GrupoCyj) es una organización conformada por entusiastas criminólogos de México y España. Es el baúl de sueños desplegados por un equipo cuyos ideales lograron unir a los criminólogos del viejo y el nuevo continente, bajo la sinergia de un mismo sueño. El Grupo tiene como objetivo principal hacer que la figura del criminólogo sea reconocida local e internacionalmente. A través de la creación de proyectos y la divulgación del conocimiento criminológico, GrupoCyj intenta romper el paradigma que mantiene el campo laboral de los criminólogos en el abismo. El Grupo lo conforman los diarios divulgativos, Criminología y Justicia España y Criminología y Justicia México; La biblioteca virtual de Criminología, Crimibooks; La primera red social y plataforma vincular académico-laboral, Criminólogos.eu; La editorial digital, Criminología y Justicia y la revista arbitrada Criminología y Justicia. Nuestro lema:

"Avanzando Hacia el Reconocimiento Social del Criminólogo"

LOS PROYECTOS

www.grupo.crimyjust.com

IN ENGLISH

ABUSIVE RELATIONSHIP: THAI LADYBOYS AND EUROPEAN MEN

JUTATHORN PRAVATTIYAGUL*

KEY WORDS:

Queering Criminology, Transgenderism, Gender Study, Migration, Thai Ladyboy, Transexual, Abusive Relationship, Transprejudice, Social Exclusion, Thai Transwomen, Transgender, Discrimination, Domestic Violence

ABSTRACT

There are numbers of domestic violence towards Thai transgender women who migrated to live with their European spouses in Europe, and are affected by abusive relationships. The researcher aims to gather current unknown information about Thai transgender women and their environment, especially in terms of their perception of transnational relationships, their gender roles in these relationships, and their tolerance with abusive relationships with European men, in the light of Thai and globalised cultures and media conditioning them to be victims. This article preliminarily discusses tran-sexuality in Thailand, applicable abusive relationship and migration theories, and discrimination of Thai transwomen which leads to migration to Europe.

* Erasmus Mundus Doctoral Fellow at Utrecht University (Netherlands) and Doctorate in Cultural and Global Criminology at University of Kent (United Kingdom).

Email: jutathorn@hotmail.com

Paper received: 05/10/2014. Accepted: 21/10/2014

The historical formation and consolidation of the prison system

Thailand has a unique focus on transgender communities. The concentration of these communities is among the highest in the world, and they have a variety, social presence, and historical depth that differentiate them from the queer cultures in other societies (Jackson, 2011). Gender identity variance - which is an individual's identification as belonging to a gender different from which he or she assigned at birth performs as a trans-historical aspect and cross-cultural human variety and identity of gender variant; people exist in several cultures across several historical period of time. Such people were frequently misguidedly categorized as 'hermaphrodites', even if their physiologies were obviously male or female. For the past decades, the West has called people with gender variant transgender, transsexual and familiarly 'transpeople' (Jackson, 2011). According to Stryker (2008), transgender defines individuals who do not follow prospects about gender by existing and living genders that were not allocated at birth or by living genders differently in terms of more traditional notion of gender. However, there is no common Thai word for English term of transpeople (Jackson, 2011). The Royal Institute (Ratchabanditayasathan) Thai language dictionary (1999) terms the word 'Kathoei' as "a person who has both male and female genitals; a person whose mind and behavior are the opposite of their sex". Kathoei also etymologically signifies 1) non-normative sex gender categories i.e. hermaphroditism and transgenderism, 2) non-productivity in living beings i.e. fruit trees that cannot produce fruits. It should be remarked

that Kathoei can be both male and female; nonetheless Kathoei has later developed to be an umbrella term in the modern usage for sexual and gender transgression in men. Nonetheless, the target respondents of this research are Thai trans-women as known as Kathoei, ladyboys, transgender women includes male-to-female (MTF) transgender people who have female gender identity which comprises transvestite, cross-dressing people, androgyne and polygender individuals, who migrated to live with their European spouses in Europe and experienced abusive relationships.

The previous researches on Thai ladyboys were mostly focused on their origin of transgenderism, human rights and communicable deceases. Therefore, the focus on Thai ladyboys' migration and abusive relationships with European men is in a new dimension which has not been thoroughly studied before. My accordingly will fill the lack of information about Thai trans-women and their environment, especially in terms of their perception of transnational relationships, their gender roles in these relationships, and their tolerance of violent relationships. To answer the main research questions: What shapes Thai transgendered women's perceptions of having Western spouses, migration to Europe and the gender roles in these relationship? And What are the ways that Thai transgendered woman tolerate violence and oppressions in their international relationships? To narrow down and explore the topic, this paper focuses on initial the theoretical framework and background of the research which includes transgenderism in Thai and Western context, as well as, discusses

theories related to the field such as migration theories, sociology theories and abusive relationship theories.

The first generation of Thai women who intermarried with European men started during the Vietnam war period in the 1970's when there was not much advanced technology or communication tools available (Kosaiyakant, 2008). This is different from today's globalised world, where there exist much better and faster methods of communication and advanced support from social capitals or networks. Currently, there are numbers of Thai trans-women who migrate to live with their European lovers. Some of them experience violent relationships, including physical abuse, sexual abuse and mental and emotional abuse (Jaray, 2013). The situation of these Thai ladyboys and their European lovers is similar to the situation of Thai women, that is to say they know and have access to more information about their basic rights than before, but somehow they still tolerate the violent relationships and crimes caused by their European partners without seeking legal help (verbal information from Thai Transgender Alliance) - leading to sub question of the research; What are social, cultural and political stigmas in seeking legal helps? Before discussing Tran-sexuality in Thailand and migration of Thai ladyboys to Europe, applicable abusive relationship theory will be discoursed first.

Abusive Relationships: Thai Ladyboys and European Men

As the research questioned: What are the ways that Thai transgendered woman tolerate violence and oppressions in their international relationships? As well as, What are the reasons that these transgendered women tolerate that abuse and oppression? And lastly, What are social, cultural and political stigmas in seeking legal helps? Besides other relevant theories discussed later in this paper, Abusive Relationship theories will also be discoursed in this paper to explain and address the research focus.

Roks (2011) revealed that cultural beliefs, language barriers, economic instability, lack of life options, and fear of deportation from European countries cause some immigrant women to tolerate violence in long term relationships from their foreign spouses. The phenomenon could be explained by some international migration theories which will be explained later in this essay. In addition, abusive relationship theorists such as Dutton and Painter (1981) have elaborated the theory of "traumatic bonding" which can be hypothesized to understand the issue as well. Traumatic bonding theory describes that powerful emotional attachments are recognized to develop two main features of abusive relationship: power imbalances within the relationships, so the offenders see themselves as the dominator in the relationships and the intermittent good-bad treatment. The theory hypothesizes that during these relationships diverge overtime, the individual with less power become gradually dependent on the dominators. Moreover, during the abusive relationships, there are times when positive display of affection and love strengthen the legitimacy of the relationship. Dutton (1993) noted that

"The dominator intermittently and periodically maltreats the dominated by threats, verbal, and/or physical abuse. The offset of abuse is likely to be characterized by the onset of positive behaviors,

described by Walker (1979) as the 'contribution phase' of the abuse cycle, and comprised of promises to change, promises not to be abusive again, proclamation of love, etc.." (Dutton, 1993, p.107)

Traumatic bonding theory might be able to elucidate the situation of tolerance of Thai ladyboys in abusive relationship with European partners as well, though; the theory will be investigated later in this research. Still, there might be other factors such as social class, cultural tolerance and economics motive as discussed after framework of trans-women's situation in Thailand.

Trans-women in Thailand

In comparison to its neighboring countries, where homosexual actions are illegal such as in Malaysia and Singapore, visibility in public space of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) in Thailand, are perceived as reflecting Thais' social acceptance and openness towards socially sexual minorities. Kathoey have long been a subject of attraction and curiosity by locals and westerners (Sinnott, 2004). International homosexual visitors often interpret their involvement in local communities as indicating Thai's tolerance and acceptance of Kathoey, as well as, homosexuality has exceptionally respected place in Thai culture. As one of the biggest Buddhist societies, Thai Theravada Buddhism is encouraging a non-judgmental mind in regards to sexual diversity. Also it is commonly believed that heterosexual people can become transgender people in their next lives. Thai Buddhism takes a somewhat neutral position on gender identity variance so there is no imposition of religious sanctions (Jackson, 1998). However, the notion of karma in Buddhism teaching also makes Thais believe that being transgender is the consequence of transgressions in past lives (Totman, 2003), especially, among some trans-women in Thailand themselves. The notion of Karma in Thailand is very deep-rooted. The main Thai notion of Karma is the karmic consequence of actions done in previous lives; Karma is also used to explain in every aspect of Thai life. This also embraces transgender, which is often judged as sexual misdemeanors from the past lives (Jackson, 1998). Winter (2006) pointed out that Thai trans-women participated in his research focused on their own attitudes towards and origins of transgender, some believe that transgenderism was a karmic result, besides karmic action was evident on the troubles that accompanies being transgendered. Trans-women believing so played a role of unfortunate and painful experience of being transgender. Moreover, Buddhism teaching also constructs the knowledge process of Karma in Thai mentality as the teaching allows them to be tolerant towards domestic violence since they perceive it as a result of karma for which they have to pay the price, as well as the Buddhist ideology of forgiveness towards spouses (Chubumroong et al., 2002). The idea of Thai Buddhist Karma leads to one of the hypothesis to be investigated in my further research: If Karma and Thai culture about gender role support Thai ladyboys to tolerate violence and oppressions in their international relationships?

During Thailand's economic growth from the 1980s and early 1990s, favorable economic conditions inadvertently supported Thailand's generation of entertainment service for gay men and affirmed global reputation as a queer paradise (Matzner, 2002). Western cultural influence and marketing capitalism's globalization created opportunities

for people from collective communities and the countryside to discover their sexuality in urban areas, furthermore initiating global queering which Altman (1996) described as internationalization of modern homosexual identities in Asia and non-Western countries, resulting rapid increase of queer business, space and organization throughout the development of Asian Economics. Moreover, the improvement of communication technology such as the internet has established on-line queer communities, offering virtual networking space for not only local transgender people but also with westerners. The internet has become a key channel for communication between local and international LGBT communities and also the channel to find partners through various dating sites (Altman, 1996).

Transprejudice and Social exclusion

In many societies nowadays, transgender people are stigmatized and prejudiced. Prejudice outlines negative attitudes and beliefs that strengthen the stigma, and reinforce oppressive behavior and discrimination, as known as 'transphobia' (Jackson, 2011). Mark King et. al (2009) suggested that the more proper term should be 'transprejudice'. Although, Chubumroong et al. (2012) also noted that Thai media shapes the biased ideology of transgender by stereotyping and prejudicing them as freaks, jokers, violent people, or people with mental sickness which usually leads to hate or fear crimes and further stigmatization of transgendered people. The gender transgression of trans-women is often seen as deviant more than variant in Thai normative social context (Costa and Matzner, 2007). Accordingly, the situation of transprejudice in Thailand is one of the main push factors of Thai trans-women to find European spouses and migrate to live in Europe which will be discussed later in this paper.

Discrimination is engendered by transprejudice as it delegitimizes equal quality of life of trans-women compare to other people in their societies. Discrimination behavior also excludes trans-women from social and economic actions, leading them to the margin of the society, in other words, 'social exclusion' which Beall and Piron (2005) noted as "a process and a state that prevents individuals or groups from full participation in social, economic and political life and from asserting their rights. It derives from exclusionary relationships based on power", which supports Geneva's (2003) statement "Social exclusion is an accumulation of confluent processes with successive ruptures arising from the heart of economy, politics and society; gradually distances and places persons, groups, communities and territories in positions of inferiority in relation to centre powers, resources and prevailing values".

Transgender people globally living in transprejudiced societies, encounter domestic discrimination, in education, in public space, in the workplace, in housing, in places for religious rituals and in provisions of health service, which excludes them from the societies - leads to social and economics marginalization. A number of governments and state sections fail to protect transpeople from discrimination. In some cases, they are active offenders, oppressing and perpetrating legal punishments for transgender people such as banning of cross-dressers in Malaysia (Jackson, 2011). Conversely, Winter (2002) argued that Thailand has become enormous community of transgender people; his research indicated that one in every thousand assigned at birth Thai

male may later become trans-women. Thai society is well known for being more accepting and tolerant of trans-women; Winter (2002) and Jackson (2012) evidence suggest that ethnic cultural traditions provides gender-diverse Thais a social space.

Nonetheless, academics, service providers and social activists documented in their research reports about limitations of Thai acceptance of transpeople (Winter, 2006). As Cameron (2006) stated about social exclusion in Thai society for trans-women that:

"Those who break or defy social mores in Thailand are not directly challenged but rather they are ignored and rejected from society. Social alienation in Thailand is often a very subtle, but an extremely painful and debilitating, force for those who experience it. The visibility in society of [...] transgender people does not mean acceptance. Along with many men who are open about having sex with men, they are highly stigmatized and socially sanctioned members of Thai society" (Cameron, 2006, p.6)

In light of social exclusion, Young (2012) characterized social structure and anomie as a redefinition of social positivism that represents crime, deviance and transgression, as a consequence of individuals who have been withdrawn from social equality and opportunity. The comprehension may lead the social excluded ones to engage in deviance, transgression and tolerance of crime for exclusively different reasons. This might also be the case of Thai trans-women who tolerate abusive relationships, as they are also excluded from the mainstream society.

Even though Thai society seems to be more tolerant and acceptant of transgenderism compared to other societies worldwide, trans-women in Thailand still experience transprejudice as stated. Evidences on prejudice against trans-women in Thailand were shown, for instance, in the research presented about people's attitudes and beliefs towards transpeople in Thailand. The study found that most of the people find transpeople 'unnatural' and it is 'unacceptable' if their sons will become transgender, while almost half of the participants indicated that they will 'not accept' if their sons will have trans-women as girlfriends. More than a quarter believe that the government should not allow trans-women to marry men. Some people also believe that they could not accept to get an education from a trans-woman lecturer and they should not be allowed to work in children as they will be bad role model for juveniles (Jackson, 2011). Research from Winter (2002) also indicated that a number of trans-women from Thailand consider they are social excluded and treated negatively by the society. Trans-women find sexual discretion much more difficult to be approved than gays and lesbians in Thai society as gender diversity is focused on how the individual is and presents one's self. Though trans-women by nature risk being excluded by presenting who they are: adopting an appearance and behavior in contrast with their sex at birth (Winter, 2006). The Thai social condition pushes them towards social and economic margins (Jackson, 2011).

Before discussing other push factors for Thai transgender women to look for European partners and migrate to live in Europe, the mechanic of marginalization and employment issues will be overviewed in the

sense of discrimination against trans-women in Thailand. The personal documents Thai trans-women carry links them to problems regarding discrimination. Unlike other Asian countries' government policy offering transgender people to change their personal documentations, Thai trans-women carry male national health cards, male passports and male identity cards (Costa, 2007). The identity card is important in Thailand as Winter (2012) asserts:

“it facilitates activities at the interface with business (e.g. opening bank account), bureaucracy (e.g. registering for an educational course or medical care), and law enforcement (e.g. when asked for identification by a police officer). Whenever Khon-kham-phet (transpeople) need to show their identity cards, their status as transpeople is communicated: They are 'outed'” (cited in Jackson, 2012, p.257)

Furthermore, not only identity cards can be threat for Thai trans-women's privacy; at the age of twenty all Thai assigned at birth men are likely to be called for military service if they have not undergone officer training at secondary school. They also have to experience physical examination in full public view (Jenkins et al., 2005). In contrary, trans-women with breasts or those who undergone sex changes are discharge from military duties. Until 2011, Thai trans-women's military documents were issued specifying the individual undergo 'a disease causing permanent psychological damage'. Throughout trans-women further career life, potential employers might request them to show discharge documents when they apply for jobs, and the document excluded them as 'permanently psychologically damaged'. However, Thai LGBT groups have worked against military authorities regarding the issues and recently, discharge document no longer carry the humiliating phrase (Winter, cited in Jackson, 2012). Likewise, Kathoey face various employment issues which are also other factors that push them to migrate to Europe. For them, a career corresponding with their abilities and education are often substituting. Employment discrimination also practiced by the Thai government such as the Department of Education have attempted to ban trans-women from training as teachers (Jackson, 2012). Winter (2006) noted from his research that, major occupation sectors represented for Kathoey were cabaret for tourists, beauty salons, and work in sex industry or in bars.

Apart from privacy problems from transprejudice and discrimination discussed, further issues arise with trans-women's birth certificate which is a document that specifies individual's legal status as male or female. In many countries besides Thailand, transpeople who have undergone sex-reassignment surgery are able to change their legal status. This is important for their fundamental human rights, enabling heterosexual marriage and other benefit includes adoption and parenting. Unfortunately, Thailand denies them all those rights so trans-women have to carry male documentation and present themselves as legally male. Remarkably, the vast majority of Thai transwomen are attracted to heterosexual male (Winter, 2006), this is devised from many western researches which report that transgender people are more likely to attract to persons of the same gender identity as themselves (Blanchard et. Al, 1987). In terms of self-identity, Thai trans-women see themselves as something other than men and feminine. Half of them identified themselves as women, while the rest see themselves as subset of

women or Kathoey – similar to western notion of transgender (Winter, 2006). Previous study indicates most Thai trans-women play their gender role as female in the relationship. This leads to sub research questions: -How do Thai and global cultures and media shape Thai transgendered women's perceptions of gender roles in these relationships, and does it relate to tolerance of spousal violence and oppression? The question about gender role and cultural tolerance will be investigated further during the fieldwork progress of this research. As the gender role they play might lead to how they react and handle abusive relationships.

Discrimination in Thailand Leads to Migration to Europe

Since Kathoey are deprived of the equal right to marry and to appreciate its sentimental, financial and legal benefits including the opportunity for family establishment. Along with unemployment issues that diminishes their self-reliance and capacity to support their families financially, which decrease self-esteem and push many of them to sex work, especially 'ladyboy' bars in urban areas (Morris, 1994). Jenkins et. al. (2005) pointed out that around 15 percent of Thai trans-women were part in sex-work, and around 50 percent gain their additional income from occasional sex-work. Winter (cited in Jackson, 2012) argued that Thai trans-women attracted to farang – a Thai term of white people because they believe white men have a more open-minded mentality and better financial status that can offer them better lifestyle:

“Finally, sex work provides some of the opportunity for nightly reaffirmation of the identity as female, as well as the possibility of meeting farang (foreigners), whom many Thai Phu-ying-kham-phet (trans-women) regard as more accepting towards gender diversity, and who may offer long term financial support and take their trans-women girlfriend to their home countries, where marriage and family may be possibilities” (cited in Jackson, 2012)

While some educated and financial stable transwomen stated that they prefer western men because of psychical and mentality attraction, financial benefit aside (Jaray, 2013). As Jenkins et. al.(2005) noted that many Kathoey dream of having a husband and live their lives as wives which seem to be highly unlikely possible to happen in Thailand. And many Kathoey become cynical and suffer from lack of chance to have 'normal' life. They also find that they cannot have intimate relationship with their partners, commonly identify as 'straight men' leave them for relationships with women, whom they can eventually get married to and have children with (Jackson, 2012). Finding European partners has become dream of many Kathoey because of those facts illustrated.

As there is a lack of information about Thai trans-women migrating to Europe and abusive relationship with European partners available, it is essential to look through the literature available about Thai women migration and transnational marriage. The globalized economy allows markets to integrate the consumption and production process internationally; as a result, it generates new social and economic arrangements, creating mobile populations of world citizens who look for economic stabilization and enhanced life opportunities (Massey, 2009). Inter-marriage and international migration rates from Thailand to Europe have highly increased as a result, and are continuing to grow.

Transnational movement stems from historical conditions that determine a particular social and economic context, diversified theoretical models have been used to explicate how International Migration initiates and to anticipate its tendency. The theories on International Migration are meant to explain the phenomenon through conceptualized methods at a diverse level of analysis, such as household, individual, national, or international. To narrow down and explore the research questions, I have selected dominant International Migration notions which are "The New Economics of Migration" and "Push and Pull Factor" will be first discussed through contextual analysis in the course of different perspectives since they can be adapted to comprehend why Thai trans-women migrate to live with European men in Europe.

Migration theory selected for discussion of case study of Thai ladyboy migrants in Europe is The New Economics of Migration Theory. The theory's concept agrees with Social Capital Theory that influential factors of International Migration are not labor markets, but capital markets which are vitally significant for living in capital economics (Patcharawalai, 2009). The theory focuses on migration from household level and explains why and how some Thai ladyboy migrants in Europe can be tolerant of abusive relationships would feel they are successful after having collected enough money to bring back to Thailand. This chosen theory agrees that Return Migration is the reflection of successful migrants. To give a deeper understanding, the concept of The New Economics of Migration from different perspective is determined.

The theorists of The New Economics of Migration Theory indicate International Migration is a deliberate behavior of families and households, not individuals. Massey et al. (2009) explain the concept of this theory as, "primary motivation for movement is not the reaping of higher lifetime earnings at the place of destination, but the management of risk and the overcoming market at home." (Massey et al. 2009, p.125). In other words, people in collectivism communities do not only aim for income maximization, but they also aim to diminish risk and limitation from market failures, excluding those in labor markets. Households diversify profits by distributing different family workers to various labor markets in geographically diverse locations. Since the economic situation at origin is recessed and productive activities also fail to convey sufficient income, the household depend on migrants' remittances from abroad for living. However, in most developed countries, private insurance, governmental support, and credit markets are well-organized, and minimize risks of household earnings. While those citizens' support mechanisms in developing countries are problematic, they motivate poor families to expand risks through foreign wage labor. Many market failures for instance, crop insurance markets, futures markets, unemployment insurance, retirement insurance, capital market, credit markets, and relative deprivation, furnish strain for International Migratory as an approach of capital accumulation (Massey et al. 2009, p.22-27). As for Thailand where economic and political situation is unstable, transphobia is also widespread in the society. Some trans-women have lots of employment issues so they cannot support families financially as explained; they seek a better life opportunity in Europe – through tolerant in abusive relationships in some cases. The New Economics of Migration Theory can explicate the

migration of Thai trans-women who migrate to live in Europe and tolerate abusive relationships because of economic reason.

The New Economics of Migration Theory is developed to elucidate migration from rural to urban within undeveloped or developing nations; however it can be applied to explain International Migration from less-developed to developed countries (Patcharawalai, 2009) which coincide with the participants of this study. As the theory model was successfully utilized by Taylor (1987) to explicate undocumented Mexico-US Migration. Massey et al. (2009) state about migrants that "they do not see themselves as a part of destination society and they view their menial work instrumentally as a tool, a means of earning money to enhance their status at home" (Massey et al. 2009, p.82). The New Economics of Migration model was used to investigate Turkish guest workers' saving behavior in Germany by Kumcu's 1998 study. Kumcu concluded that employment in Germany for Turkish workers tends to be used as resources of collecting capital for use at their origins, in contrary to Neoclassical Economic model, which assume migrants work to attain higher earnings and consumption in destination countries. In other words, it indicates that migrants can be tolerant to anything in destination areas such as abusive relationships or do any low-end jobs, as long as they achieve expected returns to bring back to home countries (Vinai, 2002). The appealing paradigm for this is from the research of Massey and Parrado (1994) which indicates the annual flow of remittances from the USA in various Mexican communities were more than total national income so there are more US dollars flowing in Mexico than Mexican pesos. Moreover, the theory does not reflect that International Migration stems from "absolute poverty" or "differential income" between poor and rich countries. New Economics of Migration model illuminates households migrate internationally not only to increase "absolute income", but to enhance their returns relative to other people in their society which is described as "relative deprivation". New Economics of Migration model also illustrates that return migration is the reflection of immigrants' accomplishment (Patcharawalai, 2009).

On the other hand, some academics have discussed the downside of New Economics of Migration Theory since the theory was developed to explain temporary movement more than permanent migration to settle down in destination area. Due to the fact that New Economics of Migration model positions Return Migration as the last procedure of immigration, the theory can successfully apply to explicate only temporary or continuous migration but not in other case of movement; such as permanent migration. Moreover, the role of risk factors and fundamental elements of New Economics of Migration model has not been officially tested in Asia and the Pacific, thus the model's accuracy has not been clearly proved universally. Lastly, the theory has no distinctive hypothesis about the role of birthplaces or migrants' social characteristics (Patcharawalai. 2009, p.73). However, I found that New Economics of Migration Theory is worth investigating in the case study of Thai ladyboys who experience abusive relationships in Europe and tolerate them for economic and household financial reasons.

The Second international migration notion to be discussed is 'Push and Pull Model' which illustrates that human migration from one place to another is the reaction and adaptation from social oppression and economic change in both migrants sending and receiving areas. Push

factor is the problematic condition such as political issue, prejudice, oppressive laws, etc. at migrants sending locale that 'push' people out. This relates to the situation of employment discrimination and transprejudice against trans-women in Thailand. While Pull factor is the favorable conditions in migrants' destination area which 'pull' people out from their original locale (Patcharawalai, 2009). Ernest George Ravenstein as known as the one of the earliest migration theorist applied census statistics from England and Wales to advance his concept of 'Law of migration' in 1889. He argued that migration was managed by Push and Pull process and economic motive is the dominance factor that causes Migration. Ravenstein also concluded that the disparity between rural and urban areas causes for migration from the countryside to the big city (Ravenstein, 1889 cited in Patcharawalai, 2009). In addition, expansion of the means of locomotion and a growth of manufactures and trade increase migration rate and each main current of migration creates a compensating counter-stream.

As Ravenstein's laws point out that the principal cause for migration is the advanced life opportunities. Population movements are two-sided, and migration differentials such as gender, social class, or age, affect migrants' mobility of migration. Everette Lee (1966, cited in Patcharawalai, 2009) provides additional idea on Ravenstein's Push and Pull of migration laws by putting an emphasis on Push factor. Lee summarized those variables for instance distance, political unrest, physical barriers, social oppression and having dependents can obstruct migration. Lee illustrated that the migration process is selective since disparities such as social class, gender, age shape migrants' react to Push and Pull factors, plus these circumstances as well form their capacity to overcome intervening difficulties. Moreover, personal factors for example migrants' education, family ties, gender variance and so on can assist or obstruct migration (Patcharawalai, 2009). Accordingly, Push and Pull model will be discussed further on my research after the fieldwork progress, whether it is relevant to the fact that why Thai transgender women have the certain perceptions about having European partners and what are the push and pull factors for them to migrate to live with their partners in Europe?

Consequently, most of the respondents from previous research endeavor about abusive violence among transgender people indicated that they had been involved in emotionally, sexually or physically abusive actions by a partner or ex-partner but not all of them recognized the actions as domestic abuse. Most of the victims found their experience about domestic violence was "wrong but not a crime". Some transpeople do not seek legal help as they believe that the police had not taken domestic violence seriously because of their trans identity will not be handled as equally as with heterosexuals what they most likely considered to be 'normal people'. Plus, some trans-women perceived that "the abusive behavior was a private matter and should be dealt with privately rather than involving the police" (Scottish Transgender Alliance, 2010). This also indicates that Thai trans-women which are the target participants in this study are not only experiencing transprejudice in Thailand, but after migrating to Europe, they have high possibility to experience transprejudice in the West as well. And this also leads to the question that if diversity of social, class, ethnicity and gender of Thai trans-women in Europe also form parts of the reason why they are tolerant towards abusive relationships in Europe as well? However,

there is no such evidence in the Thai transgender context regarding abusive relationships, migration, perceptions of having European spouses and so on. This makes my research that has yet to be conducted significant for further study in many fields such as queering criminology, transgenderism, gender study, migration study, and further discipline.

REFERENCES

- Altman, D. (1996). On Global Queering. *Australian Humanities Review*, Issue July 1996. Retrieved from <http://www.australianhumanitiesreview.org/archive/Issue-July-1996/altman.html>. [Accessed 02/12/2013]
- Beall J. London (2005) Overseas Development Institute.. Piron L-H. DFID social exclusion review; pp. 32–7
- Blanchard, R., Clemmensen, L., and Steiner, B.(1987). Heterosexual and homosexual gender dysphoria. *Archives of Sexual Behavior*
- Chubumroong et al. (2012) *Crime and Criminology*. Bangkok: Chulalongkorn University Press
- Costa, L., and Matzner, A. (2007). *Male Bodies, Women's Souls: Personal Narratives of Thailand's Transgendered Youth*. London: The Harworth Press.
- Cameron, L. (2006). *Sexual Health and Rights: Sex workers, transgender people and men who have sex with men: Thailand*. New York: Open Society Institute
- Dutton, D. G. (1993) *Emotional Attachments in Abusive Relationships: A test of Traumatic Bonding Theory*. *Violence and Victims*, Vol.8, No2, 1993 Springer Publishing Company
- Dutton, D. G., & Painter, S. L. (1981). *Traumatic Bonding: The development of emotional attachments in battered women and other relationships of intermittent abuse*. *Victimology: An International Journal*, 1(4), 139-155.
- Estivill J. (2003). *Concepts and strategies for combating social exclusion: an overview*. Geneva: International Labour Office
- Peter A. Jackson (2011) *Queer Bangkok: 21st Century Markets, Media, and Rights*. Hongkong: Hongkong University Press
- Jaray Singhakowinta (2013) *Reinventing Sexual Identities: Thai Gay Men's Pursuit of Social Acceptance*. *NIDA Language and Communication Journal*. NIDA
- Jenkins, Carol, Prempreeda Pramot na Ayuddhaya, and Andrew Hunter. (2005) *Kathoey in Thailand. HIV/AIDS and life opportunities*. Washington, DC:USAID
- King, M., S. Winter, and B. Webster. (2009). *Contact reduces transprejudice: A study on transgenderism and transgender civil rights in Hong Kong*. *International Journal of Sexual Health*, 21(1), 17-34
- Kosaiyakanont (2008). *Globalization and Mail Ordered Bride Phenomenon: Reflection of Inequity in Relationship of Male and Female*. Chiangmai: Women's Studies Center. Faculty of Social Science: Chiangmai University Press
- Kumcu, M. Ercan (1989). *The savings behavior of migrant workers: Turkish workers in W. Germany*. *Journal of Development Economics*, 30, 273-86.
- Morris, R. C. (1994). *Three Sexes and Four Sexualities: Redressing the Discourses on Gender and Sexuality in Contemporary Thailand*. *Positions*, Volume 2, Issue 1, 15 -43.

Massey, Douglas S. et al. (2009) *Worlds in motion: Understanding International Migration at the end of the millennium*. Oxford: Clarendon Press.

Massey, Douglas S. and Emilio A. Parrado (1994). *Migradollars: the remittances and savings of Mexican migrants to the United States*. *Population Research and Policy review*, 13: 3-30

Matzner, A. (2002). *The Politics of Re-Presentation: An analysis of Western. Academic Treatment of Male Transgenderism in Thailand*. Retrieved from <http://home.att.net/~leela2/politics.htm>. [Accessed 17/11/2013]

Patcharawalai, Wongboonsin. (2009) *Migration: Theory and Possibility in Asia*. Bangkok: Chulalongkorn's Collage of Demography Press.

Peter A. Jackson (1998). *Male homosexuality and transgenderism in the thai Buddhist tradition*. In *Queer Dharma: Voice of gay Buddhists*. Winston Leyland, ed.55-89. San Francisco: Gay sunshine press

Ravenstein, E.G. (1889) "The Law of Migration" *Journal of the royal statistical society LII* (June): 241-301

Roks (2011). *Wife importing Violence in attachment relationships*. Citing electronic sources of information [WWW] Available from: http://www.roks.se/sites/default/files/pdf/puffar/roks_-_wife_importing.pdf [Accessed 02/12/2013]

Scottish Transgender Alliance (2010) *Out of sight, out of mind?* Citing electronic sources of information [WWW] Available from: [http://www.scottishtrans.org/wp-](http://www.scottishtrans.org/wp-content/uploads/2013/03/trans_domestic_abuse.pdf)

[content/uploads/2013/03/trans_domestic_abuse.pdf](http://www.scottishtrans.org/wp-content/uploads/2013/03/trans_domestic_abuse.pdf)[Accessed 25/12/2013]

Stryker Susan (2008) *Transgender History*. Berkeley: Seal Press
Sinnott, M. J. (2004). *Toms and Dees: Transgender Identity and Female Same-Sex Relationships in Thailand*. Honolulu: University of Hawai'i Press.

Totman, Richard (2003). *The Third Sex: Kathoey: Thailand's Ladyboys*. London: Souvenir Press. p. 57.

Vinai, Luviroj. (2001) *Processing of sending labors abroad*. In: *Foreign Labor supporting*

Winter Sam (2002) *Countering Kathoey*. TransgenderASIAwebsite. Citing electronic sources of information [WWW] Available from: http://web.hku.hk/~sjwinter/TransgenderASIA/paper_counting_kathoey.htm [Accessed 29/11/2013]

Winter Sam (2006). *Thai Transgender in Focus: Their Beliefs About Attitudes Towards and Origins of Transgender*. *International Journal of Transgenderism Stratagem for National Development Plan*, Bangkok, 10 August 2002. Thailand: National Economics and Development Board, p.19.

Young, J (2012) *Cannibalism and Bulimia:Patterns of social control in late modernity*. Citing electronic sources of information [WWW] Available from: <http://www.jockyoung.org> [Accessed 27/12/2013]

Young, J (2012) *Cannibalism and Bulimia:Patterns of social control in late modernity*. Citing electronic sources of information [WWW] Available from: <http://www.jockyoung.org> [Accessed 27/12/2013]

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LA ASTRONOMÍA MEXICANA Y LA CRIMINOLOGÍA MEXICANA: ¿CUÁL ES MÁS DESARROLLADA?

COMPARATIVE ANALYSIS OF MEXICAN ASTRONOMY AND MEXICAN CRIMINOLOGY. WHICH OF THEM IS MORE DEVELOPED?

POR: WAEL HIKAL

R E S U M E N

El siguiente serie de cuadros comparativos pretende mostrar la fortalezas de la Criminología-Criminalística ante una ciencia poco conocida en México, internacionalmente relacionada solo con la NASA y cuyo objeto de estudio no está relacionado con la Criminología-Criminalística de momento, la astronomía. En sí, el artículo no pretende abordar las Criminologías Específicas y su relación con el Espacio exterior, sino observar dos disciplinas que aparentemente alejadas, y donde, la perspectiva colectiva de la Astronomía mexicana es nula, sin campo de aplicación, se observarán las áreas sobre las cuales ha trabajado ésta para consolidarse como una "ciencia" fuerte. Contrario a la Criminología, que a pesar de la abundancia de escuelas y áreas laborales, sigue siendo pobre y débil.

Palabras clave: *Progreso científico, ciencia comparada, estanco científico, título.*

ABSTRACT

The following group of comparative tables is intended to show the strength of the Criminology-Criminalistics in front of a little known science in Mexico, internationally related with the NASA, whose study object is not related with Criminology-Criminalistics for the moment, the Astronomy. The article is not intended to tackle the Specific Criminologies and its relation with the Outer Space, but show two disciplines apparently remote; where the collective perspective of the Mexican Astronomy is void, without any scope, it will be noted the areas where Astronomy has worked to be consolidated as a science. Contrary to Criminology, that despite the plenty of schools and occupational areas is still poor and weak.

Key Words: *Scientific Progress, comparative science, stagnant science, degree.*

No leer el presente si se es omnipotente y/o sensible.

Por cierto, un comentario a razón del último congreso de la SOMECRIM: Todos los asistentes, deberían recibir una cata de agradecimiento, ya que con sus cuotas de más de \$1,000 pesos, gracias a ustedes, los niños siguen estudiando y viviendo en el extranjero, mamá Lucha sigue conociendo el mundo, y papi Luigi pasea por el INACIPE en su deportivo, engrandece su biblioteca y toma vino, mientras tú, sigues ahorrando para el próximo congreso...

INTRODUCCIÓN

El siguiente serie de cuadros comparativos, pretende mostrar la fortalezas de la Criminología-Criminalística ante una ciencia poco conocida en México, internacionalmente relacionada solo con la NASA y cuyo objeto de estudio no está relacionado con la Criminología-Criminalística de momento, en unos años más, a través de la Astronomía Forense y la Criminología Espacial, cuando la conducta criminal salga del planeta Tierra.

En sí, el artículo no pretende abordar las Criminologías Específicas y su relación con el Espacio exterior, sino observar dos disciplinas que aparentemente alejadas, y donde, la perspectiva colectiva de la Astronomía mexicana es nula, sin campo de aplicación, se observarán las áreas sobre las cuales ha trabajado ésta para consolidarse como una “ciencia” fuerte. Contrario a la Criminología, que a pesar de la abundancia de escuelas y áreas laborales, sigue siendo pobre y débil.

FORTALEZA CIENTÍFICA	
Astronomía	Criminología-Criminalística
Emplea el método científico y crea técnicas, instrumentos de recolección, observación, medición y fórmulas de verificación y comprobación del fenómeno que estudia. Tiene investigadores académicos, variados, fijos, nuevos y en desarrollo, que crean, orden y difunden el conocimiento.	El método científico se aplica pobremente, no hay técnicas criminológicas, depende de otras disciplinas, escudándose en el argumento de la “interdisciplina” sin lograr la transdisciplina. Sus investigadores son los mismos de hace décadas, no hay nuevos, y los que surgen no se mantienen o son conocidos. El conocimiento “aparentemente nuevo” que se genera es una práctica de repetición y fomento al fanatismo.

POSGRADOS			
Astronomía			
Nombre del posgrado	Institución	Nivel de calidad	Avalado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Maestría y Doctorado en Astrofísica	Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica	Competencia internacional y Consolidado (respectivamente)	Sí
Maestría y Doctorado en ciencias (Astrofísica)	Universidad de Guanajuato	Consolidados	<i>Idem.</i>
Maestría y Doctorado en ciencias (Astrofísica)	Universidad Nacional Autónoma de México	Competencia internacional	<i>Idem.</i>
Total = 6	Instituciones = 3		Todos avalados
Criminología-Criminalística			
Doctorado en Criminología	Universidad Autónoma de Nuevo León	Reciente creación	Sí
Maestría en Criminología y Ciencias Forenses	Universidad Autónoma de Tamaulipas	Consolidado	<i>Idem.</i>
Maestría en Medicina Forense	Universidad Veracruzana	Consolidado	<i>Idem.</i>
Total = 3	Instituciones = 3		Tres avalados

¿Cuál es la importancia de que un posgrado esté avalado y en competencia?

El reconocimiento público a los programas de posgrado de las instituciones de educación superior y centros e institutos de investigación, por su calidad, con el fin de fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad que den sustento al incremento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del país; así como promover la internacionalización del posgrado nacional y la cooperación interinstitucional.

Los campos de orientación de los programas académicos de posgrado dentro del PNPC son:

I. Programas con Orientación Profesional. Son los posgrados de especialidad o de maestría que respondan a necesidades de los sectores de la sociedad y ser ampliamente justificados, además de cumplir con lo siguiente:

- Proporcionar al estudiante una formación amplia y sólida en un campo de conocimiento con alta capacidad para el ejercicio profesional.
- Realizar estancias en los sectores de la sociedad (empresarial, social, gubernamental, entre otros).

II. Programas con Orientación a la Investigación. El posgrado con orientación a la investigación es una formación que le permite al estudiante iniciar su carrera en la investigación científica, humanística o tecnológica, guiado por un profesor o investigador de su área; su trabajo de investigación genera conocimiento nuevo con la calidad y el valor suficiente para ser aceptado por sus pares para presentarse y/o publicarse en los foros y revistas internacionales de su especialidad.

a) Competencia internacional

Programas que tienen colaboraciones en el ámbito internacional a través de convenios que incluyen la movilidad de estudiantes y profesores, la codirección de tesis y proyectos de investigación conjuntos.

b) Consolidado

Programas que tienen reconocimiento nacional por la pertinencia e impacto en la formación de recursos humanos de alto nivel, en la productividad académica y en la colaboración con otros sectores de la sociedad.

B. Programa de Fomento a la Calidad

c) En Desarrollo

Programas con una prospección académica positiva sustentada en su plan de mejora y en las metas factibles de alcanzar en el mediano plazo.

Medios de verificación

Se organizarán en carpetas de acuerdo con las categorías de evaluación del *Marco de Referencia para la Evaluación y Seguimiento del PNPC* (Versión 4.1):

- a) Estructura del programa;
- b) Estudiantes;
- c) Personal académico;
- d) Infraestructura;
- e) Resultados;
- f) Cooperación con otros actores de la sociedad;
- g) Planeación institucional, y
- h) Plan de Mejora del programa de posgrado.

COMITÉS ACADÉMICOS Y TUTORÍAS	
Astronomía	Criminología-Criminalística
Los hay, conformados, jerarquizados, altamente preparados y dedicados de tiempo completo	Se improvisan
Los asesores de tesis incluyen a sus asesorados en áreas de investigación y divulgación	Las tesis no se divulgan ni se dan a conocer, no hay generación de conocimientos donde el alumno esté involucrado.

¿Por qué la importancia de un comité?

Del Reglamento General de Estudios de Posgrado

Norma 46. El tutor principal tiene las siguientes funciones:

- Establecer, junto con el alumno, el plan individual de actividades académicas que éste seguirá, de acuerdo con el plan de estudios.
- Dirigir la tesis de grado.

- Supervisar la preparación del trabajo correspondiente a la modalidad para la obtención del grado que haya elegido el alumno.
- Supervisar las actividades académicas que debe realizar el alumno señaladas en el plan de estudios.
- Informar al comité tutor, en cuanto tenga conocimiento, de cualquier problema que pudiese ocasionar un retraso en los plazos o afectar la calidad del trabajo del alumno, y
- Entregar con puntualidad las actas de evaluación de acuerdo con los tiempos establecidos por la Coordinación.

Norma 47.

- Aprobar el plan individual o de trabajo del alumno.
- Asesorar el trabajo del alumno.
- Evaluar semestralmente el avance del plan individual o de trabajo del alumno y presentar un informe integral de la evaluación al Comité Académico, el cual deberá ser conocido por el alumno.
- Determinar, en su caso, si el alumno de doctorado está preparado para optar por la candidatura al grado.
- Proponer la integración del jurado del examen de candidatura al grado de doctor y de examen de grado, y
- Informar al Comité Académico, en cuanto tenga conocimiento, de cualquier problema que pudiese ocasionar un retraso en los plazos o afectar la calidad del trabajo del alumno.

ORIENTACIÓN DEL POSGRADO	
Astronomía	Criminología-Criminalística
Se perfila a egresar personal capacitado en investigación, documentación, argumentación, sistematización y divulgación para generar conocimiento aplicado a atender fenómenos.	<p>Se orienta a formación de conocimientos aplicativos a la labor del estudiante ya en el campo, o con la promesa de un mejor futuro al egresar, con mejores herramientas. Se basan en la repetición del conocimiento generalmente impartido en una licenciatura en Criminología-Criminalística.</p> <p>El posgrado es para ocuparse en las agencias públicas y privadas en la atención a fenómenos con un conocimiento preestablecido y no innovado.</p> <p>La investigación es débil, laxa, pobremente abordada, exprés, como requisito de egreso, en otros casos, la titulación es por promedio.</p> <p>El índice de egresados que aspiren a un doctorado, así como dedicarse a la investigación académica es pobre o inexistente.</p>

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO	
Astronomía	Criminología-Criminalística
<ul style="list-style-type: none"> • Hay revistas • Hay libros • Hay investigadores • Hay conferencistas • La interdisciplina se aplica con miras a transdisciplina • Los eventos son de calidad • Hay memorias de las actividades realizadas • Hay inserción de nuevos talentos 	<ul style="list-style-type: none"> • No se crea. • Se crea en grupos cerrados. • Se divulga en eventos a los que no todos tienen acceso. • Es repetitivo, monopolizado, corrupto. • No hay variedad de órganos de difusión. • No hay campo ni interés académico, en dedicación de tiempo completo, sino como temporal o <i>hobby</i>.

COOPERACIÓN INSTITUCIONAL		
Criterio	Astronomía	Criminología-Criminalística
Generación continúa de conocimiento, no espaciada.	<p>UNAM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instituto de Astronomía • Centro de Radioastronomía y Astrofísica • Instituto de Ciencias Nucleares • Facultad de Ciencias 	<p>La vinculación académica es ligada a las agencias públicas y privadas para hacer servicio social y prácticas profesionales durante la licenciatura.</p> <p>En posgrado, no hay datos públicos localizables que permitan identificar la vinculación</p>

	<p>Universidad de Guanajuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observatorio meteorológico • Observatorio de la luz • Observatorio La Azotea • Centro de ciencias atmosféricas <p>Otros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Observatorio Astrofísico • Instituto de Astronomía UNAM, Baja California • Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, Michoacán • Área de Astronomía, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora • Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Jalisco. • Observatorio Astronómico Nacional, San Pedro Mártir, Baja California • Observatorio Astronómico Nacional, Tonantzintla, Puebla. • Observatorio Astrofísico Guillermo Haro, en Cananea, Sonora. 	<p>Instituciones nacionales especializadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instituto Nacional de Ciencias Penales (Distrito Federal) • Instituto de Formación Profesional del Distrito Federal (Distrito Federal) • Instituto Estatal de Ciencias Penales (Guanajuato)
--	--	--

DESARROLLO DE EVENTOS		
Criterios	Astronomía	Criminología-Criminalística
Congresos	Sí	Sí, repetitivos o se inauguran con el gran título de Primer y no hay una continuidad
Escuelas temporales	Sí	No se tiene información pública
Coloquios	Sí	Sí, repetitivos o se inauguran con el gran título de Primer y no hay una continuidad
Concursos	Sí	No se tiene información pública, se entregan premios institucionales a mejores promedios o personajes sin grandes aportaciones o entre amigos.
Eventos abiertos al público	Sí	No de corte científico, pero sí de enfoque reclutador de alumnos egresados de bachillerato para 'jalarlos' a la licenciatura
Ciclos de conferencias	Sí	Sí, repetitivos o se inauguran con el gran título de Primer y no hay una continuidad

PUBLICACIONES		
Criterios	Astronomía	Criminología-Criminalística
Revistas indizadas	Sí	No accesibles a toda la comunidad, pocos casos afirmativos; por ejemplo: Archivos de Criminología, Criminalística y Seguridad Privada; Criminogénesis y Visión Criminológica-Criminalística
Revistas arbitradas	Sí	<i>Idem.</i>
Memorias de congresos	Sí	Institucionales, carente acceso al público especializado en el área
Publicaciones sin arbitraje	Sí	Algunas escuelas tienen sus órganos de divulgación internos
Participación en congresos	Sí	Pocos
Publicaciones institucionales	Sí	<i>Idem.</i>
Eventos institucionales	Sí	<i>Idem.</i> Abunda la falta de liderazgo en las escuelas y las que los realizan, es bajo el manto supervisor de

ACADÉMICOS RECONOCIDOS

Astronomía	Criminología-Criminalística
<p>Hay variedad, fijos y rotativos, además de los nuevos talentos “incluidos” por los ya clásicos y autoridades académicas.</p> <p>http://www.inaoep.mx/~alberto/uai/astrofijos.html</p>	<p>Son los mismos desde hace 30 años, figurando por momentos nuevos personajes, cuyo arraigo es en eventos, pocas publicaciones que fallecen en la primera edición.</p>

GRUPOS NO GUBERNAMENTALES

Astronomía	Criminología-Criminalística
<p>Las hay en abundancia y generan conocimiento y vinculación, con calidad.</p> <p>http://www.inaoep.mx/~astrofi/astromex.html</p>	<p>La cantidad no es afín a la “calidad”, en México, el motivo de nacimiento de la mayoría de éstas es: Vender cursos falsamente avalados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no tienen órganos de difusión, no tienen precios accesibles, no publican memorias de los eventos, se fomenta el morbo, se engordan currículos de desconocidos o se harta la cartelera de los mismos ponentes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Crimimex. Criminólogos en México 2. Sociedad Mexicana de Criminología capítulo Nuevo León 3. Colegio de Especialistas Forenses 4. Instituto Nacional de Ciencias Forenses 5. Ilustre Colegio Nacional de Peritos 6. ASIS capítulo México 7. Inter Forenses 8. Colegio de Peritos del Norte 9. Confederación Mundial de Ciencias Forenses 10. Barra de profesionistas en Derecho y peritos en ciencias forenses 11. Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo en Ciencias Policiales 12. Consultores Profesionales Forenses de México 13. Sociedad Mexicana de Psicología Criminológica 14. Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica 15. Asociación Mexicana para el Estudio del Crimen Organizado 16. Colegio de Criminología del Estado de México 17. Academia Mexicana de Ciencias Forenses 18. Centro Criminológico del Estado de México 19. Misiones Regionales de Seguridad y Criminología y Criminalística 20. Academia Mexicana De Investigadores Forenses. 21. Consultores y Capacitadores en Ciencias Forenses: 22. Colegio Mexicano de Ciencias Forenses 23. Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas 24. Colegio Libre de Estudios Universitarios: 25. Sociedad Mexicana de Grafología Científica 26. Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California 27. Central de Investigación y Formación Forense 28. Asesoría y Servicios Periciales 29. Asociación de Examinadores de Fraude Certificados–Capítulo México 30. Centro Académico Especializado en Ciencias Jurídicas y Criminológicas 31. Confederación Mundial De Ciencias Forenses 32. Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia 33. Sociedad Mexicana de Acústica Forense 34. Servicios de Investigaciones Forenses, Jurídicas y Criminológicas 35. Asesores Legales Forenses 36. Centro Académico Especializado en Ciencias Jurídicas y Criminológicas 37. Criminalistica.com.mx 38. Ius-Forensis 39. Academia Mexicana de Psicopedagogía Jurídica

	<ol style="list-style-type: none"> 40. Abogados y Peritos con Proyección Social 41. Centro De Estudios De Ciencias Forenses 42. Academia de Peritos Forenses e Investigación Criminal y Judicial 43. Colegio de Instructores en Investigación Forense 44. Investigación Forense del Pacífico 45. Asesores Legales Forenses 46. Escuela Nacional de Formación de Peritos Forenses 47. Documentos cuestionados 48. Instituto Forense 49. Grupo Internacional de Expertos Forenses 50. Instituto de Ciencias del Comportamiento y Poligrafía 51. Spia Servicios Periciales 52. Instituto de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria 53. Instituto Nacional de Estudios en Derecho Penal 54. Consultores Corporativos Desarrollo Humano 55. Instituto Mexicano de Victimología 56. Centro Especializado en Formación, Capacitación y Asistencia Psicológica 57. Instituto Forense de Investigaciones Latinoamericanas 58. Consorcio Transdisciplinario de Investigación Secarsos 59. Instituto de Criminología y Ciencias Penales del Noreste 60. Sociedad Mexicana de Criminología y pseudo filiales sin reconocimiento legal. 61. Ciencia Aplicada 62. Academia Mexicana de Criminología 63. Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica 64. Sociedad de Investigación Criminológica 65. Investigadores Forenses de Colima 66. Colegio nacional de Odontología Forense y legal 67. Criminólogo por una libertad responsable
--	--

EXPECTATIVA LABORAL	
Astronomía	Criminología-Criminalística
<i>Ambas tienen expectativa amplia, pero no ambas lo logran.</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre • Centro Espacial Alemán • Comisión Nacional de Actividades Espaciales • Organización de Investigación Industrial y Científica de la Mancomunidad • Agencia Espacial Austriaca • Organización de Investigación Espacial y Detección Remota de Bangladesh • Instituto Belga de Aeronomía Espacial • Agencia Boliviana Espacial • Agencia Espacial Brasileña • Agencia Aeroespacial Búlgara • Agencia Espacial Canadiense • Administración Nacional China del Espacio • Agencia Chilena del Espacio • Comisión Colombiana del Espacio • Agencia Espacial de Corea del Norte • Centro Espacial Nacional Danés • Instituto Espacial Ecuatoriano • Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial • Agencia Nacional de ministración Aeronáutica • Centro Nacional de Estudios Espaciales 	<p>Organismos nacionales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secretarías de Seguridad Pública en los tres niveles de gobierno • Fiscalías generales de justicia en los tres niveles de gobierno • Seguridad privada • Otras áreas en las que podría trabajar el criminólogo-criminalista, pero que éste no se contempla. <p>Organismos internacionales:</p> <p>Se omite la opinión al respecto si el criminólogo-criminalista si quiera las conoce...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Universidad Naif Arab para las Ciencias de la Seguridad Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre el Crimen y la Justicia • Instituto de las Naciones Unidas para Asia y Extremo Oriente para la prevención del crimen y el tratamiento de los delincuentes • Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito y el tratamiento de los delincuentes • Instituto Europeo para el control y la prevención del delito afiliado a

<ul style="list-style-type: none"> • Instituto para Aplicaciones Espaciales y Detección Remota • Oficina Húngara del Espacio • Organización India de Investigación Espacial • Instituto Nacional de Aeronáutica y Espacio • Agencia Espacial Iraní • Agencia Espacial Italiana • Agencia Japonesa de Exploración Espacial • Agencia Espacial Nacional Malaya • Agencia Espacial Mexicana • Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Espacial • Centro Espacial Noruego • Instituto Espacial de Países Bajos • Comisión de Investigación del Espacio y de la Atmósfera • Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial • Centro de Investigación Espacial • Centro Espacial Nacional Británico • Oficina Checa del Espacio • Agencia Espacial Rumana • Agencia Espacial Federal Rusia • Buró Nacional Sueco del Espacio • Oficina Espacial Suiza • Agencia de Desarrollo de Tecnología Espacial y Geo-Informática • Organización Espacial Nacional • Agencia Nacional Espacial de Ucrania • Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales. 	<p>Naciones Unidas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instituto Africano de las Naciones Unidas para la prevención del crimen y el tratamiento de los delincuentes • Instituto Australiano de Criminología • Instituto Internacional de Altos Estudios en Ciencias Criminales • Instituto Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos • Centro Internacional para la prevención del delito • Instituto Coreano de Criminología • Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
---	---

CONCLUSIONES: TODOS CREEN SABER, PERO POCOS HACEN. HAY QUE TRABAJAR MÁS EN LA CONSOLIDACIÓN CIENTÍFICA Y MENOS EN LA FANFARRONERÍA

Hace tiempo leí en *facebook* a un pseudoacadémico de esos que creen que porque dan clases y sacaron algún 100 en su kardex, ya deliran ser autoridades académicas, en lugar de ignorarlo, decidí hacer caso de Alberto Cortes cuando dice que el necio y el idiota tienen algo que decir. Así éste señaló que la Criminología no tiene tiempo para notar las rivalidades entre académicos ni para observar sus debilidades, sino que hay que poner en marcha sus herramientas al servicio de la sociedad...

Más allá de hacer notar las debilidades sin algún fin en específico, el origen de una innovación parte de un área de oportunidad. Así, la criminalidad, resultó esa área para que hoy existan los operadores de la Criminología, y se perfila en un futuro inmediato, los operadores de la Victimología; es decir: Victimólogos (no criminólogos-pseudovictimólogos). Hacen falta criminólogos académico y científicos, más allá de criminólogos de pasarela, presumiendo sus 100s, sus kardexs, sus títulos o sus ideas brillantes plasmadas en el aire. Se requiere hacer ciencia dura, sobre todo ahora que peligra la solidez de la Criminología como ciencia, por lo tanto, peligra la labor del criminólogo, en lugar de hacer la cantaleta de que los gobernadores no conocen qué es la Criminología, hay que ofrecer estrategias y acciones, no solo conceptos y discursos “rodriguerianos” que señalan que somos lo máximo.

BIBLIOGRAFÍA

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2014). “Sistema de consultas”. (En Internet: http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/listar_padron.php). (Fecha de consulta: 12/01/2014). México: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Hikal, W. (2013). “Los Organismos No Gubernamentales de Criminología-Criminalística: De la ¿Aparente? Humildad al ¿Lucro?”. (Fecha de consulta: 12/01/2014). México: *Criminología y justicia México*.

_____ (2013). “La fiebre de los cursos de Criminología-Criminalística: ¿de mal en peor?”. (Fecha de consulta: 12/01/2014). México: *Criminología y justicia México*.

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (2014). "Astrónomos Profesionales en México". (En Internet: <http://www.inaoep.mx/~alberto/uai/astronomos.html>). (Fecha de consulta: 12/01/2014). México: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

_____ (2014). "Grupos de Astronomía en México". (En Internet: <http://www.inaoep.mx/~astrofi/astromex.html>). (Fecha de consulta: 12/01/2014). México: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

Instituto de Astronomía (2014). "Del sistema de tutoría". (En Internet: http://www.astroscu.unam.mx/posgrado/Indice_Posgrado.html). (Fecha de consulta: 12/01/2014). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

_____ (2014). "Normas operativas del programa de posgrado en Astrofísica". (En Internet: http://www.astroscu.unam.mx/posgrado/Indice_Posgrado.html). (Fecha de consulta: 12/01/2014). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Secretaría de Educación Pública y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2014). "Marco de referencia para la evaluación y seguimiento de programas de posgrado". (En Internet: http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Calidad/Convocatorias_2011/Marco_Referencia_Escolarizada.pdf). (Fecha de consulta: 12/01/2014). México: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

_____ (2014). "Programa nacional de posgrados en calidad". (En Internet: http://www.conacyt.gob.mx/FormacionCapitalHumano/Documents/PNPC/Convocatoria_PNPC_2013-1.pdf). (Fecha de consulta: 12/01/2014). México: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Wikipedia. La enciclopedia libre (2014). "Agencia espacial". (En Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Agencia_espacial). (Fecha de consulta: 12/01/2014). S.P.: Wikipedia. La enciclopedia libre.

DECÁLOGO DEL ESTUDIANTE DE CRIMINOLOGÍA

DECALOGUE OF THE STUDENT OF CRIMINOLOGY

POR: CARLOTA BARRIOS VALLEJO

R E S U M E N

Convertirse en criminólogo en España no es muy difícil, pero ¿qué se puede hacer al terminar la carrera? Por ahora, muy poco... aunque esto no es el fin sino el principio. Este artículo muestra lo importante que es para los criminólogos ponerse en marcha antes de dejar la universidad, porqué debemos estar en contacto o cuáles son nuestros principales 'enemigos'; también expone varios errores que cometí mientras aún era estudiante de Criminología y algunas ideas erróneas que es recomendable evitar. El futuro de esta disciplina está en nuestras manos, así que allá van diez cosas que se pueden hacer para derrotar al 'monstruo': un decepcionante futuro para la Criminología en España.

Palabras clave: estudiante, Criminología, decálogo.

ABSTRACT

Becoming a criminologist in Spain is not very hard, but what can a criminologist do once he or she has finished the degree? For now, not much... but this is not the end, but the beginning.

This article shows how important it is for criminologists to become active before leaving university, why we must get in touch and who are our main 'enemies'; it also shows several mistakes I made while I was studying Criminology and some misconceptions that are recommended to avoid.

The future of this discipline is in our hands, so here there are ten things that you can do in order to defeat the 'monster': a disappointing future for Criminology in Spain.

Key Words: student, Criminology, Decalogue.

Cuando era estudiante de Criminología cometí varios errores por desconocimiento o por negligencia, que me pesan a día de hoy, y que me encantaría subsanar si pudiera volver atrás en el tiempo.

Como ya es un poco tarde para quejarse y toca mirar hacia adelante, he decidido escribir este decálogo para los actuales estudiantes, con el fin de advertirles para que no repitan los mismos errores que yo considero que cometí.

La situación de la Criminología en España en los últimos diez años apenas ha cambiado, a excepción de algunos logros como la creación del primer Colegio Profesional en la Comunidad Valenciana.

Si bien hay muchas asociaciones y muchos criminólogos que se esfuerzan por sacar adelante esta disciplina, los resultados no son proporcionales a ese esfuerzo, y a grandes rasgos la escena criminológica española sigue caracterizándose por una falta de actividad y coordinación entre sus miembros.

Como ejemplo de ello me gustaría comentar una experiencia personal que tuve hace cosa de un mes, tras la publicación de una opinión en una página de Facebook. A raíz de mi comentario, contactó conmigo una persona que decía haber estudiado Criminología hace años y estar totalmente perdida... Pero fijaos si estaba perdida que se limitó a dejarme su dirección de e-mail y decirme que la escribiera para que "nos avisáramos si salía algo". La cara que se me quedó no se puede describir: ¿de verdad esa persona creía que iba 'a salir algo' sin hacer nada? Imagino que se refería a una oferta para trabajar como criminólogo. ¿De verdad es posible estar tan desconectado como para desconocer la realidad actual?

Esa persona vino a confirmar mis sospechas: hay gente que sale de la universidad con un título de Criminología y se echa a perder. No mantienen contacto con ningún otro criminólogo (ni siquiera compañeros de estudios), no saben que existen asociaciones ni participan en ellas, no conocen la cruda realidad en cuanto a salidas laborales y encima esperan que les vayan a llover las ofertas de trabajo sin más esfuerzo que pedirle a un desconocido -la servidora- que les informe por e-mail sobre ellas.

Como espero no tener que cruzarme más con esos criminólogos perdidos porque me desespera ver ese nivel de inmovilidad a estas alturas, aquí va el decálogo del estudiante de Criminología, que incluso se puede usar una vez egresado de la universidad.

1. Romper la 'brecha generacional':

Los estudios oficiales de Criminología se pueden considerar relativamente nuevos porque se inician en 2004, pero en general, los estudios de Criminología en nuestro país no son tan nuevos como algunos se empeñan en hacernos creer: ya había un magister de cuatro años de Criminología en la Universidad Complutense en los años 70, y no es el único ejemplo.

Hay, por lo tanto, muchos criminólogos anteriores a las nuevas generaciones, que hemos tenido la suerte de encontrarnos con una titulación oficial (licenciatura o grado) ya implantada.

Conviene ser abierto de mente e intentar conocer los esfuerzos que esas generaciones anteriores vienen haciendo por sacar adelante la Criminología.

Tuve la suerte de conocer a algunos de esos criminólogos durante mis estudios, por lo que he podido preguntarles cosas y averiguar más sobre el pasado de la Criminología. Quizá la frase '**conocer el pasado para construir el futuro**' os anime a no conformaros con conocer sólo a criminólogos de vuestro mismo grupo de edad.

¿Cuál fue mi error? No mantener el contacto con todos ellos al salir de la universidad. Aunque poco a poco he ido recuperándolos, no recomiendo olvidarse de aquellas personas que tienen mucha más experiencia que nosotros, o que han vivido muchos más años luchando por la Criminología.

2. Hacer las preguntas a tiempo:

Por motivos varios, tuve que estudiar los cinco años de licenciatura en tres universidades diferentes, lo cual hizo que cambiara de compañeros y profesores con más frecuencia de la que me hubiese gustado.

En mi caso, solía ser bastante activa en clase y comentar con los profesores dudas referentes al estado de la Criminología en nuestro país siempre que me era posible, pero aún así, **cometí un error garrafal**: redacté una carta que incluía una serie de preguntas para exponérselas al que ha sido uno de mis mentores más interesantes, pero nunca me reuní con él porque tenía que pedirle cita a la secretaria y **me dio pereza**; este es uno de los peores enemigos del criminólogo egresado.

Han pasado seis años desde que redacté el escrito y me arrepiento muchísimo de no haber intentado obtener respuesta a mis inquietudes... porque las sigo teniendo:

Hola,

Me gustaría preguntarle acerca de por qué no hay Asociaciones de Criminólogos que funcionen en Madrid. Encontré una asociación en Madrid que dependía de la FACE, pero cuando mandé un e-mail ni siquiera contestaron. Unas compañeras de clase, vieron que en la facultad de Derecho de la Complutense estaba el Instituto de Criminología, pero cuando le preguntaron a la señora de información les dijo que eso no existe, que el cartel con el listado de departamentos está desfasado.

Cuando estudié en el CEU la diplomatura de Criminología, juraron y perjuraron que montarían el primer Instituto de Criminología de Madrid, pero lógicamente no lo han hecho.

Otra compañera de clase, llamó a un despacho de Detectives privados en el que se supone que había muchos criminólogos y que iban a montar una asociación, pero cuando les dijo que se iba a licenciar este año, la chica que le atendía la llamada cambió el tono inmediatamente y le dijo que eso no les interesaba y que no les hacían falta licenciados...

¿Qué cree usted que pasa en Madrid para que haya tanta escasez y vayamos con tanto retraso? Yo entiendo que seamos pocos licenciados todavía, pero hay una especie de "negativa" a la hora de hacer cualquier intento por promover la disciplina.

Recientemente he visto que incluso en Oviedo están en marcha con un plan para la creación de un Colegio de Criminólogos, pero no hay forma de encontrar nada de esto en Madrid, ni siquiera simples asociaciones. No se muy bien cómo funcionan estas cosas (me imagino que hay que hacer papeleo con el Ministerio de Educación, Cultura o vaya usted a saber), pero me gustaría saber si desde el Departamento de Criminología se han planteado alguna vez llevar a cabo una iniciativa de este tipo.

Dado que en Madrid no parece que exista ningún Instituto de Criminología, si alguna institución necesita un informe criminológico ¿a quién se lo manda hacer?

Espero no molestarle con tantas preguntas, pero me gustaría que cuando tenga tiempo me respondiera a algo o me dijera a quién me puedo dirigir para obtener dicha información.

Muchas gracias y reciba un cordial saludo.

Mi manera de redactar era mejorable y quizá la forma de exponer las preguntas no era la más adecuada, pero pese a recibir una respuesta positiva, me dio una pereza enorme eso de tener que pedirle cita a la secretaria y nunca me reuní con la persona a la que iba dirigida el escrito.

Todavía guardo la esperanza de cruzarme con ella en un futuro próximo.

Por lo tanto, recomiendo no sólo bombardear a preguntas a los profesores (en serio, aprovechad mientras podáis), sino también **resolver vuestras dudas antes de perder la oportunidad**, porque lo mismo me pasó con el ya difunto Jose Antonio García-Andrade; conseguí ponerme en contacto con él para realizarle una entrevista y tardé tanto en mandarle las preguntas que falleció.

3. Unir esfuerzos para moverse:

Si bien mientras era estudiante no considero que fuera especialmente alborotadora, lo cierto es que de vez en cuando andaba enfrascada en recogidas de firmas y envío de cartas para resolver problemas a los que teníamos que enfrentarnos mis compañeros y yo. Algunas de esas iniciativas fueron fructuosas, pero otras no fueron ni de lejos suficientes para tratar asuntos más complejos.

Por ejemplo, nunca supe que entre varios compañeros podríamos haber fundado una Asociación de Estudiantes de Criminología; de haberlo sabido, es seguro que lo habría intentado, porque precisamente mientras estudiaba no había ni una triste asociación en Madrid; esa situación se prolongó una vez terminé los estudios, de forma que volví a planteármelo hace cosa de tres años, pero finalmente el proyecto no llegó a término.

Aunque mirando atrás no puedo calificarme como una estudiante pasiva, pude haberme movido mucho más, pude haber hecho más contactos y pude haber seguido en pie de guerra al salir de la universidad. **Mi error en este caso es que he tardado mucho tiempo en reaccionar.**

Recomiendo a los estudiantes unirse en asociaciones para aunar esfuerzos y ejercer presión de una manera más efectiva. Mis intentos de lucha en solitario no hicieron más que quemarme, y cuando uno cuenta con pocos apoyos se termina desmotivando, por lo que es mejor unirse para no perder ese movimiento que tanta falta le hace a la escena criminológica, tanto dentro como fuera de la universidad.

Hay muy buenos ejemplos actuales de Asociaciones de Estudiantes, como la Associació Interuniversitària de Criminologia de Barcelona, que además de estar bastante activa, consigue reunir a estudiantes de varias universidades de la misma ciudad, lo cual es muy positivo de cara a entablar relaciones entre futuros criminólogos aún cuando no han estudiado juntos.

4. Guardar apuntes:

Sé que hay gente que al terminar la carrera e iniciar el verano, lo único de lo que tiene ganas es de meterle fuego a los apuntes de las asignaturas ya aprobadas.

En mi caso, he estado guardando los apuntes de todas las asignaturas desde primero de carrera hasta el año pasado, cuando decidí que era hora de 'hacer limpia' entre tantos papeles.

Me deshice sin problemas de un buen número de apuntes de asignaturas que presumí que no me iban a valer para nada (Economía Política, Derecho Laboral, Derecho Administrativo...), pero eché en falta entre tantos papeles un folio donde apunté con sumo interés una breve historia de la Criminología en España que nos contaron el primer día de clase de la carrera.

Aunque no creo que olvide ese día, debo haber tirado ese folio en algún momento de los pasados diez años, con lo que ahora me siento víctima de una gran pérdida.

Aseguraos muy bien de lo que váis a tirar (o a meterle fuego, ahí ya cada uno...), porque **la información no vuelve**; si acaso, uno puede recuperar una parte haciendo un gran ejercicio de memoria, investigando, leyendo o estudiando de nuevo, pero hay información muy difícil de obtener que podéis perder para siempre, y el día menos pensado necesitaréis echar mano de ella.

Mi error fue no saber valorar en su momento, determinada información. Tampoco hay que guardarlo absolutamente todo 'por si acaso', pero conviene tener los apuntes bien organizados para poder consultarlos cuando sea necesario. En algún momento tendréis misteriosas pérdidas de memoria o notaréis como vuestros conocimientos se oxidan, así que más vale prevenir.

5. Mantenerse en contacto con los demás:

Va a ser muy difícil luchar por obtener un reconocimiento profesional si no hay coordinación entre los criminólogos, de la misma manera que va a ser muy difícil mantenerse motivado estando solo en lo que yo llamo 'la cueva'.

'La cueva' es un micromundo que uno construye a su alrededor cuando ya está harto de realizar esfuerzos por trabajar como criminólogo; si se me permite añadir algo basado en mi experiencia personal, esos esfuerzos suelen ser vanos porque no están bien dirigidos y nuestra energía es limitada, con lo que si no nos retroalimentamos entre miembros del colectivo, **uno acaba convirtiéndose en un 'criminólogo de cueva'** que pierde el contacto con la realidad, la escena criminológica y los pocos compañeros que pudiese mantener tras su paso por la universidad.

Más o menos algo así me pasó hasta finales del año pasado: llegué a tener un total rechazo hacia la Criminología porque me sentía aislada (yo era la principal culpable de ese aislamiento, por cierto) y sin motivación para moverme. Opté por dedicarme a otras cosas mientras esperaba a que la situación mejorase... y apenas lo hizo.

Esperar es otro de los enemigos mortales del criminólogo, universitario o egresado, porque mientras uno se encuentra 'inmóvil', los conocimientos y habilidades se oxidan, los contactos se pierden y las ganas de luchar se marchan a otra parte.

Si comparamos la situación actual de la Criminología en España con un monstruo, os recomiendo una cosa: hay que enfrentarse a él porque sino, te come; hay que mirarlo de frente, y como dicen los compañeros argentinos, agarrarlo a trompadas (¡me encanta esa expresión! No veía el momento de usarla en uno de mis artículos)

Usar las redes sociales hace mucho más fácil **encontrar a otros criminólogos que se encuentran en nuestra misma situación**, y esto es positivo por tres razones básicas:

- a) Conversar con ellos y hacer algo por conocerles ayuda a motivarse y mantenerse así de continuo.
- b) Participar activamente en foros y debates nos conecta con otros criminólogos con nuestros mismos intereses, lo cual refuerza el sentimiento de pertenencia a un colectivo (ya no nos sentiremos tan solos)
- c) Podemos encontrar compañeros para realizar proyectos. Además de las ideas que pueden darnos, el apoyo nunca va a estar de más.

6. Tener proyectos:

Aunque uno sea estudiante, no debería dejar para cuando salga de la universidad los proyectos que le motivan.

En mi caso, **cometí el error de pensar que mientras era estudiante sólo estaba obligada a aprender y a aprobar**. Ahora me doy cuenta de cuántas ideas tuve y dejé escapar.

Si tenéis una idea para un proyecto, por loca que sea, no dejéis que pase el tiempo sin intentar ponerla en práctica. La vida de estudiante puede favorecer la creatividad de muchas formas.

Hay proyectos de Criminología sencillos que no necesitan ningún permiso, papeleo administrativo ni financiación; hay que ser conscientes de que nadie nos va a dar publicidad gratuita, y de que **nosotros somos el mejor escaparate para la Criminología que queremos**.

La idea puede pasar por crear un blog, un podcast o realizar una pequeña investigación de campo. Esto no sólo nos permitirá ganar experiencia, sino que también puede servirnos a la hora de hacer contactos, mejorar el currículum, y en definitiva, hacer Criminología por el medio que sea.

A la hora de salir de la universidad, probablemente esos proyectos puedan seguir adelante y contribuir a que tengamos una Criminología más práctica y menos teórica o académica.

7. Ir a Congresos:

Siempre he pensado que el criminólogo debe acostumbrarse lo antes posible a ir a Congresos, Jornadas o actividades relacionadas con la Criminología.

Durante mis estudios universitarios conocí a mucha gente interesante asistiendo a ponencias y mesas redondas, además de poder encontrarme con algunos de mis 'idolos de la Criminología'. Esas actividades, no sólo me resultaban motivadoras, sino que también me instruían y ayudaban a estar al día.

El error que cometí fue dejar de informarme acerca de las Jornadas y Congresos que se iban a celebrar en mi ciudad al salir de la universidad. No tengo una opinión negativa a este respecto de mi época de estudiante, porque como suele decirse, 'me apuntaba a un bombardeo' en cualquier momento, pero **hay que intentar no desconectar de estas actividades una vez sales de la universidad.**

Es buena idea ponerse en contacto con los Departamentos de Criminología de otras universidades de nuestra localidad y preguntarles si tienen planeado realizar alguna ponencia o mesa redonda; así es como he podido asistir a Jornadas que se celebraban casi en la clandestinidad porque apenas se publicitaban.

Si nuestra universidad no organiza actividades de este tipo tan a menudo como nos gustaría, **recomiendo pasar por el Departamento de vez en cuando para proponer ideas** junto a los compañeros de clase, cosa que en su día yo no hice (y ahora me arrepiento, sí).

8. Curtirse:

Por muy dura que pueda parecer la vida de estudiante de Criminología, no es nada comparado con el trabajo que tiene por delante el criminólogo egresado; la lista de cosas que os váis a encontrar por hacer, mal hechas o sin aclarar no tiene fin.

En la mayoría de los casos, no basta con aportar proyectos personales a la escena criminológica, sino que hay que desarrollar algunas facetas que nos ayuden por ejemplo a emitir quejas formales ante un organismo público, realizar trámites administrativos para fundar una asociación, etc.

Recomiendo mejorar todo lo posible nuestra redacción, nuestro manejo de Internet y nuestra paciencia, porque son tres de las cosas que más vamos a necesitar si queremos dar a conocer la Criminología una vez abandonemos la universidad.

Hay que considerar que una vez egresados, vamos a tener que realizar esfuerzos conscientes por mantener apoyos y contactos que no requerían una labor de 'mantenimiento' mientras estábamos en la universidad.

Cuanto más esfuerzos realicéis durante vuestro periodo como estudiantes por estar informados, saber cómo funcionan las cosas y desarrollar habilidades paralelas a la carrera, mejor podréis desenvolveros después.

Mi error fue perder tiempo y energía en quejarme de lo mal que estaban las cosas para el estudiante de Criminología, y no ver venir el 'monstruo' del que os he hablado anteriormente. Las cosas se ponen mucho más duras después, así que más vale estar curtidos.

9. Presionar:

Uno de los mayores errores que he cometido hasta hace poco, es creer que basta con 'hacer bulto' para presionar a las instituciones y luchar por nuestro reconocimiento como profesionales.

Realmente hay dos errores en este esquema mental, y son: pensar que con figurar como asociado o con formar parte del colectivo ya es suficiente, y creer que es sólo a las instituciones a quienes tenemos que presionar.

Lo cierto es que he terminado por reconocer que **tenemos que 'meternos caña' a nosotros mismos antes de lanzarnos a presionar y exigir a otros.**

Con esto también quiero dar a entender que no podemos formar parte de una asociación y esperar a que nos lo den todo hecho: hay que participar activamente, mandar e-mails, preguntar qué se está haciendo, acudir a las reuniones... Me parece inadmisibles que a día de hoy haya asociaciones de Criminología que organicen una reunión y no acuda ningún socio.

Las asociaciones las constituyen las juntas directivas, pero las hacen funcionar los socios.

Tampoco está de más hacer pequeños esfuerzos en solitario o con un grupo de compañeros; se pueden mandar cartas a los periódicos, a los organismos oficiales o Ministerios, a los políticos... puede que no obtengamos una respuesta satisfactoria, pero si ni siquiera saben que estamos ahí, pocas oportunidades laborales podemos esperar para el futuro.

Lo mismo va para todas esas asociaciones que se fundan con mucha ilusión pero luego no tienen actividad.

10. Transformar la indignación en acción:

Me da hasta vergüenza decirlo, pero hasta día de hoy, es algo con lo que lucho a diario: la indignación que me produce ver como 'supuestos criminólogos' que luego uno descubre que son escritores, periodistas o tertulianos, se alimentan de la Criminología y presentan una visión totalmente cutre de esta disciplina en los medios (creo que no he podido ser más clara...)

El sentimiento de indignación es otro de los enemigos del criminólogo, pero este es un poco más difícil de detectar, pues si bien está presente en muchas ocasiones, uno se va acostumbrando a él, y puede llegar a ser el motor de sus acciones, en lugar de otros sentimientos más positivos.

Moverse por la rabia, la envidia o el cabreo puntual, no es buena idea; cuando se nos bajen los humos, probablemente no hayamos hecho nada productivo con esa emoción, y la historia se repetirá por innumerables motivos en un ciclo vicioso del que luego puede resultarnos muy complicado salir.

Sólo desde hace muy poco puedo decir que estoy aprendiendo **a transformar esa indignación en algo positivo:** ganas de aportar algo bueno a la Criminología. Cuando me enfado (y creedme, me suelo enfadar mucho cuando pongo la tele), lo que hago es preguntarme, "¿cómo te gustaría que fueran las cosas?". Entonces hago lo posible por aportar eso que creo que falta.

En los últimos meses he escrito artículos constructivos cuya idea original surgió 'de rebote' a raíz de un momento de indignación. También he escrito cartas al Director que se han publicado, y tengo pensadas muchas otras cosas para intentar contrarrestar la negatividad que en general desprendemos los criminólogos cuando nos sentimos ignorados.

Por eso **recomiendo pasar a la acción para hacer algo bueno por la Criminología** en lugar de perder tiempo y energía despotricando sobre nuestra situación o criticando a otra gente; que cada uno haga lo que considere que tiene que hacer, pero hagamos algo como individuos que nos haga sentir orgullosos de ser criminólogos.

LA RESEÑA EN

CRIMIBOOKS
Criminology Books in the Cloud

Comentado el libro: "Criminalidad Organizada: Estudios Internacionales"

Por Emma Aguado (Periodista de medios digitales e impresos, locutora de radio en México).

El libro "Criminalidad organizada: Estudios internacionales" editado por Grupo Criminología y Justicia, es el esfuerzo sumado de once especialistas en criminología provenientes de México, Argentina, España, Italia y Perú que nos permiten asomarnos de una manera científica, actualizada y global al fenómeno de la violencia y sus múltiples facetas encarnadas en temas como el secuestro, los crímenes ambientales, la juventud, la trata de personas, el consumo de drogas por internet, la narco cultura, los marcos jurídicos y el análisis del conceptos como el de criminalidad organizada.

Juan José Martínez Bolaños exhibe en el libro el resultado de una investigación conjunta sobre criminalidad y violencia en los jóvenes de Reynosa Tamaulipas en donde da cuenta de una realidad que ya todos conocemos pero que pocas veces se plasma de forma tan contundente en números que son capaces de cimbrar el alma, "en la sociedad hay dos alternativas: o eres víctima o victimario", dice el especialista, "y el perfil de las personas asesinadas en México oscila entre los 17 y 25 años, pero también es el perfil del victimario, ¡ellos están alimentando el capital humano de la criminalidad que impacta de manera catastrófica en la sociedad!" y si tenemos en cuenta que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2013 en Guanajuato la edad de los delincuentes aparecen en 31.9% que fue identificado como de 25 años o menor; 28.6% entre 26 a 35 años, y 22.5% mayor de 36 años, el panorama de nueva cuenta es escalofriante.

CRIMYJUST

El objetivo de la revista *Criminología y Justicia*, es publicar artículos de corte científico, por lo cual, las normas de publicación son rigurosas. Puedes colaborar enviando artículos científicos inéditos para evaluación. Se consideran ensayos o artículos de revisión. La Revista cuenta con registro ISSN: 2174-1697 y se encuentra indexada en Dialnet y la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN).

Indicaciones para los autores:

Los trabajos que se remitan para su publicación en la revista *Criminología y Justicia* deberán ser inéditos y no estar pendientes de publicación en otra revista.

Los trabajos se remitirán mediante correo electrónico (direccion@crimyjust.com). Para el caso de autores de América Latina, se remitirán a (direccion@crimyjustmexico.com).

Los trabajos presentados para su evaluación como artículo científico deberán presentarse, en caso de ser enviado por correo electrónico, en formato DOC.

Los trabajos presentados deberán regirse por la normativa APA en la citación y referencias que se lleven a cabo. Es importante que los artículos vayan acompañados de abstract y palabras claves, cuestión por la cual se puede demandar la corrección de la obra enviada al autor.

Los artículos serán evaluados siempre a través de la intranet por parte de dos de los miembros de nuestro comité editorial (revisión por pares), garantizando que dichos miembros no conozcan en el momento de la evaluación la autoría de los artículos. Así mismo, cualquier anomalía captada en la evaluación de un artículo implicará la calificación de este como no apto. La calificación de un artículo como no apto por parte de uno de los miembros del comité editorial implicará el rechazo de dicho artículo para su publicación.

Una vez realizada la doble evaluación ciega se notificará al autor mediante correo electrónico su aceptación o rechazo, adjuntándose además los motivos por los que el artículo no es aceptado.

El trabajo se publicará con título, nombre de autor (o autores) y profesión o cargo desempeñado.

www.grupo.crimyjust.com